

Материалы международной
научно-практической конференции

**«РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА - 2026»**

(15.04.2026)

г.Омск

Редакционная коллегия:

Доктор технических наук, профессор Федорова Ю.В.
Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент, Мухаммадиев К.Б.
Доктор социологических наук, доцент Смирнова Т.В.
Доктор технических наук, доцент Хайдарова С.

Г94 РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА - 2024: материалы II международной научно-практической конференции (15.04.2026 г.) Отв. ред. Смирнова Т.В. – Издательство ЦПМ «Академия Просвещения», Омск, 2026.

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-1-2026

© Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ) 2026
© Саратовский государственный технический университет, 2026
© Автономная некоммерческая организация "Optima Print", 2026

*Бембеева А.Б.
студент 3 курса
Токарев А.С.
студент 3 курса
специальность «Правоохранительная деятельность»
Бембетова А.А.
студент 2 курса
очная форма обучения
направленность (профиль) «Уголовный процесс, судебная власть,
прокуратура, адвокатура»
Научный руководитель: Батырев Д.Н., к.филос.н.
доцент
кафедра ГПП
Калмыцкий государственный
университет имени Б. Б. Городовикова
Россия, г.Элиста*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Рассматриваются следственные действия как одни из наиболее эффективных процессуальных средств раскрытия преступлений в силу того, что сведения, получаемые в ходе и по итогам их проведения, формируют доказательственную базу.

Ключевые слова: следственные действия, экспертиза, эксперимент, эксгумация, полиграфолог, уголовное судопроизводство, процессуальные действия.

Bembeeva A.B.
3rd year student
Tokarev A.S.
3rd year student
specialty «Law enforcement»
Bembetova A. A.
2-year student of full-time education
directivity (profile)
«Criminal process, judiciary, prosecutor's office, advocacy»
Scientific adviser: Batyrev D.N., Ph.D.
associate professor
Department of SPE
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov
Russia, Elista

CURRENT ISSUES OF INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation. Considers investigative actions as one of the most effective procedural means of solving crimes due to the fact that the information obtained during and following their conduct forms the evidence base.

Keywords: investigative actions, examination, experiment, exhumation, polygraph examiner, criminal proceedings, procedural actions.

В данное время уголовно-процессуальный кодекс не включает в себя точное определение понятия «следственные действия». Это послужило причиной многих споров о сущности следственных действий, а также родило немало расходящихся между собой мнений среди криминалистов и процессуалистов на тему отнесения различных средств, которые указаны в

УПК РФ, соответственно именно к следственным. Предельно обширно система следственных действий была изучена и представлена И.Ф. Герасимовым. Он видел в их составе следующие процессуальные действия: 1) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела; 2) принятие дела к производству; 3) дача поручений и указаний органам дознания; 4) вызов специалиста; 5) выделение и соединение уголовных дел. Данная точка зрения, по сути, может считаться верной, так как знания о фактах, которые были получены по итогу производства действий, не предусмотренных УПК РФ, даже учитывая относимость к обстоятельствам дела, невозможно оценивать с точки зрения допустимости и потому они не могут иметь доказательственного значения.

Основная часть процессуалистов к следственным действиям относят: осмотр (места происшествия); освидетельствование; обыск; выемку; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку; контроль и запись телефонных и иных переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами; допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста); очную ставку; предъявление для опознания; следственный эксперимент; проверку показаний на месте; назначение и производство экспертизы.

Более уважаемой точкой зрения является следование закреплённой в УПК структуре с выделением четырех групп следственных действий. К первой группе «непринудительного наблюдения» – непосредственного восприятия информации – осмотры (осмотр трупа как разновидность), освидетельствование и следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ). Дискуссионным считается вопрос об относимости эксгумации к данной группе как возможной предварительной стадии осмотра трупа. И.Е. Быховский считает, что эксгумация является подвидом выемки, а также изъятием для дальнейшего исследования. Д.А. Натура, в свою очередь,

определяет эксгумацию самостоятельным следственным действием, хотя она и применяется довольно редко. Данное мнение не может являться верным по нескольким причинам. Первое, эксгумация связана непосредственно с осмотром трупа, и уже по окончании делается вывод о том, что необходимо провести экспертизу при наличии на то оснований (нахождения в теле пули), действие является, скорее, больше обеспечительным и вспомогательным, нежели познавательным.¹ На данный «предследственный характер» обращают внимание О.Я. Баев, С.Б. Россинский и другие.² Во - вторых, нормы об эксгумации необходимо было бы перенести в главу 25 УПК РФ. Эксгумация считается специфическим следственным действием с правовой, а также с моральной точки зрения. В правовом регулировании эксгумации есть множество проблем. Выделение её в отдельную статью УПК РФ является решением, прописав механизм осуществления данного следственного действия более детально и подробно.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ еще встречаются такие дезориентирующие нормы, к примеру, в ч.5 ст. 165 («Судебный порядок разрешения на производство следственного действия») не указывается, что арест имущества (он же кодексом представлен в виде меры принуждения) таким действием не считается. Примером является определение следственных действий И.М. Лузгина как: действий, с помощью которых происходит собирание, а также исследование доказательств; действия, которыми регулируется процесс расследования, осуществляется определение его границы, сроки и порядок проведения, вместе с действием, обуславливающих предоставление материалов производства по

¹ Натура Д.А. Эксгумация на предварительном следствии и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 221 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.dslib.net>.

² Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. 2-е изд. М.: Экзамен, 2003. 288 с.

делу участникам процесса.³ Однако весьма остро и критично реагирует на данную точку зрения С.Б. Россинский, говоря, что такое понимание почти, что ставит на одно место систему досудебного производства и систему следственных действий, а также обесценивает её. Его мнение по поводу узкого подхода к понятию и сущности следственных действий заключается в том, что он даёт самостоятельность и позволяет выделяться из всей массы различных уже существующих форм реализации своих процессуальных полномочий следователем.⁴

В. А. Семенцов предлагает в УПК РФ «регулировать новое следственное действие — проверку показаний на полиграфе».⁵ Рассчитывается, что данное следственное действие будет представлять собой проведение по решению следователя специалистом - полиграфологом психофизиологического исследования, использовать полиграф для проверки сведений, сообщенных ранее подозреваемым (обвиняемым), потерпевшим или свидетелем в ходе допроса либо очной ставки, а также предъявления для опознания, проверки показаний на месте. Производство психофизиологического исследования считается допустимым только лишь при наличии письменного согласия участника уголовного судопроизводства, показания которого проверяются». В ходе исследования участнику процесса могут задаваться тестовые вопросы, а также предъявляться вещественные доказательства и документы. По итогу результатов в процессе психофизиологического исследования специалист — полиграфолог составляет письменное заключение. Помимо того, что специалист может быть допрошен следователем, возможен и допрос по поводу ходатайства заинтересованных участников уголовного

³ Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МВД СССР, 1969. 177 с.

⁴ Россинский С.Б. Понятие и сущность следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия продолжается // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. - С. 23-39.

⁵ Семенцов В.А. Новое следственное действие - проверка показаний на полиграфе // Рос. юрид. журн. 2010. № 5. С. 132 - 138.

судопроизводства. Если говорить о возможности применения полиграфа в рамках уголовного судопроизводства, нужно учитывать, что факт применения в зарубежных правовых системах в пределах уголовного судопроизводства различных технических средств, позволяющих исследовать психофизиологическое состояние участников уголовного судопроизводства.

По нашему мнению, следственные действия представляют собой подробно прописанные уголовно-процессуальным законом действия органов расследования, прокурора и суда по установлению, изучению, а также проверке сведений, которые имеют значение для определённого уголовного дела, происходящие после его возбуждения, а также в рамках судебного следствия, и обеспечиваемые посредством применения мер принуждения. Не исключена возможность дополнять список следственных действий посредством добавления новых познавательных приемов, которые основываются на достижениях научно-технического прогресса, например, таких, как использование полиграфа.

Использованные источники:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ). Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // Справочная правовая система КонсультантПлюс
2. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. 2-е изд. М.: Экзамен, 2003. 288 с.
3. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МВД СССР, 1969. 177 с.
4. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 3-х томах. Т.2. Досудебное и судебное производство. Москва – Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013. 658 с.

5. Россинский С.Б. Понятие и сущность следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия продолжается // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. - С. 23-39.
6. Россинский С.Б. Следственные действия как средства познания обстоятельств уголовного дела // Российский следователь. 2014. № 23. - С. 12–17
7. Семенцов В.А. Новое следственное действие - проверка показаний на полиграфе // Рос. юрид. журн. 2010. № 5. - С. 132 – 138.
8. Семенцов В.А. О соотношении следственных и иных процессуальных действий, предназначенных для собирания доказательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. - С. 39-45.

*Габдрахманов А.И.
студент специалитета
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Россия, г.Уфа*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ И СТРУКТУРЫ ИНСТИТУТОВ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются институты правового государства, которые представляют собой систему государственных и общественных организации, указываются основные проблемы такого направления исследований, связанные, в частности, с подготовкой экспертов; показано развитие данного направления экспертных исследований. Автор обращает внимание, что в каждом государстве присутствуют институты регулирующие общественные отношения между гражданами.

Ключевые слова: законодательная власть, органы прокуратуры, общественные организации, международные орагнизации, исполнительная власть, судебная власть, государство.

*Gabdrakhmanov A.I.
specialist student
FSBEI HE "Ufa University of Science and Technology"
Russia, Ufa*

STUDY OF TYPES AND STRUCTURE OF INSTITUTIONS IN THE LEGAL STATE

Annotation. The article discusses the institutions of the rule of law, which build their system of state and scientific organizations, include the main problems of such areas of research, related, in particular, to the preparation of research; this area of experimental research. The author draws attention to the fact that in each state there are institutions regulating public relations between citizens

Keywords: legislature, prosecution, authorities, public organisations, international organisations, executive power, judicial branch, state.

Институты в правовом государстве занимают одну из ведущих ролей и представляют собой совокупность взаимосвязанных правовых норм регулирующих определенную группу или сторону однородных общественных отношений. В качестве примера можно привести Законодательную власть: законодательная власть представлена парламентом, который принимает законы и нормативные акты, регулирующие жизнь общества. Законодательная власть является одним из основных институтов правового государства, поскольку законы и нормативные акты являются основой правовой системы. Парламент также выполняет функцию контроля за деятельностью исполнительной власти.

Исполнительная власть: исполнительная власть представлена правительством, которое осуществляет управление государством и реализует законы и нормативные акты, принятые парламентом. Исполнительная власть обеспечивает реализацию законов и нормативных актов во всех сферах жизни общества и выполняет функцию контроля за деятельностью местных органов власти.

Судебная власть: судебная власть представлена судами, которые осуществляют правосудие и защищают права и свободы граждан. Судебная власть является одним из ключевых институтов правового государства, поскольку обеспечивает справедливость и защиту прав

граждан. Судебная власть должна быть независимой и свободной от влияния других ветвей власти.

Органы прокуратуры: органы прокуратуры являются органами государственного контроля за соблюдением законов и прав граждан. Они осуществляют надзор за деятельностью государственных общественных организаций, а также обеспечивают защиту прав и свобод граждан.

Общественные организации: общественные организации являются важными институтами правового государства, поскольку они оказывают влияние на формирование общественного мнения и обеспечивают контроль за деятельностью государственных органов.

Общественные организации также выполняют функцию защиты прав и интересов граждан, в том числе защиты прав меньшинств и уязвимых слоев населения.

Независимые регуляторы: независимые регуляторы являются специальными организациями, которые осуществляют регулирование в определенных областях, таких как телекоммуникации, энергетика, финансы и др. Они обеспечивают соблюдение законов и правил в этих сферах и защищают интересы потребителей.

Международные организации: международные организации являются важными институтами правового государства, поскольку они обеспечивают международное сотрудничество в области права и прав человека. Они также осуществляют мониторинг соблюдения прав и свобод граждан в разных странах мира и обеспечивают защиту прав и интересов меньшинств и уязвимых слоев населения.

Каждый из указанных институтов играет важную роль в обеспечении верховенства права и защите интересов граждан. Взаимодействие между этими институтами позволяет обеспечить эффективное функционирование правового государства и защиту прав и свобод граждан. Вместе с тем, необходимо учитывать, что эффективность каждого института зависит от

его независимости, профессионализма и соответствия его деятельности принципам верховенства права.

В целом, институты правового государства представляют собой многообразие государственных и общественных организаций, которые обеспечивают соблюдение законов и правил во всех сферах жизни общества. Взаимодействие между этими институтами позволяет обеспечить эффективное функционирование правового государства и защиту прав и свобод граждан. Важно отметить, что эффективность работы институтов правового государства напрямую зависит от их независимости и отсутствия политического влияния на их деятельность. Кроме того, важно отметить, что институты правового государства не могут обеспечить соблюдение законов и правил без активного участия граждан. Гражданское общество является ключевым элементом правового государства, поскольку оно обеспечивает контроль за деятельностью государственных органов и участвует в принятии решений, касающихся интересов общества. Таким образом, важно, чтобы гражданское общество было активным и участвовало в деятельности институтов правового государства. В целом, институты правового государства являются необходимым условием для обеспечения верховенства права и защиты интересов граждан. Эффективность работы каждого института зависит от его независимости, профессионализма соответствия принципам верховенства права. Важно также активное участие граждан и гражданского общества в деятельности институтов правового государства.

Таким образом, верховенство права является основным признаком правового государства. Это принцип, в соответствии с которым закон является высшей формой правового регулирования в обществе, и никакой человек или группа людей не может стоять над законом. Принципы верховенства права, такие как равенство перед законом, законность, независимость судебной власти, презумпция невиновности свобода

проявления прав и свобод, обеспечивают защиту прав и свобод граждан и обеспечивают стабильность и предсказуемость в правовой системе. Конституционные основы верховенства права закреплены конституционных нормах и являются основой правового государства. Рассмотрим некоторые из них:

Статья 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что никакие нормативные правовые акты не могут противоречить Конституции РФ. Это означает, что Конституция является высшим законом в России, и все законы и иные нормативные акты должны соответствовать ее положениям.

Статья 1 Конституции РФ устанавливает, что Россия является правовым государством, основанном на принципах верховенства права и гражданского общества. Это означает, что закон является высшей формой правового регулирования в России, а гражданское общество играет важную роль в защите прав и свобод граждан.

Статья 3 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в России. Это означает, что защита прав и свобод граждан является одной из главных задач государства, и все законы и иные нормативные акты должны быть направлены на ее реализацию.

Статья 118 Конституции РФ устанавливает, что независимость судебной власти гарантируется Конституцией и законами РФ. Это означает, что судебная власть должна быть независимой от других ветвей власти и свободной в своих решениях.

Статья 123 Конституции РФ устанавливает, что законодательство и иные нормативные правовые акты не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Это означает, что законы и другие нормативные акты должны соответствовать вышестоящим правовым актам и принципам верховенства права. Эти и другие конституционные нормы

являются основой верховенства права в России. Они обеспечивают защиту прав и свобод граждан, стабильность и предсказуемость в правах.

Конституционные нормы, которые являются основой верховенства права, играют важную роль в правовом государстве. В них включают: Нормы, устанавливающие верховенство Конституции и законов. Конституция РФ является высшим законом в России, и никакие другие законы или нормативные акты не могут противоречить ее положениям. Кроме того, законы являются высшими нормативными актами в России, и другие нормативные акты, такие как указы, распоряжения, постановления и т.д., не могут противоречить законам. Нормы, устанавливающие независимость судебной власти. Независимость судебной власти является важным принципом верховенства права, так как это гарантирует, что суды принимают решения на основе закона и не подвергаются влиянию других ветвей власти или каких-либо других лиц. Конституция РФ гарантирует независимость судебной власти и устанавливает, что она осуществляется на основе принципа разделения властей. Нормы, гарантирующие защиту прав и свобод граждан. Конституция РФ устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в России. Это означает, что государство должно защищать права и свободы граждан, и все законы и иные нормативные акты должны быть направлены на ее реализацию. Кроме того, Конституция РФ гарантирует некоторые основные права, такие как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу совести и религии, право на свободу слова и т.д.

Нормы, обеспечивающие справедливость и равенство перед законом. Верховенство права гарантирует справедливость и равенство перед законом. Конституция РФ устанавливает, что законы должны применяться одинаково ко всем гражданам и организациям, без каких-либо исключений. Это означает, что каждый человек должен быть равен перед законом и иметь равные возможности защищать свои права и интересы в

суде. Нормы, устанавливающие ответственность за нарушение закона. Верховенство права требует, чтобы законы были применены в полном объеме, и чтобы нарушители были привлечены к ответственности за свои действия. Конституция РФ устанавливает, что каждый имеет право на защиту своих прав и свобод, а также что никто не может быть осужден без суда. Нормы, устанавливающие свободу проявления прав и свобод. Граждане имеют право свободно проявлять свои права и свободы, если они не нарушают права других граждан и не противоречат закону. Конституция РФ гарантирует свободу слова, собраний, объединений, религии и т.д. Нормы, гарантирующие правовую защиту. Верховенство права требует, чтобы граждане имели доступ к судебной защите своих прав и свобод. Конституция РФ устанавливает, что каждый имеет право справедливое судебное разбирательство и на защиту своих прав и свобод. В целом, конституционные основы верховенства права обеспечивают защиту прав и свобод граждан, устанавливают нормы, которые должны соблюдаться всеми государственными органами и гражданами, и гарантируют, что законы будут применяться в полном объеме. Они являются основой правового государства и обеспечивают стабильность и предсказуемость в правовой системе.

Использованные источники:

1. Теория права: учебное пособие / под ред. Р.З. Лифшица. М.: Норма, 2021. С. 190.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения 01.03.2023).
- 3.. Грачев Н.И. Сущность государства // Вестник СГЮА. 2017. № 4 (117). С. 11-24. С. 36

4. Рыбаков В.А. Функции государства: системный подход // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2017. №2 (51). С. 17
5. Соколов А.Н. Институты правового государства - в законотворчество и правоприменение России // Правовое государство: теория и практика. 2012. С. 70.
6. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М.: Проспект, 2017. С. 219.
7. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения 01.03.2023).
8. Теория государства и права: учебник / под ред. Н.И. Матузов, А.В. Малько. М.: Норма, 2021. С. 137.

УДК 621.316

Газизов Р.Р.

студент

группа 5309

КНИТУ-КАИ

Тарасов И.Д.

студент

группа 5309

КНИТУ-КАИ

Научный руководитель: Панкова А.А.

старший преподаватель

кафедра экономики и управления на предприятии

КНИТУ-КАИ

Россия, г.Казань

ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ НА ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Научные идеи играют решающую роль в формировании общества. В этой статье мы исследуем, как эти идеи влияют на социальное развитие, обсудим вызовы, с которыми они сталкиваются, и изучим потенциал, который они таят в себе в будущем.

Ключевые слова: жизнь, наука, общество, будущее, проблема, потенциал.

Gazizov R.R.

student

group 5309

KNRTU-KAI

Tarasov I.D.

student

group 5309

KNRTU-KAI

Scientific adviser: Pankova A.A.

Senior Lecturer

Department of Economics and Management at the Enterprise

KNITU-KAI

Russia, Kazan

THE IMPACT OF SCIENTIFIC IDEAS ON SOCIETY: CHALLENGES AND PROSPECTS

Annotation. Scientific ideas play a decisive role in the cultures of society. In this article, we look at how these ideas of social development properties, discuss the challenges they face, and explore the potential they hold for the future.

Key words: life, science, society, future, problem, potential.

1. Значение научных идей:

Научные идеи являются движущей силой прогресса. Они дают нам более глубокое понимание мира и позволяют нам делать прогнозы, основанные на доказательствах и технологических достижениях.

Научные идеи привели к замечательным изменениям в различных аспектах нашей жизни:

Технологические достижения: идеи, рожденные в результате научных открытий, произвели революцию в промышленности, методах связи, системах здравоохранения и транспорте.

Экологическая осведомленность. Научные идеи, касающиеся изменения климата и устойчивости, привели к тому, что больше внимания уделяется экологически безопасным методам и усилиям по сохранению.

Достижения в области здравоохранения и медицины. Научные идеи изменили здравоохранение, позволив спасти жизни, разрабатывая персонализированную медицину и улучшая общее состояние здоровья населения.

Влияние на социальные науки и политику. Идеи, вытекающие из таких дисциплин, как социология и экономика, сформировали политику, управление и наше понимание социальных проблем, что привело к принятию более обоснованных решений.

2. Проблемы и критические замечания:

Научные идеи сталкиваются с определенными трудностями: Доступность. Сделать научные знания более доступными для широкой публики может оказаться непростой задачей, поскольку научные концепции иногда могут быть сложными и трудными для понимания.

Этические соображения. Некоторые научные идеи вызывают этические вопросы, например, вопросы конфиденциальности и потенциальные риски, связанные с новыми технологиями. Для решения этих проблем необходимы тщательное рассмотрение и соблюдение этических норм.

Сопrotивление изменениям: реализация новых идей может столкнуться с сопротивлением со стороны устоявшихся систем, культурных норм и корыстных интересов. Преодоление этого сопротивления требует эффективного общения, сотрудничества и способности справляться со страхами и неуверенностью.

3. Будущие перспективы:

Несмотря на трудности, научные идеи обладают огромным потенциалом для будущего: Устойчивое развитие: идеи, связанные с возобновляемыми источниками энергии, сохранением окружающей среды и экономикой замкнутого цикла, могут проложить путь к устойчивым практикам и более экологичному будущему.

Достижения в области здравоохранения. Научные идеи в таких областях, как геномика и цифровое здоровье, открывают потенциал для улучшения результатов в области здравоохранения, персонализированного лечения и профилактики заболеваний.

Социальная справедливость и инклюзивность: идеи, основанные на социальной справедливости, инклюзивности и равных возможностях, способны изменить общество и создать более справедливый мир.

Научное образование и коммуникация. Повышение уровня научного образования и улучшение научной коммуникации могут сократить разрыв между научными знаниями и широкой общественностью, способствуя более глубокому пониманию и взаимодействию.

4. Наука бросает вызов обществу.

Одним из ключевых вызовов является коммуникация научных идей широкой аудитории. Многие научные концепции сложны для понимания неспециалистами, а иногда и для специалистов в других областях. Это создает преграды для проникновения научных знаний в повседневную жизнь людей. Необходимо разработать более эффективные методы коммуникации научных идей, чтобы сделать их доступными и понятными для широкой аудитории.

Еще одним вызовом является этический аспект применения научных идей. Развитие науки приводит к возникновению новых технологий и открытию новых горизонтов, но иногда эти технологии могут быть использованы неправильным образом или привести к нежелательным

последствиям. Например, разработка генной терапии может предоставить уникальные возможности для лечения генетических заболеваний, но одновременно возникают вопросы о приватности генетической информации и возможных негативных последствиях манипуляции генами. Также стоит отметить, что научные идеи могут вызывать сопротивление в обществе из-за конфликта с религиозными или традиционными убеждениями. Некоторые научные концепции, такие как эволюция или геологическая история Земли, могут противоречить религиозным доктринам. В таких случаях возникают сложности в признании и приеме научных идей обществом.

Однако, несмотря на эти вызовы, научные идеи также предлагают огромные перспективы для развития общества. Они способны найти решения для множества проблем, с которыми мы сталкиваемся. Научные идеи и открытия позволяют нам более глубоко понять природу мира, разработать новые лекарства и технологии, улучшить качество жизни и преодолеть глобальные вызовы, такие как изменение климата и бедность. Применение научных идей в медицине способствует разработке новых методов диагностики и лечения заболеваний, что значительно улучшает прогнозы выживаемости и качество жизни пациентов. Исследования в области энергетики позволяют разработать более эффективные и экологически чистые источники энергии, что помогает бороться с изменением климата и устранить зависимость от ископаемого топлива.

Космические исследования дают нам возможность, вносят важный вклад в экономическое развитие, медицину, технологии, экологию и многие другие области. Прогресс в науке позволяет нам создавать новые материалы, разрабатывать эффективные лекарства, повышать энергоэффективность и защищать окружающую среду.

Научные идеи также играют важную роль в образовании и развитии общества. Они вносят инновации в учебные программы, позволяют

студентам и ученым расширять свои знания и развивать критическое мышление. Применение научных идей в практике помогает решать сложные проблемы и достигать новых высот.

Возможности научных идей в области медицины также огромны. Открытия в молекулярной биологии, генетике и нейронауке позволяют разрабатывать новые методы диагностики и лечения заболеваний. Это может существенно улучшить качество жизни и продлить ее продолжительность.

Кроме того, научные идеи стимулируют инновационные процессы и экономический рост. Новые технологии, основанные на научных открытиях, могут привести к созданию новых рабочих мест, повышению производительности и улучшению жизни людей. Они также способствуют развитию устойчивых и экологически чистых решений, необходимых для сохранения нашей планеты для будущих поколений.

Чтобы успешно реализовать потенциал научных идей и минимизировать вызовы, необходимо установить эффективные механизмы сотрудничества между научным сообществом, обществом и правительством. Необходима открытость, диалог и взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами.

Заключение:

Научные идеи формируют наше общество и движут прогрессом. Несмотря на существование таких проблем, как доступность, этические соображения и сопротивление изменениям, потенциал для реализации этих идей в таких областях, как устойчивое развитие, здравоохранение, социальная справедливость и образование, является многообещающим. Принимая научное любопытство, поощряя междисциплинарное сотрудничество и способствуя эффективному общению, мы можем использовать силу научных идей для создания светлого будущего для всех.

Использованные источники:

1. Ежеквартальный научно-рецензируемый журнал «Наука. Культура. Общество». Учр. Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук
2. Производственная картография: атлас виртуальных цифровых аналогов производственных процессов - Шарафеев И.Ш., Мингалеев Г.Ф., Бабушкин В.М., Галямов Р.А., Трутнев В.В., Трутнева А.А.
Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2021. Т. 77. № 3. С. 76-82.
3. Журнал «Наука и Общество». Издательство: Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

УДК 373.2

Галимуллина Г.Р.

студент

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования*

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Елабужский институт (филиал)

Научный руководитель: Мерзон Е.Е., к.п.н.

доцент

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования*

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Елабужский институт (филиал)

Россия

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРОТЕКА В ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация: в статье представлены дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста. Авторы отмечают роль экологических игр в воспитании бережного отношения к природе. Они раскрепощают детей, создавая непринужденную обстановку.

Ключевые слова: экология, дидактические игры, дошкольное образование.

Galimullina G.R.

student

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Kazan (Volga Region) Federal University"

Elabuga Institute (branch)

Scientific adviser: Merzon E.E., Ph.D.

associate professor

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Kazan (Volga Region) Federal University"

Elabuga Institute (branch)

Russia

ECOLOGICAL GAME LIBRARY IN KINDERGARTEN

Abstract: the article presents didactic games for older preschool children. The authors note the role of environmental games in fostering respect for nature. They liberate children by creating a relaxed atmosphere.

Keywords: ecology, didactic games, preschool education.

Дидактические игры по экологии – занятия для дошкольников, направленные на развитие интереса к природным объектам и явлениям, на формирование бережливости и ответственности по отношению к природе. Дети, участвуя в играх, учатся правильно себя вести на природе, получают базовые экологические знания и стремление применять их на практике. Предлагаем вам дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста, направленные на формирование любви к природе и основных правил поведения на природе. Формирование финансовой устойчивости предприятия

Дидактическая игра «Береги природу». Цель: Формировать доброе отношение к миру природы, отзывчивость на общение с живыми существами, закрепить основные правила поведения на природе «Что нельзя делать на природе» Упражнять в распознавании предупреждающих и запрещающих экологических знаков.

Материал и оборудование: Напольное панно, экологические знаки. Ход игры. Варианты игры. 1. Дети выбирают карточку и называют «Правила поведения на природе»: можно или нет себя так вести. 2. Слушая рассказ воспитателя, подбирают необходимый знак, подходящий по ситуации. 3. К сюжетной картинке подбирают знак «Правила поведения на природе». 4. Дети делятся на две команды. По очереди просят назвать тот или иной знак, выигрывает та команда, которая без ошибок покажет знак «Правила поведения на природе». Игру можно использовать как при индивидуальной работе, так и вставлять в непосредственно образовательную деятельность. Важно, чтобы правила поведения в природе воспринимались детьми осознанно, а не как строгие указания. Можно предложить дошкольникам самим изложить некоторые формулировки, это облегчит восприятие правил и их выполнение при реальном общении с природой. Дидактическая игра «Мы идем в поход». Цель: Формирование бережного отношения к природе, развитие экологического воспитания. формирование опыта взаимодействия ребенка с природой; развитие навыков правильной оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения экологии. Познакомить детей с понятиями «туризм», «туристы», «поход», «походное снаряжение»
Материал и оборудование: схема экологической тропы; иллюстрации, нарисованные детьми; карточки с экологическими знаками. Ход игры. Вариант 1 «Разберёмся в ситуации». Ведущий зачитывает ситуацию, ребята должны сказать, что правильно, а что неправильно сделали туристы.

Примерные ситуации: Ситуация 1: Туристы пришли на место, поставили палатки. Теперь их нужно обустроить, чтобы хорошо было спать. Мальчики пошли в лес и наломали много сосновых веток, чтобы подстелить их под дно палатки – так мягче и теплее будет спать. (Лучше взять с собой надувные матрасы или полиуретановые коврики.) Ситуация 2: «Вот и кострище есть. Давайте разожжём костёр здесь», – предложил Алик. – «Зачем здесь? Идёмте вон под то дерево, там уютнее», – возразили девочки. Мальчики пошли туда, куда они показали, выкопали яму, землю откинули подальше, чтобы не мешала. (Не разводить костёр рядом с деревьями, особенно сухими. От костра могут испортиться корни.)

Вариант 2 «Собери рюкзак туристу». Нужно собраться в поход. Дети по очереди отгадывают загадки и складывают картинки в рюкзак.

Дидактическая игра «Покормите птиц». Цель: Закрепить представления детей о птицах, внешнем виде, повадках; умения выделять их из группы птиц и животных, систематизировать знания о том, чем птицы. Материал и оборудование: картинка любой птицы и тарелочки для пищи; комплект карточек с изображением продуктов питания (нарисованных детьми)

Ход игры. 1. Выставляются сразу все рисунки с продуктами питания, и дети должны выбрать те, которые нужны. 2. Все карточки находятся в перевернутом виде, дети берут наугад любую, переворачивают и, увидев изображение, говорят, подходит она или нет.

Экологические игры в детском саду играют важную роль в реализации целей и задач дошкольного образования, в частности, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе. С помощью игровых технологий педагог вводит, отрабатывает и закрепляет материал по экологии. Кроме того, игры помогают раскрепостить детей, создать непринуждённую обстановку и, при методически грамотном выборе приёмов работы, значительно облегчить процесс познания.

Использованные источники:

1. Бобылева Л.Д. О программе экологического воспитания старших дошкольников Дошкольное воспитание. 2020. №7(36) – 42 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский - СПб.: Питер, 2019. – 652 с.
3. Куприна Н.Г. Эколого-эстетический подход в художественном воспитании детей: монография / Н.Г. Куприна; ФГБОУ ВПО «УрГПУ». – Екатеринбург, 2021. – с. 379.
4. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 325 с.
5. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами. – М.: Гном и Д, 2019. – 320 с.
6. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом— природа». - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2019. — 192 с. // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rjabinushka11.ucoz.ru/Obrasovanie/parcialnaja_programma_nash_dom-priroda.pdf
7. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.: Изд. Дом «Карапуз», 2021. - 432 с.
8. Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -4-е изд., стер.-М.: Издательский центр Академия, 2018. - 384 с.
9. Юнина, А.П. Аппликация - как средство развития дошкольника / А.П. Юнина // Семья и школа. 2019. №3. - С.34-36.
10. Янакиева, Э.К. Теоретические вопросы экологического воспитания / Э.К. Янакиева // Современный детский сад. 2021. № 8. – С. 49-51.

Ганиева Д.Б.

базовый докторант

Ташкентский государственный экономический университет

Узбекистан, г.Ташкент

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы учета человеческого капитала на уровне предприятий и организаций. Выделены необходимость расчета человеческого капитала в организациях, сложности и особенности его реализации. Также даны рекомендации по учету человеческого капитала в организациях для HR специалистов.

Ключевые слова: человеческий капитал, измерение, оценка, показатели человеческого капитала, организация.

Ganieva D.B.

basic doctoral student

Tashkent State University of Economics

Uzbekistan, Tashkent

CHALLENGES OF MEASURING HUMAN CAPITAL IN ORGANIZATIONS

Annotation. This article discusses the basics of accounting for human capital at the level of enterprises and organizations. The need to calculate human capital in organizations, the complexity and features of its

implementation are highlighted. Recommendations are also given on accounting for human capital in organizations for HR specialists.

Keywords: human capital, measurement, evaluation, indicators of human capital, organization.

Определения человеческого капитал указывают на то, что человеческий капитал является нематериальным, не наблюдаемым напрямую, как физический капитал, и поэтому для определения ключевых элементов человеческого капитал использовались косвенные показатели.

Чартерный институт персонала и развития (CIPD) работает в области человеческого капитала с 2000 года, когда эта концепция была впервые определена как серьезная проблема, стоящая перед профессией HR в среднесрочной перспективе. Литература по HR показывает, что за последнее десятилетие термин «человеческий капитал» стал популярным в языке HR для описания людей и их коллективных навыков, способностей, опыта и потенциала.

HR специалистам нравится идея иметь модель, показывающую связь между инвестициями в персонал и успехом организации. Финансовые и материальные активы (физический капитал) широко использовались для объяснения связи между инвестициями в HR и организационным успехом, и кажется, что они больше не вносят вклад в дискуссию о том, что способствует организационному успеху. Таким образом, меры человеческого капитал оказались в центре внимания, поскольку считается, что они могут обеспечить конкурентное преимущество для компаний.

Конечно, измерение человеческого капитала имеет свои сложности. В исследовательской работе CIPD по человеческий капитал подробно обсуждаются некоторые трудности измерения. «Измерение общеизвестно сложно, потому что вещи, на которые может повлиять человеческий капитал, такие как удовлетворенность клиентов, инновации и

предоставление услуг, зависят от множества других контекстуальных факторов. В то время как может быть относительно легко собрать данные для описания рабочей силы и распространенности определенных практик, особенно там, где существуют сложные информационные системы управления человеческими ресурсами (HRIS), разработать достоверные и надежные показатели и решить, что нам скажут эти показатели, сложнее».⁶

Споры о трудностях измерения человеческого капитал почти всегда указывают на «контекстно-зависимое качество» показателей, что часто удерживает организации от перехода к подходу человеческий капитал, ориентированному на измерения, к управлению своими людьми.

Литература по HR по человеческому капиталу указывает на то, что не существует единой формулы измерения, которую можно было бы использовать для определения человеческого капитала и предоставления организациям ответов, которые они ищут. Что, по-видимому, усложняет измерение человеческого капитала, так это то, что он имеет много измерений, и часто бывает трудно решить, какие аспекты ЧК следует измерять.

Итак, какие аспекты человеческого капитал измеряют организации? В международном опросе, проведенном ISR⁷, было опрошено 100 руководителей высшего звена, менеджеров и специалистов по персоналу, работающих в различных отраслях по всему миру, чтобы выяснить, каков разрыв между активным измерением человеческого капитал и фактическим стратегическим использованием этих показателей. На первый взгляд, результаты показали, что в организациях имеет место высокий уровень управления человеческим капиталом, поскольку 91% респондентов заявили, что в их организациях есть некоторые показатели эффективности

⁶ D Robinson, H Hooker, M Mercer. Human Capital Measurement: Approaches, issues and case studies. Report. 2008. <https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/454.pdf>

⁷ A survey by ISR called 'Measuring and Managing Human Capital in Today's Organisations: A Study of Company Practice' cited in Strategic HR Review, Vol. 5, Issue 1, November/December 2005.

бизнеса, связанные с человеческим капиталом. Целых 58% включали те или иные показатели человеческого капитал в «Ключевые показатели эффективности» (KPI) или оценочные листы своей организации. Менее половины (48%) заявили, что активно оценивают ценность человеческого капитал и его влияние на эффективность бизнеса.

На первый взгляд заявленные цифры были довольно высокими, но более внимательное изучение результатов, включая фактические показатели, которые респонденты использовали для измерения человеческого капитал, показало, что первоначальные положительные цифры не могут быть подтверждены. Опрос ISR пришел к выводу, что организации могут искренне верить, что они измеряют и управляют своим человеческий капитал, но на самом деле многие имеют слабое представление о том, что на самом деле означает человеческий капитал, и, следовательно, делают очень плохие попытки.

Результаты опроса ISR показали, что организации используют широкий спектр показателей человеческого капитал, пятью основными из которых являются *численность персонала, индексы опроса сотрудников (вовлеченность, приверженность, удовлетворенность), производительность, количество часов обучения и затраты на набор/отбор*. Обычно это самые удобные показатели, поскольку многие из них являются запаздывающими индикаторами; они сообщают организациям, как они работают «постфактум».

Результаты опроса Conference Board (2006 г.) также показали, что компании далеки от того, на чем они должны быть в плане стратегического использования своих показателей человеческого капитал, поскольку только 12% организаций, участвовавших в опросе, сообщили, что они использовали показатели персонала для достижения стратегических целей или KPI. Однако в следующие три года 84% представителей этой же

группы рассчитывают увеличить применение показателей человеческого капитала.

По общему мнению, HR-специалистов по используемым мерам/показателям человеческий капитал, эти меры должны отражать стратегию конкретных организаций. Например, текучесть кадров может быть центральной проблемой для одних организаций и менее важной для других.

Другие предложения включают в себя:

- Не существует универсального ответа.
- Ответ для каждой организации будет зависеть от конкретных проблем или вопросов этой конкретной организации.
- Лица, ответственные за разработку или использование показателей, должны четко представлять себе, чего они хотят достичь.
- Они должны попытаться использовать показатели человеческого капитал, которые дадут ответы на их вопросы в рамках уникальной культуры их собственной организации – то, что работает для одной компании, может не дать такого же результата для другой.

Следующий список включает элементы, которые являются наиболее часто предлагаемыми показателями человеческого капитал, но они не всегда измеряются или используются, особенно аспекты человеческого капитала, которые включают мягкие (субъективные) измерения, такие как отношения. Список содержит:

- удовлетворенность/отношение сотрудников, включая вовлеченность и приверженность организации.
- инновации и креативность (всегда упоминается как важная составляющая человеческого капитала, но ее очень трудно измерить)
- управление отношениями
- управление талантами
- руководство

- баланс между работой и личной жизнью.

Следующие элементы легче измерить, поскольку они в основном являются жесткими мерами и часто широко используются при измерении человеческого капитал:

- демографические данные рабочей силы
- оборот/удержание
- вознаграждение
- компенсация/общие эксплуатационные расходы
- прогулы
- срок пребывания в должности
- уровень образования
- инвестиции в персонал/обучение и развитие
- здоровье и безопасность
- ОПЫТ
- производительность (ее не всегда легко измерить, поскольку она сильно зависит от отрасли/работы).

Как видно, это длинный список, но не все аспекты будут актуальными или полезными для каждой организации. Как уже подчеркивалось ранее, единого ответа на все вопросы не существует.

Использованные источники:

1. D Robinson, H Hooker, M Mercer. Human Capital Measurement: Approaches, issues and case studies. Report. 2008. <https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/454.pdf>
2. 'Measuring and Managing Human Capital in Today's Organisations: A Study of Company Practice' cited in Strategic HR Review, Vol. 5, Issue 1, November/December 2005

УДК 745.03

Дерюгина Е.Ю.

студент

группа 250 Д

Краснодарский политехнический техникум

Научный руководитель: Калько О.В.

преподаватель 1 категории

Краснодарский политехнический техникум

Россия, Краснодар

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ СКАЗКИ ПОСРЕДСТВОМ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА

Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования образов главных героев фильмов и театральных сценических постановок в жанре сказка и фэнтези. Проектирование костюмов основывается на знаниях истории стилей в costume. В статье представлены авторские эскизы костюмов героев к известным сказкам.

Ключевые слова: костюм для сценических действий, сказочный персонаж, методы проектирования.

Deryugina E.Yu.

student of group 250 D

Krasnodar Polytechnic College

Supervisor of studies: Kalko O.V.

teacher of the 1st category

Krasnodar Polytechnic College

Russia, Krasnodar

SHAPING THE IMAGE OF THE MAIN CHARACTER OF THE FAIRY TALE THROUGH STAGE COSTUME

Abstract. The article deals with the ways of formation of images of the main characters in films and theatrical stage productions in the genre of fairy tale and fantasy. The costume design is based on the knowledge of the history of styles in costume. The author's sketches of costumes of heroes of well-known fairy tales are presented in the article.

Keywords: costume for stage action, fairy tale character, design methods.

Актуальность: Визуальный образ главных и второстепенных героев сказок и фильмов влияет на зрительское восприятие и формируется, в немалой степени, с помощью их костюмов. Сказки, это особый жанр и подходы к разработке костюмов должны соответствовать режиссерской задумке при формировании образа героя.

Объект исследования: костюмы главных героев в киноиндустрии

Предмет исследования: способы формирования костюма главного героя сказки

Введение. Не так много работ, освещающих темы проектирования костюмов в киноиндустрии. В произведениях корифеев киноискусства С. А. Герасимова, А. П. Довженко, Л. В. Кулешова, Г. М. Козинцева, В. И. Пудовкина, М. И. Ромма, С. М. Эйзенштейна, С. И. Юткевича периодически появлялись упоминания о роли костюма для формирования образа героя, но как отдельная проблема для исследования костюм не выносился. Научный подход к различным областям кинопроизводства только зарождался и профессионалы, ставшие впоследствии, великими творцами стояли у истоков мирового кино.

Рекомендуемый метод исследования при проектировании костюма для сцены, это метод ретроспективного анализа моды, заключающийся в

изучении сценических моделей-аналогов, а также, исторических форм костюмов и их частичная репликация.

Фильмы-былины, фильмы-сказы, фильмы в жанре фэнтези, несомненно, создаются при помощи мощного визуального ряда, для зрителя они олицетворяют живописное полотно, в котором главные герои выглядят соответственно эпохе. В недавно вышедшем альбоме «Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам», его авторами Д.Харькова и И. Жигмунд освещается вклад художника по костюмам в создание фильма, как целостного художественного произведения. Глубокое знание истории развития русского костюма, его исторического правдоподобия, показано у Ольги Кручининой в изяществе линий в прорисовке персонажей. Исторические византийские орнаменты, в виде окружностей с вписанными в них сказочными грифонами и львами, трансформируются в узор на платье героини сказки «Садко» (реж. А. Птушко. 1952). Народные костюмы получают стилизованное воплощение в фильмах по произведениям П.Бажова, «Каменный цветок» (реж. А. Птушко. 1946), «Сказка о царе Салтане» (реж. А. Птушко. 1966), «Руслан и Людмила» (реж. А. Птушко. 1968), а цветовая гамма фильма, повторяет гамму живописных полотен художников-передвижников. [3]

Результаты оригинального авторского исследования. Зритель с первых кадров считывает протагониста и антагониста фантастического произведения. Работа художника по костюмам заключается в отражении характера персонажа в деталях его костюма. На зрительское восприятие влияет силуэтная основа костюма, способы формообразования фантазийных деталей, а также, качество, цветовая гамма и фактура используемых материалов.

Костюмы к сказкам обладают образной выразительностью, подчеркивают неземное и таинственное происхождение персонажа. Молодые дизайнеры находятся в постоянном поиске сказочных образов

для создания костюмов, предназначенных для киноиндустрии, сценических действий, подиумных показов, фотосессий.

Студент Краснодарского политехнического техникума Дерюгина Екатерина выразила свою творческую мысль в создании фантастических персонажей сказок: «Золотая рыбка», «Русалочка», и «Снежная королева», используя цветовые гаммы, орнаменты и формы исторического костюма.

Модель «Золотая рыбка» представляет собой платье прилегающего силуэта оранжево-золотого цвета, усыпанного пайетками, сформированными в «чешуйки», покрывающие волшебную рыбку. Прилегание модели достигается с помощью нагрудных и талиевых выточек, форма головы естественно округлая дополнена пышным воротником-рафом. Застежка на потайную тесьму-молнию в цвет ткани спроектирована по среднему шву спинки. Тип рукава втачной, расширяющийся к низу, напоминает рыбы плавники, рукав и дополнительную юбку (рыбий хвост) решено выполнить из прозрачной переливающейся органзы [1].

Рисунок 1 -Золотая рыбка и Русалочка

Героиня сказки Г.Х. Андерсена «Русалочка» яркая, интересная модель принцессы подводного царства. Комплект, состоящий из плотно прилегающего корсета и юбки силуэта «годе» предлагается выполнить из атласа цвета морской волны. Корсет способен подчеркнуть изящество фигуры главной героини, а дополнительные детали из прозрачного шифона – ее хрупкость и незащищенность перед жестоким внешним миром. Такую модель необходимо щедро декорировать перламутровыми бусинами, жемчугом, камнями, стилизованными морскими ракушками [1].

Рисунок 2 -Снежная королева

Снежная королева, это холодная дева, ее ледяной характер презентуется костюмами, расшитыми гранеными прозрачными хрусталиками. Несколько образов «Снежной королевы» сформированы в коллекцию моделей, которую предлагается использовать не только в качестве костюмов для сценических и кино-постановок, но и как модели для подиумного показа [2].

Эта коллекция образов выполнена в материале и уже неоднократно прошла апробацию в различных мероприятиях ГБПОУ КК КПТ городского и краевого уровня. Проектируемые модели изготовлены из нежного летящего шелка благородного графитового оттенка, в качестве дополнительных материалов используется прозрачный дымчатый фатин, черный фатин с серебрянным блеском, тонкая хлопковая ткань для подкладки и дублерин, в качестве прокладочного материала в корсеты. Каждую модель окутывает нежно-голубое прозрачное облако и, в каждой модели формообразование получило отдельное инженерное решение. Для получения объемных форм фантазийных деталей опробовано несколько видов формующих материалов.

Рисунок 4 – Коллекция сценических костюмов «Снежная королева»

Заключение: костюмы для театральных и кино постановок важный механизм формирования визуального образа главного героя сказки. Авторские эскизы студентки ГБПОУ КК КПТ, 3 курса, специальности Дизайн (по отраслям) Дерюгиной Екатерины, предназначены для

выполнения в материале и могут служить для дальнейшего внедрения в производство сценических костюмов.

Использованные источники:

1. Г.И.Петушкова Проектирование костюма, учебник ИЦ Академия, 2019
2. Г.М.Гусейнов, Композиция костюма, учебное пособие, ИЦ Академия, 2020г
3. Жигмунд И., Харьковская Д., Ольга Кручинина. Костюмы к известным фильмам, М., 2022
4. <https://biblio-online.ru/book/konstruirovaniye-shveynyh-izdeliy-sistemnoye-proektirovaniye-425268>

УДК 070, 316.648

Дерябкина В.Д.

студент 2 курса

*Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»*

Россия, Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СМИ

Аннотация. Люди узнают о психических заболеваниях из разных источников: книг, интернет-сайтов и СМИ в том числе. Отражение столь серьезной проблемы в материалах прессы зачастую производится на низком уровне, что провоцирует возникновение прочих проблем, связанных с невысоким уровнем осведомленности о возможных проявлениях заболеваний и их влиянии на окружающих.

Ключевые слова: стигматизация, психическое заболевание, СМИ, журналистика, проблемы.

Deryabkina V.D.

2nd year student

Higher School of Journalism and Mass Communications

Saint Petersburg State University

Russia, Saint Petersburg

PROBLEMS OF DISPLAYING THE IMAGE OF MENTAL ILLNESS IN THE MEDIA

Annotation: People learn about mental illness from various sources: from books, Internet sites and the media, among others. The reflection of such a serious problem in the press materials is often made at a low level, which provokes the emergence of other problems associated with a low level of awareness of possible manifestations of diseases and their impact on others.

Keywords: stigmatization, mental illness, mass media, journalism, problems.

СМИ являются одним из наиболее популярных каналов для того, чтобы узнать больше о различных психических заболеваниях. Именно с помощью масс медиа люди, в большинстве случаев, узнают о симптомах заболеваний, их проявлениях и особенностях.

В настоящее время в материалах СМИ авторы упоминают психиатрические заболевания в одном из шести следующих контекстов:

1) Рассказ об уровне психического здоровья в определенной категории общества, критерии психически здоровой части населения.

2) Составление портрета человека с психическим расстройством в рамках интервью, пересказа собственного или чужого опыта, обсуждение с врачом показаний к госпитализации, признаков нарушений.

3) Распространение информации о психиатрии как таковой.

4) Анализ произведений искусства, авторы которых жили с психическими заболеваниями или изображали таких персонажей.

5) Существование психиатрии в социуме.

Шестой вариант изображения человека, живущего с психическим заболеванием, резко отличается от предыдущих пяти своей негативной

направленность. В этом случае журналист может несерьезно отнестись к проблеме, сделать ее элементом шутки, тем самым подтолкнув аудиторию к стигматизации людей, похожих на описываемого.

Стигматизация - это процесс, в результате которого человек становится объектом стереотипизированных и негативных представлений в обществе из-за определенных факторов, например, состояния физического или психического здоровья. Эти представления могут привести к дискриминации и отчуждению со стороны других людей.

Так, именно в СМИ распространяется большинство предрассудков о психических расстройствах и людях, обладающих ими. В публикациях внимание читателя акцентируют на том, что из-за особенностей своего состояния психически нездоровые люди склонны к совершению преступлений, что в корне неверно и лишь дискредитирует их.

Одной из наиболее часто упоминаемых в СМИ заболеваний является депрессия. Следующая по популярности – шизофрения. При описании заболевания на реальных примерах журналист, зачастую, фокусируется на одном или нескольких случаях, не освещая проблему полностью. Такая деятельность может спровоцировать негативный отклик аудитории, направленных непосредственно на героя материала, а не на факт существования заболевания среди людей.

В тех случаях, когда основой сюжета материала является именно заболевание, а не факт его наличия у отдельных людей, нередки случаи чрезмерного обобщения. СМИ выступают основными распространителями предположения, что у людей с одним психическим заболеванием в одинаковой степени проявляются схожие симптомы. Именно из-за частого обобщения сложилось мнение, например, что все люди с шизофренией испытывают зрительные или слуховые галлюцинации, что неверно. Это заболевание может протекать в разных формах, некоторые из которых не сопровождаются этим симптомом.

Главной проблемой отображения психических проблем в СМИ является тот факт, что в текстах неспециализированных медицинских изданий эти заболевания зачастую представлены как не поддающиеся лечению или восстановлению. Такие высказывания оказывают негативное влияние на аудиторию издания, ведь при возникновении проблем подобного плана читатель скорее решит, что решения нет, чем обратится к врачу для составления плана лечения. Статистика же подтверждает обратное: например, более 30% больных шизофренией входят в состояние длительной ремиссии и живут без симптомов.

Другая сторона проблемы представления психических заболеваний в масс-медиа заключается в том, что журналисты, наоборот, могут тривиализировать некоторые заболевания и представлять их как менее серьезные, чем они есть на самом деле. Это, например, произошло с людьми, страдающими от обсессивно-компульсивного расстройства. Так, компульсии, вызываемые навязчивыми мыслями у таких людей, приравнивали к стремлению постоянно поддерживать чистоту и перфекционизму. Это же спровоцировало возникновение специального хэштега в социальных сетях, где упоминание заболевания используется лишь для того, чтобы показать желание человека сохранять чистоту вокруг себя.

Такое же представление затронуло и нервную анорексию. В СМИ часто рассказывают о случаях и симптомах заболевания, однако губительным последствиям нервной анорексии посвящено не так много материалов в медиа. Но именно это заболевание признано одним из самых смертоносных среди всех существующих психических заболеваний.

Доля стигматизации в СМИ до сих пор высока, несмотря на то что в современном обществе прикладываются большие усилия для уменьшения ее и влияния, которое она оказывает на читателей.

Использованные источники:

- 1) E.Goffman. Stigma: Notes of the Management of Spoiled Identity.. N.Y.: Prentice-Hall, 1963.
- 2) Anderson C, Robinson E.J., Krooupa A-M, Henderson C. Changes in newspaper coverage of mental illness from 2008 to 2016 in England. Cambridge University Press 2018.
- 3) Акопян Н.А. Средства массовой информации как способ формирования стереотипов массового сознания // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2008. - №56. - С. 185 - 190

Лобанова П.Н.

студент

Оськина Е.А., к.э.н.

доцент

кафедра «Отраслевое управление и экономическая безопасность»

Саратовский государственный технический университет

Россия, г.Саратов

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы методологии анализа прибыли коммерческого банка.

Ключевые слова: анализ прибыли, коммерческий банк.

Lobanova P.N.

student

Oskina E.A., candidate of economics

associate professor

Department of Sectoral Management and Economic Security

Saratov State Technical University

Russia, Saratov

PROFIT ANALYSIS METHODOLOGY FOR A COMMERCIAL BANK

Abstract: this article discusses the theoretical foundations of the methodology for analyzing the profit of a commercial bank.

Keywords: profit analysis, commercial bank.

Прибыль представляет из себя объективный показатель, характеризующий состояние банка на каждом этапе его развития.

Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности, которая свидетельствует не только о финансовом потенциале банка, а также позволяет оценить его конкурентоспособность.

Прибыль является основным внутренним источником формирования финансовых ресурсов банка, позволяющим решать такие важные задачи, как наращивание собственного капитала, пополнение резервных фондов, финансирование капитальных вложений, поддержание имиджа, платежеспособности и других важных условий, и характеристик функционирования и развития банка. Если получаемая банком прибыль капитализируется, то это ведет к самовозрастанию его рыночной стоимости, определяемой при продаже, слиянии, поглощении банка и в других аналогичных случаях. Прибыль является важнейшим источником удовлетворения социальных потребностей банка и его персонала. Но главное назначение прибыли состоит в том, что генерирование прибыли в достаточных размерах, предохраняет банк от банкротства. Отсюда следует, что процесс исследования структуры и динамики прибыли является важнейшим этапом анализа деятельности банка.

Анализ прибыли может проводиться в следующих направлениях:

- динамика прибыли за анализируемый период, темпы прироста должны быть ритмичными;
- анализ состава и структуры прибыли за период;
- факторный анализ прибыли (выявление факторов, оказывающих максимальное воздействие на ее изменение);

Анализ прибыли следует начинать со сравнения ее объема в анализируемом банке с другими банками.

В процессе анализа следует определить отклонения объема прибыли анализируемого банка от средней прибыли банков, в том случае, если отклонение не превышает 5 — 10%, прибыль банка считается средней, т.е. сопоставимой с другими банками. В противном случае следует выявить предполагаемые причины превышения (снижения) прибыли анализируемого банка от средней по региону. Анализ прибыли банка за период может быть произведен на основе методологического подхода к определению конечного финансового результата коммерческого банка.

Анализ прибыли следует начинать с исследования ее объема в динамике, для чего следует изобразить графический рисунок.

Положительной является тенденция объема прибыли к ритмичному росту за все периоды. При этом следует обратить внимание на то, что позитивной тенденцией считается увеличение прибыли за счет процентной маржи и устойчивых непроцентных доходов. Негативный вывод можно сделать тогда, когда рост прибыли связан в основном с доходами от операций на рынке ценных бумаг и валютной переоценкой (данные рынке является сильно волатильными, и крупные вложения банка считаются высокорискованными). В целом динамический анализ прибыли банка за ряд отчетных периодов (трендовый анализ) позволяет:

- определить среднее значение прибыли;
- выявлять периоды деятельности банка с наибольшими объемами прибыли: устанавливать наметившиеся тенденции в изменении показателей прибыли и развитии банка в целом.

Анализ структуры и состава прибыли следует осуществлять по следующей схеме:

Процентная прибыль (убыток) (чистые процентные доходы (расходы)) – разница формируется как разница между процентными

доходами и расходами за минусом резерва на покрытие убытков по ссудам.

Непроцентная прибыль – разница между доходами и расходами по операциям с ценными бумагами, иностранной валютой, по комиссионным операциям и пр.

Чистые доходы – разница между операционными доходами и расходами.

Прибыль до налогообложения — разница между совокупными доходами и расходами.

Кроме исследования качества работы банка по абсолютному показателю прибыли, применяются относительные показатели эффективности, в частности коэффициент рентабельности. Коэффициент рентабельности показывает, какая доля прибыли приходится на какой-либо анализируемый предмет (активы, собственный капитал, привлеченный капитал, доходы, расходы и т.д.).

Анализ показателей рентабельности следует производить в следующей последовательности: расчет фактического значения коэффициентов рентабельности; осуществление сравнительной оценки коэффициентов рентабельности в динамике; выявление степени влияния факторов на тенденции в изменении коэффициентов рентабельности.

1. Коэффициент доходности капитала (K1) исчисляется как отношение чистой прибыли к собственному капиталу:

$$K_1 = \frac{\text{Прибыль}}{\text{Собственный капитал}}$$

Показывает какая доля чистой (после налогообложения) прибыли приходится на один рубль собственного капитала. Показатель важен для собственников банка, его рост свидетельствует об увеличении отдачи вложенных собственником средств.

2. Коэффициент прибыльности активов (K2) характеризует объем прибыли, полученный на каждый рубль активов:

$$K_2 = \frac{\text{Прибыль}}{\text{Сумма активов}}$$

Этот показатель характеризует степень прибыльности всех имеющихся активов, чрезмерно высокое значение которого может говорить о рискованной политике кредитной организации при размещении своих активов. Для выявления тех активов, чей вклад в увеличение рентабельности является наибольшим, следует определить рентабельность наиболее крупных составляющих (кредитные операции, операции с ценными бумагами, валютой и т.д.) активов кредитной организации.

3. Прибыльность доходов (маржа прибыли), показывающий удельный вес прибыли в сумме полученных доходов:

$$K_3 = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Сумма доходов}}$$

Активы – должны быть показаны за вычетом резерва под возможные потери, распределения прибыли, амортизации, межфилиальных оборотов и расходов, если анализ проводится не на квартальную дату. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 5%.

Собственные средства представляют собой сумму фондов банка, прибыли отчетного и предыдущего периодов, доходов, если анализируется не квартальная дата, за минусом использования прибыли отчетного и предыдущего периодов, убытков отчетного и предыдущего года и расходов при анализе не на квартальную дату.

Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 5%.

Чистая прибыль за год. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 3%.

Чистая прибыль за период – предлагается рассматривать за квартал.

Выделение показателя чистой прибыли за период осуществлено потому, что если банк работает в целом нормально, то тренд по прибыли накопительным итогом всегда будет положительным, даже если в отчетном квартале доходы значительно ниже, чем в предыдущем.

Отследить ситуацию по периодам помогает именно показатель чистой прибыли за период. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 3%.

Рентабельность активов (Return on Assets – ROA). Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 1%.

Рентабельность капитала (Return on Equity — ROE). Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 1%.

Рентабельность уставного капитала (Return on share capital)- отношение чистой прибыли к средней величине уставного капитала. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 1%.

Достаточность капитала (Capital adequacy ratio)- отношение собственных средств к активам, взвешенным с учетом риска. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 1%.

Чистый процентный спрэд – разница между ценой размещения и ценой привлечения. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 1%.

Чистая процентная маржа – разница между процентными доходами и расходами. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 1%.

Доля работающих активов – активы, приносящие доход, делятся на общую сумму активов. Тренд является стабильным, если отклонение не превышает 3%. Доля резервов в соответствующих активах – сводный показатель, характеризующий качество активов. Рассчитывается как размер резервов под активы, отнесенный к сумме тех активов, под которые был создан резерв. Тренд является стабильным, если отклонение не

превышает 1%. Место в рейтингах по активам и капиталу. Поскольку рейтинги публикуются нерегулярно, данный показатель может отсутствовать, однако в качестве рыночного индикатора этот показатель и его тренд является достаточно важным. Для более полной оценки уровня финансовой устойчивости банка необходимо рассчитать следующие показатели.

Использование данных показателей при проведении сравнительного анализа в динамике дает возможность выявить ранние признаки наступающего финансового кризиса.

Использованные источники:

1. Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.]; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 337 с.
2. Рубцова В.Л. Проблемы финансовой устойчивости коммерческих банков Российской Федерации // Молодой ученый. 2018. №47. С. 280-284.
3. Полянская, Т. А. Теоретические аспекты анализа финансового состояния коммерческого банка / Т. А. Полянская // Экономика, менеджмент и сервис: проблемы и перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 26–27 ноября 2020 года. – Омск: Омский государственный технический университет, 2020. – С. 84-86.

УДК 004.8

*Ходжаев Орифжон Махсудович
преподаватель Информатики
Академический лицей Чирчикского
государственного педагогического
университета*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Аннотация. Статья рассматривает использование искусственного интеллекта в современном образовании и его влияние на процесс обучения. В ней анализируются примеры применения искусственного интеллекта, такие как адаптивные образовательные платформы, виртуальные ассистенты и роботы, автоматизированная проверка заданий, анализ данных и предсказывание успеха студентов, а также использование виртуальных и дополненных реальностей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, обучение, адаптивные платформы, виртуальные ассистенты, автоматизированная проверка заданий.

*Khojaev Orifjon Makhsudovich
Lecturer in Informatics
Academic Lyceum of the Chirchik State
Pedagogical University*

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

Abstract. The article examines the use of artificial intelligence in modern education and its impact on the learning process. It analyzes examples of the use of artificial intelligence, such as adaptive educational platforms, virtual assistants and robots, automated task verification, data analysis and prediction of student success, as well as the use of virtual and augmented realities.

Keywords: artificial intelligence, education, training, adaptive platforms, virtual assistants, automated task verification, data analysis.

Современное образование играет ключевую роль в развитии общества, предоставляя студентам необходимые знания и навыки для успешной адаптации в быстро меняющемся мире. В последние десятилетия искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей жизни, проникая во многие сферы деятельности. Вместе с тем, использование ИИ в образовании открывает уникальные возможности для улучшения процесса обучения, индивидуализации подхода к каждому ученику и создания более эффективной и интерактивной образовательной среды.

В данной статье мы рассмотрим различные аспекты использования искусственного интеллекта в современном образовании, а также проанализируем его преимущества и ограничения. Понимание этих вопросов позволит нам лучше осознать потенциал искусственного интеллекта в образовании и его влияние на будущее образовательных систем.

Искусственный интеллект в образовании охватывает широкий спектр технологий и приложений, которые используются для улучшения процесса обучения и преподавания. Он объединяет методы и техники, основанные на компьютерных алгоритмах и моделях машинного обучения, чтобы создать интеллектуальные системы, способные анализировать данные, принимать решения и взаимодействовать с учащимися и преподавателями.

Одним из ключевых аспектов искусственного интеллекта в образовании является его способность адаптироваться к индивидуальным потребностям учащихся. Адаптивные системы обучения, использующие искусственный интеллект, могут анализировать данные о знаниях и прогрессе студентов, определять их индивидуальные потребности и предлагать персонализированный контент и методы обучения. Это позволяет учащимся получать образование, основанное на их собственном темпе и стиле обучения, повышая эффективность обучения и уровень достижений.

Искусственный интеллект также находит применение в автоматизации и упрощении рутинных задач, связанных с образовательным процессом. Например, системы автоматической проверки заданий могут использовать алгоритмы машинного обучения для анализа и оценки ответов студентов, что позволяет экономить время преподавателей и обеспечивать более быструю обратную связь для учащихся.

Кроме того, искусственный интеллект позволяет собирать и анализировать большие объемы данных об обучении и успехах студентов. С помощью алгоритмов машинного обучения можно выявлять тенденции, прогнозировать успехи студентов и определять области для улучшения образовательного процесса. Это помогает преподавателям и администраторам принимать более обоснованные решения на основе данных и оптимизировать образовательные программы.

Далее будут рассмотрены конкретные примеры применения искусственного интеллекта в современном образовании и их преимущества.

Преимущества использования искусственного интеллекта в образовании:

Индивидуализация обучения: использование адаптивных систем обучения, которые анализируют индивидуальные потребности студентов и предоставляют персонализированные материалы и подходы.

Автоматизация и упрощение рутинных задач: использование искусственного интеллекта для автоматизации проверки заданий, составления расписаний и административных задач, освобождая время преподавателей для более качественного взаимодействия с учащимися.

Улучшенный анализ данных: возможность собирать и анализировать большие объемы данных о процессе обучения и успехах студентов, что позволяет более точно выявлять тенденции и определять области для улучшения.

Развитие навыков будущего: использование искусственного интеллекта в образовании помогает студентам развивать навыки, которые будут востребованы на рынке труда в будущем, такие как компьютерное мышление, анализ данных и решение проблем.

В современном образовании искусственный интеллект находит широкое применение, обеспечивая инновационные и эффективные подходы к обучению и преподаванию. Ниже приведены некоторые примеры конкретных областей, где искусственный интеллект используется в современном образовании:

Адаптивные образовательные платформы: Искусственный интеллект применяется для разработки адаптивных образовательных платформ, которые анализируют данные о знаниях и успехах студентов, чтобы предложить персонализированный курс обучения. Эти платформы могут настраиваться под индивидуальные потребности учащихся, предоставляя им материалы, задания и обратную связь, оптимизированные для их уровня и стиля обучения.

Виртуальные ассистенты и роботы: Виртуальные ассистенты и роботы с искусственным интеллектом могут использоваться в

образовательных учреждениях для помощи в обучении и выполнении заданий. Они могут предоставлять интерактивное обучение, отвечать на вопросы студентов, объяснять сложные концепции и содействовать активному взаимодействию в учебной среде.

Автоматизированная проверка заданий: Искусственный интеллект позволяет автоматизировать процесс проверки заданий, особенно в случае множественного выбора, коротких ответов или программирования. Системы автоматической проверки могут использовать алгоритмы машинного обучения для анализа ответов студентов и предоставления немедленной обратной связи, что экономит время преподавателей и позволяет студентам более эффективно учиться.

Анализ данных и предсказывание успеха студентов: Искусственный интеллект используется для сбора и анализа данных обучения, таких как оценки, прогресс и поведенческие показатели. Это позволяет преподавателям и администраторам получать ценную информацию о процессе обучения и успехах студентов. Алгоритмы машинного обучения могут предсказывать вероятность успеха студентов, выявлять слабые места в образовательной программе и предлагать индивидуализированные рекомендации для улучшения обучения.

Искусственный интеллект играет все более важную роль в современном образовании, предоставляя новые возможности для улучшения процесса обучения и персонализации подхода к каждому ученику. Применение искусственного интеллекта в образовании позволяет создавать адаптивные образовательные платформы, автоматизировать проверку заданий, анализировать данные обучения и предсказывать успехи студентов.

Кроме того, важно помнить, что искусственный интеллект не заменит роль преподавателя, а должен служить инструментом поддержки и расширения возможностей образования.

Использованные источники:

1. Уваров, А.Ю. Технологии искусственного интеллекта в образовании / А.Ю. Уваров // Информатика и образование. ИНФО. - 2018. - № 4. - С. 14-22.
2. Струнин, Д. А. Искусственный интеллект в сфере образования / Д. А. Струнин. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 6 (453). — С. 15-16. — URL: <https://moluch.ru/archive/453/99921/> (дата обращения: 01.06.2023).

Рахимова М., к.ф.н.

доцент

Усманова С., к.ф.н.

Кокандский государственный

педагогический институт

Узбекистан

Камаева Р.Б., доктор филол. наук

профессор

Казанский федеральный университет

Елабужский институт (филиал)

Россия

СУБСТАНЦИОНАЛЬНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ СЛОВА

Аннотация. В данной статье изучается слово и его формальная сторона, даются представления о символических свойствах номемы. Звуковые стороны слов являются знаком по отношению к их значениям, проявляются в различных видах знаков

Ключевые слова. слово, форма, содержание, звук, ном, знак.

Rakhimova M., Ph.D.

associate professor

Kokand State Pedagogical Institute

Uzbekistan

Usmanova S., Ph.D.

Kokand State Pedagogical Institute

Uzbekistan

Kamaeva R.B., doctor of philology

professor
Kazan Federal University
Yelabuga Institute (branch)
Russian Federation

SUBSTANTIAL-SEMIOTIC FEATURES OF THE SOUND SIDE OF THE WORD

Annotation: This article studies the word and its formal side, gives ideas about the symbolic properties of the nomeme. The sound aspects of words are a sign in relation to their meanings, manifested in various types of signs.

Keywords: word, form, content, sound, nom, sign.

Звуковая сторона слова может изучаться также с субстанционально-семиотической стороны. При этом исследуется ее акустический строй (оболочка) [1: 20] и то, насколько соответствующим образом составлена данная структура для применения ее в качестве акустического знака.

До настоящего времени в языкознании, как было упомянуто выше, номема – звуковая сторона слова не исследована в целостном виде. В центре внимания всегда были такие ее элементы, как фонемы и особенности их произношения. При таком подходе не обращается серьезного внимания на отношение звуковой стороны слова к своим говорящим, находящимся в речевой ситуации. Ибо это отношение является вопросом не фонологии/фонетики, а вопросом антропоцентрического языкознания, имеющими отношение к теории знаковой ситуации. При этом получают ответы на такие вопросы, как: почему говорящий создал номему в такой форме, как она связана со своим значением (понятием). Само собой, становится понятным, что такой подход к звуковой стороне слова является прагматическим исследованием.

При подходе к звуковой стороне слова с точки зрения знака уделяется внимание таким факторам, как фонематическая структура номемы слова, акустические знаковые свойства при создании данной структуры, то есть экономность, удобство, акустическое качество, четкость, действенность, в какой степени учтены слуховые возможности воспринимающего (слушателя) при произношении его в качестве знака.

При применении звуковой стороны слова или лексического акустического знака гласные имеют специфические особенности. В частности, так как они произносятся без препятствий, они обладают такими свойствами, как растягивание-укорачивание, быть глухими-звонкими, твердыми-мягкими, высокими-низкими, принимать различную “окраску”, переходить из одного звукового тона в другой, все это служит для формирования эстетических черт языкового акустического знака, выражения модального отношения и передачи им дополнительной информации, кроме основной. Способность гласных присоединять к себе согласные помогает увеличению количества знаков-номем. Обладание согласными такими акустическими свойствами, как взрываться, взрываться-скользить делают акустический знак разнообразным и, таким образом, помогают не ослабевать вниманию воспринимающего (слушателя), повышают его чувствительность. Возникновение в словах слогов и ударений, в действительности, связано с такими семиотическими (знаковыми) потребностями, как произношение многофонемных слов без затруднений. В настоящее время существует необходимость дать антропоцентрическую, семиотическую характеристику изучаемым фонетикой изменениям звука, с учетом знакового процесса, потребностей обладателя словесного знака (говорящего) и воспринимающего его (слушателя). Например, когда к личному местоимению III лица “у” прибавляется аффикс “-дан” в исходном падеже, то после лексической основы (“у”) прибавляется один звук “н”. Причиной этого является то, что

основа “у”, имеющая основное лексическое значение (“намек на отсутствующего человека в процессе речи”), в данной позиции становится безударной и произносится едва-едва, в результате чего возникает 31

Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б. 19. опасность, что слушатель может его не услышать. Чтобы предотвратить эту опасность говорящий основу “у” отделяет в качестве одного слога вместе со звуком “н” и, таким путем, стремится произнести ее сильнее, четче. Следовательно, прибавление звука “н” связано с передачей и принятием акустического словесного знака между говорящим и слушателем. В диссертации в качестве эксперимента изучено строение номем двузвуковых слов и на этой основе сделаны субстанционально- семиотические выводы. При этом была сделана попытка определить количество двузвуковых слов в узбекском литературном языке, степень участия фонем в построении номемы, количеств использований в начале и в конце номемы и семиотические причины этого. Например, звук ў в начале номемы использован 24 раз, звук э в начале номемы использован 12 раз, по отношению к другим звукам является ведущим в препозиции. На наш взгляд, это связано с тем, что они произносятся внешней стороной рта, в зоне активной артикуляции губ. Образованные таким образом губы сильно округляются (ў) и сильно приплюсчиваются (э). Образованные таким образом звуки ў и э передаются слушателю четко и с силой.

Звуковые стороны слов являются знаком по отношению к их значениям, проявляются в различных видах знаков. В частности, звуковая сторона звукоподражательных слов имеет высокую степень сходства со своим явлением (денотатом). Оно, в действительности, возникает на основе лексикализации слова-предложения: Гумбур!→ “гумбур”. Следовательно, в связи с тем, что слово “гумбур” является копией, сходством своей реальной действительностью, оно является иконическим

знаком. Звуковая сторона междометий не имеет взаимного сходства с выражаемыми ими чувствами. Несмотря на это, звуковая сторона междометий на основе их различного произношения передают различные степени, виды чувств, точнее, служат средством для их образования. Поэтому у них, с одной стороны, нет сходства с чувством, к которому имеют отношение, с другой стороны, есть посредническая мотивация (связь) для формирования звуковой стороны.

Учитывая это означающие междометий можно считать иконически-символическими знаками. А в такой части речи, как местоимение в различной степени проявляется индексальная знаковость³². Звуковые стороны самостоятельных модальных, служебных слов являются символическими знаками. Изучение субстанционально- семиотических свойств этих знаков отношений симметрии-асимметрии в их связях со своими значениями требует отдельного исследования.

Использованные источники:

1. Rakhimova, Maftuna. "ASSOCIATION PHENOMENON AND SIGN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1761-1764.
2. Нурмонов А. Лисоний белги хусусиятлари ҳақида. – Андижон, 1992.
3. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1974. Указанная литература.
4. M. Rakhimova, APPROACHING THE WORD AS A SIGN, *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, ISSN No: 2581 – 4230, VOLUME 9, ISSUE 5, May -2023
5. Odilovna, Rakhimova Maftuna, and Bazarov Oybek Odilovich. "LINGUOSEMIOTIC STUDY OF UZBEK FOLK PROVERBS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 236-237.
6. Alimovna, Usmonova Sofiya. "TOPONOMY" KOKAND" AND ITS CONCEPTUAL STUDY." *Open Access Repository* 9.3 (2023): 153-156.

УДК: 331.104.2

Рахматуллаева Ш.Х.
старший преподаватель
кафедра «Управление человеческими ресурсами»
Ташкентский государственный экономический университет
Узбекистан, Ташкент

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ НА ОСНОВЕ КРІ

Аннотация. В статье рассматривается понятие ключевых показателей эффективности деятельности организации и оценки результативности трудовой деятельности работников. Автор статьи обосновывает прогрессивность использования ключевых показателей эффективности в процессе управления организацией. Автор заключает, что применение системы мониторинга применения ключевых показателей эффективности может стать основой системы управления организацией, основанной на максимально полном представлении о текущей ситуации с трансляцией перспектив развития на язык конкретных целей.

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности деятельности; показатели результативности; сбалансированная система показателей; система мониторинга показателей; измерение показателей деятельности; оценка деятельности; управление по целям; классификация показателей эффективности.

Rakhmatullaeva Sh.Kh.

senior lecturer

Department of Human Resource Management

Tashkent State University of Economics

Uzbekistan, Tashkent

COMPANY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON KPI

Annotation. The article discusses the concept of key performance indicators of the organization and the evaluation of the effectiveness of the work of employees. The author of the article substantiates the progressiveness of the use of key performance indicators in the management of the organization. The author concludes that the application of a system for monitoring the application of key performance indicators can become the basis of an organization's management system based on the fullest possible understanding of the current situation with the translation of development prospects into the language of specific goals.

Keywords: key performance indicators; performance indicators; balanced scorecard; performance monitoring system; measurement of performance indicators; performance evaluation; management by goals; classification of performance indicators.

Для достижения успеха в бизнесе, используются не только финансовые показатели (прибыль, рентабельность), но и нефинансовые аспекты, такие как лояльность клиентов, качество обслуживания клиентов и т.д. Данные показатели получили название ключевых показателей эффективности бизнеса (Key Performance Indicators of biznes) и были первоначально рассмотрены в методологии Balanced Scorecard (Система сбалансированных (взаимосвязанных) показателей).

Главное преимущество экономической системы, построенной с помощью ключевых показателей, является ее универсальность, так как идет взаимосвязь с повышением заинтересованности работников в результатах деятельности предприятия. Субъективно оценить эффективность деятельности компании бывает сложно, поэтому нужны четко определенные критерии, чтобы видеть связь между плановыми показателями, уровнем исполнения задач персоналом и полученными результатами.

Для стратегического управления внедрение системы KPI имеет ключевое значение. Key Performance Indicator (KPI) это ключевой показатель результатов деятельности.

Система ключевых показателей должна соответствовать следующим важнейшим задачам:

- измерять результаты деятельности в отношении удовлетворения ключевых потребностей клиентов;
- обеспечивать ясность стратегических задач;
- фокусироваться на ключевых процессах и критических показателях;
- сигнализировать об улучшении показателей деятельности;
- идентифицировать критические факторы, требующие внимания;
- предоставлять четкую основу для идентификации достижения;
- результатов и соответствующего поощрения.

KPI - это инструмент измерения поставленных целей. Показатели, используемые для управления и оценки деятельности организации, должны быть четко связаны с ее целями, то есть формироваться исходя из её содержания.

Система управления компанией на основе KPI позволяет достичь цели компании, помогая руководителям более эффективно управлять имеющимися ресурсами в ключевых областях деятельности на основе

информации об экономической и оперативной деятельности компании, отклонениях плана от факта.

Внедрение КРІ жизненно необходимо для реализации стратегии. Еще Ф.У. Тейлор отмечал «что мы не можем управлять тем, что не можем измерить». Руководителям, так или иначе, нужны конкретные показатели, которые они используют в процессе управления. Набор этих показателей всегда индивидуален, их число и содержание неповторимы для каждой организации.

Стратегия остается гипотезой без конкретных показателей для ее реализации. Суть реализации стратегии заключается в доведении ее до каждого исполнителя ответственного за определенную задачу. Система КРІ выступает как инструмент реализации стратегии, поскольку переводит стратегию в конкретные, измеримые действия, таким образом, доводит стратегию до каждого сотрудника организации.

Ключевые показатели результативности должны напрямую быть связаны с тактическими и стратегическими целями организации и целями конкретного функционального отдела компании. Какими бы не были амбициозными цели руководителей и собственников, не допускаются недостижимые показатели. Сотрудники, в задачах которых стоит достижение определенных целей, должны обладать соответствующей компетенцией. Нормативы должны быть реальными, чтобы побуждать к деятельности. Ключевые показатели эффективности деятельности организации внедряют поэтапно, учитывая сферу деятельности компании.

Ключевые показатели эффективности позволяют оценить эффективность выполняемых действий организацией в целом, отдельными структурными подразделениями и каждым конкретным сотрудником. КРІ играет важную роль в построении объективной и эффективной системы мотивации.

При разработке КРІ учитывают специфику деятельности организации. Другой сильной стороной системы КРІ является возможность оценки работы всей компании, ее отдельных подразделений и конкретных работников. КРІ позволяет объективно оценивать результаты работы предприятия при оптимальном использовании ресурсов и минимизации затрат. Такую систему можно применять в различных областях деятельности, но наиболее действенна она там, где вклад каждого сотрудника оказывает влияние на экономические показатели компании. Например, оценка деятельности агентов в страховых фирмах, менеджеров по персоналу в рекрутинговых агентствах, логистов в транспортных компаниях.

Например, если анализировать труд менеджера, то можно определить, насколько грамотно и эффективно он справляется с задачей реализации товара и привлечением новых клиентов. КРІ помогает задать работнику конкретные цели, мотивируя его системой бонусов и премий за определенный результат. Человек будет знать: увеличив объем продаж на 20%, он получит вознаграждение в виде соответствующей надбавки.

При разработке системы КРІ следует учитывать определенные требования, которые предъявляются к каждому из коэффициентов - систему SMART. Представленная аббревиатура включает пять характеристик, которыми должен обладать любой ключевой показатель эффективности.

- S (specific) – «конкретный» – означает, что цель должна быть конкретной и четко сформулированной, а показатель иметь прямое отношение к процессу.

- M (measurable) – «измеримый» – означает, что цель должна иметь количественные или качественные параметры, по которым ее можно оценить, что гарантирует возможность четкого ее определения на каждой стадии выполнения процесса.

- A (achievable) – «достижимый» – означает, что цель должна быть реалистичной и достижимой в отведенных для нее временных рамках.

- R (reasonable, relevant) – «уместный, подходящий или реалистичный»- означает, что цель должна быть адекватной и согласованной с другими целями, не идти в разрез с деятельностью компании и быть ориентированными на результат.

- T (time-bounded) – «определен во времени или имеет временные рамки» – означает, что цель должна быть ограничена временными рамками и достигнута к определенному, заранее оговоренному, сроку.

Ключевые показатели эффективности можно разделить на два вида – оперативные и стратегические. Оперативные показатели предназначены для анализа текущей деятельности предприятия и его подразделений, они позволяют приблизить цели и задачи к реальным условиям, а также адаптировать их в соответствии с изменениями; характеризуют качество организации производства, поставок сырья, изготавливаемой продукции или оказываемых услуг. Стратегические показатели отражают результат деятельности компании за определенный период, позволяют скорректировать планы на следующие периоды; характеризуют денежные потоки, также на их основе рассчитываются показатели эффективности деятельности предприятия, такие как рентабельность и др.

По видам ключевые показатели могут быть следующими:

КPI функционирования – относятся к показателям выполнения бизнес- процессов и позволяют оценить, насколько соответствует процесс требуемому алгоритму его выполнения.

КPI результата – показывают количество и качество результата. Это персональные показатели, оптимальное их количество должно составлять от 3 до 5, формулируют их вполне конкретно: «объемы продаж не ниже...», «привлечение новых клиентов в количестве не менее...», «сумма среднего контракта по клиенту составляет...».

КРІ затрат – показывают затраченные ресурсы. КРІ производительности -производные показатели, характеризующие соотношение полученного результата и времени, затраченного на его получение.

КРІ эффективности – производные показатели, которые характеризуют соотношение полученного результата к затратам ресурсов. Ключевые показатели нужны не только руководству компании – по ним удобнее работать и самим сотрудникам, особенно тем, чей доход напрямую зависит от результатов труда. К примеру, компании, осуществляющие прямые продажи, в основном используют такой показатель, чтобы оценить соотношение холодных звонков и встреч с потенциальными клиентами к количеству реальных продаж.

Следует отметить тот факт, что система управления на основе КРІ используется зарубежом в том или ином виде уже несколько десятилетий. По праву Питера Друкера считают основоположником системы оценки эффективности достижения целей через КРІ. Методика «управление по целям» появилась в 1960 – 1970-х гг. в США и получила название – Management by

Objectives (МВО). Основная идея данной методики была предложена Питером Друкером. Стало очевидно, что подходы к управлению, которые существовали в то время, требуют немедленного совершенствования. С помощью данной методики происходила оценка личных достижений каждого работника, при этом внимание уделялось результатам выполненной работы сотрудника за конкретный период времени, обычно за год.

Система управления по целям или целевое управление предлагает действенные механизмы реализации целей, формализованных с применением сбалансированной системы показателей. Целевое управление

в 1970-х годах считалось универсальным способом оценки и мотивации персонала.

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение принципов управления эффективностью требует длительного времени. Руководству организации необходимо четко определить требования для каждой должности, каких результатов необходимо достичь, к чему следует стремиться. Необходимо привлекать к обсуждению руководителей среднего звена (функциональных управлений, отделов, подразделений). Система оплаты труда должна быть тесно увязана с системой ключевых показателей. Поощрение за высокие результаты должно включать себя не только денежные выплаты. Ежегодно следует анализировать не только недостатки работников, но и недостатки действующей системы КРІ. Только достижение согласованности между личными и организационными целями принесет максимальный результат от внедрения КРІ, что позволит получить взаимную выгоду организации и работнику.

Использованные источники:

1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.: «Олимп–Бизнес», 2017. – 320 с.
2. Друкер П. Практика менеджмента. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
3. Кулагино О. Какие КРІ выбрать и почему? // Интернет-проект «Корпоративный менеджмент». URL: https://www.cfin.ru/management/controlling/kpi_choice.shtml (дата обращения: 19.05.18)
3. Идеальная КРІ-технология эффективности // HR-Portal. HR-сообщество и публикации. URL: <http://hr-portal.ru/article/idealnaya-kpi-tehnologiya-effektivnosti> (дата обращения: 21.05.18)
4. Сафина Д.М. Управление ключевыми показателями эффективности: учебное пособие / Д.М. Сафина. – Казань: Казан. ун-т, 2018. – 123 с.

*Куралбаева Айгуль Толгатовна
Преподаватель информатики
Академический лицей
Чирчикского государственного педагогического
университета*

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы генерации текстов искусственным интеллектом в аспекте их использования для средств массовой информации. Представлена эволюция нейросетей. Проанализированы особенности создания текстов нейросетью и человеком, выявлены проблем и обозначены пути их решения.

Ключевые слова: коммуникации; генерация текста; искусственный интеллект; нейронные сети; мышление.

*Kuralbaeva Aigul Tolgatovna
Lecturer in Informatics
Academic Lyceum
of the Chirchik State Pedagogical University*

CONSTRUCTION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN THE DIGITAL WORLD

Annotation. The article addresses the problems of artificial intelligence text generation in terms of their use for the media. The evolution of neural networks is presented. The peculiarities of creating texts by a neural network and a person are analyzed, problems are identified and ways to solve them are indicated.

Annotation. The article addresses the problems of artificial intelligence text generation in terms of their use for the media. The evolution of neural networks is presented. The peculiarities of creating texts by a neural network and a person are analyzed, problems are identified and ways to solve them are indicated.

Keywords: communications; text generation; artificial intelligence; neural networks; thinking.

«Нейронные сети – вычислительные системы или машины, созданные для моделирования аналитических действий, совершаемых человеческим мозгом» [4].

Исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта занимались ученые: Абдулатипова М.А., Камилова Р.Ш., Вангаева Ф.М., Тайсумова Х.В., Колесникова Г.И, Максимов А.Г., Смагин.М.Р., Филатова Е.Ю, Солнуева О.Г, Фостер Д., Уоссерман Ф., Шульговский В.В., К. Робертс, У. МакКаллок, У. Питтс, Б. Уидроу, М. Хофф.

Впервые понятие нейронной сети было предложено в XX веке У. Мак-Каллоком и У. Питтсом в статье «Логический калькулятор, использующий нервные элементы» [2]. Они разработали первую схему нейронной сети, описывающую механизм взаимодействия нейронов человеческого мозга.

Следующим этапом в истории развития нейросетей стал механизм компьютерного обучения, разработанный канадским нейропсихологом Д. Хеббом, в конце 40-х годов XX века. В 1958 г. Ф. Розенблат разработал алгоритмическую систему, распознающую различные образы.

Первой нейронной сетью, способной решать реальные задачи, стала в 1959 году модель Б. Уидроу и М. Хоффа под названием Madaline на

электронных схемах – нейроны распознавали и убирали эхо при телефонном разговоре. Однако «полноценная реализация нейросетей казалась невыполнимой задачей из разряда научной фантастики» [2]. В то время распространилось мнение, что нейросети неэффективны и не могут решать сложные задачи.

Интерес к нейросетям пробудился лишь к 1980-м годам, когда вычислительная мощность компьютеров стала выше. Нейронные сети получили новый импульс развития благодаря работам Дж. Хопфилда и Д. Румельхарта, разработавшим более сложные модели нейронных сетей, способных распознавать речь и заниматься обработкой естественного языка.

«Феномен нейросетей заключается в том, что они способны работать с неточной, неполной, зашумленной входной информации и все равно выдавать приемлемые выводы» [1]. Точно так же, как человеческий мозг запоминает определенные изображения, анализирует и сравнивает, так же и нейросеть проводит эти же процессы, выявляя визуальные характеристики и закономерности, поступающих в нее изображений.

Контент-анализ текстов позволяет сделать вывод, что в статьях, написанных искусственным интеллектом, приводятся разнообразные факты и описываются события. Нейросети хорошо справляются с задачей перечисления фактов, написания точных текстов, исторических справок. Есть причинно-следственная связь, существует смысловой переход от одного предложения к другому. При этом, можно отметить недостатки: прослеживается частое повторение одних и тех же слов, используются несложные речевые конструкции и обороты; чувствуется незаконченность текста, отсутствуют выводы и обобщения, есть сложности с передачей чувств и эмоций. В целом данный текст напоминает короткую новость-анонс. Приведены сухие факты, отсутствует эмоциональная окраска, оценочное отношение автора к данному явлению или поступку.

При анализе текста, написанного автором, в первую очередь, можно увидеть личные переживания и чувства. Что касается лексического построения текста, то автор использует сложные конструкции, задает философские и риторические вопросы. Также присутствует эмоциональная окраска слов, сравнения, восклицательные предложения. Благодаря вышеизложенным техникам текст обретает чувственность, читатель начинает сопереживать, проникаться историей, задумываться над поставленными автором вопросами.

Применяя метод сравнительного анализа, можно сделать вывод о том, что тексты, написанные искусственным интеллектом, не отличаются эмоциональной окраской, сложностью построения речевых конструкций, передачей жизненного опыта, что напротив присуще текстам, созданными человеком.

Автор вплетает в текст свой жизненный опыт, рассказывая, как сделать то или иное действие лучше, как может проявляться проблема, какие тонкости существуют. Также автор предугадывает моменты трудностей, с которыми могут столкнуться люди. Читая данный текст, у читателя складывается впечатление не прочитанной инструкции, а совета, полученного от хорошего знакомого, который с заботой предугадывает возможные вопросы и ошибки.

Если нужно проинформировать читателя, рассказать о правилах, постулатах, фактах, свершившемся событии в формате «дата, время, место», то искусственный интеллект подойдет для таких целей. Но если автор хочет заинтересовать, увлечь аудиторию, выстроить с ней и доверительные отношения, проявить свою индивидуальность и креативность, передать свое мироощущение людям, то тут искусственный интеллект не поможет. Ведь машины не умеют чувствовать, не обладают эмпатией, не имеют морально-этических принципов, не способны уловить

настроение масс, не обладают коллективной и исторической памятью, менталитетом и прочими атрибутами человека.

Система мышления у людей обладает характеристиками, которые машинам трудно или даже невозможно достичь. Нейросети лишь имитируют человеческое мышление, но мышление — это процесс, задействующий огромное количество информации, в том числе чувственный опыт, который на данный момент нельзя передать машинам.

«Важнейшая задача человечества состоит не в порождении все более сложных и независимых машин, а в собственном совершенствовании» [3], развитии навыков и мастерства писателя, журналиста, собеседника.

Что касается сферы массовых коммуникаций, то здесь перспективы искусственного интеллекта, по мнению широкого круга специалистов, колоссальные. Легкость в использовании, скорость и приемлемое качество текстов, написанных нейросетями, будут притягивать к себе все больше и больше пользователей. Интерес к данному инструменту будет побуждать разработчиков дорабатывать системы, обучать их новым лексическим приемам, работать над учетом факторов эмоционального фона.

В будущем будет наблюдаться рост качества генерируемой информации, так как данное направление имеет большой интерес и фокус технологических компаний. На этом фоне возрастет проблема творчества, оригинальности, самобытности, так как тексты, написанные человеком и машиной, будет сложно отличить. В связи с этим возникает проблема правового регулирования в области применения искусственного интеллекта для создания текстовых материалов, к технической содержательности, морально-нравственным, этическим и другим аспектам.

Использованные источники:

1. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории. — М.: РиС, 2015. — 492 с.

2. История развития нейросетей: три нейрореволюции // Hitecher: сайт. – URL: <https://hitecher.com/ru/articles/istoriya-razvitiya-neirosetei-tri-neirorevolyucii> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Колесникова Г.И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы / Г.И. Колесникова // Видеонаука. – 2018. – №2(10). – С. 5
4. Нейронные сети // Cloud: сайт. – URL: <https://cloud.ru/ru/services/neural-networks> (дата обращения: 12.05.2023).

*Терехина К.Ф.
студент магистратуры
Анищенко Ю.А., к.э.н.
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Россия*

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИПЫ

Аннотация. В статье компилируются понятия научно-технологического потенциала (НТП). Проводится анализ и предлагается авторское определение. Представлена сущность и принципы формирования научно-технологического потенциала региона.

Ключевые слова: потенциал, научно-технологическое развитие, научно-технический потенциал (НТП), сущность научно-технологического потенциала, характеристика.

*Terekhina K.F.
graduate student
Anischenko Yu.A., Ph.D.
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Russia*

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL»: CHARACTERISTICS AND PRINCIPLES

Abstract. The article compiles the concepts of scientific and technological potential (STP). The analysis is carried out and the author's definition is offered. The essence and principles of formation of scientific and technological potential of the region are presented.

Key words: potential, scientific and technological development, scientific and technological potential (STP), the essence of scientific and technological potential, characteristics.

В настоящее время основой научно-технического развития любой страны являются научные исследования, результатом которых является создание и использование передовых производственных технологий. Одной из важных проблем научно-технологического развития большинства субъектов Российской Федерации является недостаточный научно-технологический потенциал региона.

Понятие «потенциал» происходит от латинского слова «*potentia*» и в переводе означает мощь, силу, возможности.

В трактовке Л.С. Бляхмана научно-технический потенциал означает «результат исследований и разработок, определяемый количеством научно-технической информации» [1].

Авторы М.А. Бендилов и Е.Ю. Хрусталева отмечают, что «научно-технический потенциал – это организованная совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов, обеспечивающих, с одной стороны, воспроизводство апробированных и возможность получения новых научных знаний, а с другой – воспроизводство существующих условий (включая организационно-экономические формы существования научного коллектива) и возможность разработки технических новшеств за нормативный период времени» [2].

По мнению В.И. Громека научно-технический потенциал определяется как важнейшая часть экономического потенциала страны,

представляющая собой «единство и взаимодействие научного, образовательного, управленческого и модернизированной части технического потенциалов» [3].

Таким образом, видно, что в качестве основы определения научно-технического потенциала большинство ученых используют общее определение «потенциала», под которым подразумевается степень мощности в каком-либо отношении, совокупность всех средств, возможностей, необходимых для чего-либо. Возможности научно-технологического комплекса региона должны обеспечивать научно-технологическое развитие и составлять основное содержание его научно-технологического потенциала.

В связи с этим необходимо рассматривать научно-технологический потенциал региона не только в соответствии с имеющимися ресурсами (кадровыми, материально-техническими, организационными, информационными и др.), но и с составом субъектов научно-технологического комплекса, направленностью и результативностью их деятельности, готовностью и возможностью его использования для решения задач научно-технологического развития региона [4].

В результате анализа было принято решение предложить авторское определение научно-технологического потенциала региона.

Итак, под научно-технологическим потенциалом региона понимается способность и готовность научно-технологического комплекса региона решать задачи научно-технологического развития территории путем создания и использования передовых технологий для производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а также совершенствования научной и технологической инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития и конкурентоспособности региона.

К важнейшим характеристикам научно-технологического потенциала региона относятся:

1. Направленность потенциала, увязанная с отраслевой структурой региона, с потребностями народного хозяйства субъекта Федерации.

2. Достаточность потенциала для решения задач научно-технологического развития региона с точки зрения:

Выделяются следующие основополагающие принципы формирования научно-технологического потенциала региона:

– соответствие регионального научно-технологического потенциала масштабам и перспективам развития промышленного комплекса региона;

– сосредоточение проводимых научных исследований и разработок на приоритетных направлениях технологического развития промышленности региона;

– участие науки, образования, бизнеса и гражданского общества в определении приоритетных направлений технологического развития;

– оптимальное сочетание фундаментальных ориентированных и прикладных исследований;

– нацеленность системы на передовой отечественный и мировой уровень технологического развития;

– рациональное сочетание возможности проведения собственных исследований и разработок в регионе с кооперацией с ведущими отечественными и зарубежными научными центрами;

– взаимосвязь и взаимодействие науки, образования и бизнеса при поддержке и координирующей роли региональных органов власти;

– реализация полного жизненного цикла исследований и разработок, включающего: проведение исследований, разработку и коммерциализацию технологий, внедрение технологий в промышленное производство, изготовление и выпуск инновационной продукции [5].

Таким образом, сущность научно-технологического потенциала заключается в создании и использовании передовых технологий; развитии производства высокотехнологичной продукции; формировании и развитии технологической инфраструктуры; развитии прикладной технологической науки; повышении уровня технологических компетенций кадров.

Использованные источники:

- [1] Худяков, В.В. Научно-технический потенциал: анализ теоретико-методологический подход [Текст] / В.В. Худяков, И.Ю. Мерзлов // Вестник томского государственного университета. – 2020. - №52.С.75-87
- [2] Задумкин, К.А. Научно-технический потенциал региона: оценка состояния и перспективы развития [Текст]: монография / К.А. Задумкин, И.А. Кондаков. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 205 с.
- [3] Чарушин, В.Н. Научно-исследовательский потенциал Уральского отделения РАН как стратегический фактор развития регионов [Текст] / В.Н. Чарушин, Ю.Г. Лаврикова, В.В. Акбердина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. - №6.С.51-73
- [4] Беляков, Г.П. Научно-технологическое развитие региона как объект стратегического планирования [Текст] / Г.П. Беляков, Н.А. Багдарсян // Фундаментальные исследования. – 2021. - №12.С.60-67
- [5] Беляков, Г.П. Государственное управление научно-технологическим развитием: вопросы теории и практики [Текст]: монография Г.П. Белякова. Издание второе. – М.: Издательство «Доброе слово и Ко», 2020. – 368 с.

*Трошина Е.Н.
студент магистратуры
КФ ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ»
Россия, г.Калуга*

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация. В данной статье рассматривается применение основных специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. Экспериментальная автоматизированная упрощенная система налогообложения. Особенности применения специальных режимов налогообложения. А также достоинства и недостатки рассматриваемых режимов налогообложения.

Ключевые слова: Налогоплательщик, налоговые обязательства, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, налоговая база.

*Troshina E.N.
master's student
CF Federal state educational budgetary institution of higher education
"Financial University under the Government of the Russian Federation"
Russia, Kaluga*

FEATURES OF THE APPLICATION OF SPECIAL TAXATION REGIMES BY SMALL BUSINESSES

Annotation. This article discusses the application of the main special tax regimes for small businesses. Experimental automated simplified taxation system. Features of the application of special taxation regimes. As well as the advantages and disadvantages of the considered taxation regimes.

Key words: taxpayer, tax liabilities, simplified taxation system, patent taxation system, tax base.

Специальные режимы налогообложения являются одним из основных инструментов поддержки субъектов малого бизнеса. Они позволяют предпринимателям сократить расходы на уплату налогов и упростить процедуру отчетности. Малый бизнес играет важную роль в экономике любой страны и его развитие является одним из приоритетов государственной политики. В связи с этим, специальные режимы налогообложения, предназначенные для малого бизнеса, становятся все более актуальными. В данной статье будет рассмотрено, какие особенности применения специальных режимов налогообложения характерны для субъектов малого бизнеса и как они могут помочь им оптимизировать свои налоговые обязательства.

Специальные режимы налогообложения – это налоговые режимы, которые предоставляются определенным категориям налогоплательщиков для снижения их налоговых обязательств. Наиболее распространенными специальными режимами налогообложения являются упрощенная система налогообложения (далее — УСН) и патентная система налогообложения (далее — ПНС), а в 2022 году была запущена экспериментальная автоматизированная упрощенная система налогообложения (далее — АУСН)⁸.

⁸ Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Применяя УСН, налогоплательщики уплачивают налог в размере 6% от дохода или 15% от прибыли, уменьшенной на величину расходов. При этом, субъекты малого бизнеса имеют право на уменьшение налоговой базы на сумму уплаченных страховых взносов и расходов на приобретение основных средств. Также УСН предполагает предоставление налогоплательщиком отчетности. Субъекты малого бизнеса, применяющие УСН, обязаны представлять налоговую декларацию один раз в год. Кроме того, они могут вести упрощенный учет доходов и расходов, что значительно упрощает процедуру отчетности.

Субъекты малого бизнеса, применяющие УСН, также могут воспользоваться налоговыми каникулами, которые предоставляют им возможность не уплачивать налог на прибыль в течение двух лет с момента регистрации.

Для определенных видов деятельности, таких как оказание услуг, по ремонту и техническому обслуживанию, услуги по уходу за детьми, парикмахерские услуги и т.д. возможно применение ПНС. Размер налога устанавливается в зависимости от вида деятельности, а также от региона, в котором она осуществляется. Налогоплательщики оплачивают налоги на основе патента на определенный вид деятельности. Патент выдается на определенный период времени и может быть использован только для конкретной деятельности, указанной в патенте.

К недостаткам ПНС можно отнести высокие налоговые ставки, ограничение на количество патентов, которые можно получить, и необходимость уплаты страховых взносов. В целом, ПНС является удобным и эффективным инструментом для малого и среднего бизнеса, который позволяет снизить налоговые обязательства и упростить ведение бухгалтерского учета.

С недавних пор запущен экспериментальный специальный налоговый режим АУСН — это специальный налоговый режим, который

позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам вести бизнес с минимальными затратами на бухгалтерский учет. Основными преимуществами АУСН можно назвать простоту, удобство в использовании и снижение затрат на администрирование. Налогоплательщики могут рассчитывать на упрощенный процесс уплаты налогов, а также на возможность получения налоговых льгот. Кроме того, использование АУСН может быть выгодным для налогоплательщиков, которые не имеют большого количества операций по продаже товаров или услуг.

Однако АУСН не подходит для всех видов деятельности, так как не все виды деятельности могут быть переведены на эту систему налогообложения. Следует также учитывать, что налоговая нагрузка на налогоплательщиков может отличаться в зависимости от региона и вида деятельности. На данный момент этот режим запущен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, как экспериментальный.

В целом, АУСН является перспективным направлением для развития малого бизнеса в России, поскольку позволяет упростить налоговую отчетность и снизить налоговую нагрузку для предпринимателей.

Применение специальных режимов налогообложения для субъектов малого бизнеса имеет ряд особенностей, которые могут помочь им снизить свои налоговые обязательства и увеличить свою конкурентоспособность на рынке. Выбор оптимального режима налогообложения зависит от конкретных условий деятельности и требований законодательства. Специальные налоговые режимы позволяют предпринимателям упростить учет и отчетность, а также получить доступ к льготным кредитам и другим финансовым инструментам. Однако использование специальных режимов должно быть обосновано и соответствовать целям и задачам бизнеса. Важно учитывать специфику отрасли, масштабы деятельности, уровень конкуренции и другие факторы. Также необходимо соблюдать все

требования и ограничения, установленные законодательством. В целом, при условии правильного выбора и использования, применение специальных режимов налогообложения является эффективным инструментом для развития малого бизнеса в России.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»
2. Иванеев, А.И. Налогообложение иностранных компаний и предприятий с участием иностранных инвестиций / А.И. Иванеев. М.: МЦФЭР, 2021.
3. Лубкова О.В. Вмененка и упрощенка по-новому / О.В. Лубкова, Т.Ю. Сергеева, С.Ю. Фирстова. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.
4. Оксана, Алексеевна Курбангалеева «Упрощенец». Все о специальном налоговом режиме для малого бизнеса / Оксана Алексеевна Курбангалеева. М.: Эксмо, 2021.
5. Рюмин, С.М. Индивидуальный предприниматель: Регистрация. Учет. Налогообложение / С.М. Рюмин. М.: Бератор-Пресс, 2021.
6. Свинухов Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности / Свинухов, В.Г. и. М.: Магистр, 2020.

Чумакова Д.А.

учитель иностранных языков

МБОУ «ЦО-СШ №22»

Россия, г.Старый Оскол

**ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ВНЕДРЕНИЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАЗВИТИЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. В статье рассмотрены особенности разработки мультимедийного урока в начальной школе, а также представлены цели внедрения инноваций в процесс получения образования учениками младшей школы. Использование на уроке мультимедийных технологий позволяет более детально изучить необходимый объём учебного материала и способствует повышению мотивации.

Ключевые слова: мультимедийный урок, ценностные и методологические основы, сценарий урока, педагогическое общение, наглядность, видеоинформация.

Chumakova D.A

teacher of foreign languages

School №22

Russia, Stary Oskol

**FUNDAMENTALS OF METHODOLOGICAL TRAINING
TOWARDS THE INTRODUCTION OF A MULTIMEDIA COMPONENT
IN THE DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION**

Abstract. The article is discussed the features of the development of a multimedia lesson in primary school, and also presented the goals of innovative implementation in the process of education by primary school students. The use of multimedia technologies allows to study the required amount of educational material in details and helps to increase motivation during the lesson.

Key words: multimedia lesson, value and methodological foundations, the script of the lesson, pedagogical communication, visibility, video information.

Знание ценностных и методологических основ современного интерактивного урока является неотъемлемой частью при подготовке педагога к совершенствованию современного образовательного процесса. Действительно, теоретики и практики педагогической деятельности сходятся во мнении, что существует целый ряд инструментов и средств, способствующих поэтапному внедрению в учебно-воспитательный процесс методики мультимедийного образования.

Стоит отметить, что программные и технические средства, используемые на уроке, вносят свою специфику, способствуют совершенствованию традиционных методов обучения. Урок, как непосредственный инструмент реализации основных идей информационно-коммуникационных технологий, требует максимально тщательной разработки (Жук 2021: 134).

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном режиме. Такие понятия, как сценарий урока, режиссура урока - являются важными составными частями подготовки к учебному занятию. Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель должен продумать последовательность технологических операций, формы и способы подачи информации на большой экран.

Стоит сразу же задуматься о том, как учитель будет управлять учебным процессом, каким образом будут обеспечиваться педагогическое

общение на уроке, постоянная обратная связь с учащимися, развивающий эффект обучения. На таком уроке учитель остается одним из главных участников образовательного процесса, часто и главным источником информации. В любой момент учитель может с помощью гиперссылок перейти к детализации информации, «оживить» изучаемый материал с помощью анимации и т.д. (Егорова 1999: 170). При проектировании будущего мультимедийного урока разработчик должен знать, какие цели он преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков по изучаемой теме или всего учебного курса. Для чего предназначен мультимедийный урок:

1. Для изучения нового материала, предъявления новой информации.
2. Закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков.
3. Для повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков.
4. Для обобщения, систематизации знаний (Уваров 2003: 14)

Мультимедийное образование может достичь максимального обучающего и воспитательного эффекта, если предстанет осмысленным и цельным культурным продуктом, а не случайным набором элементов. Ценностно ориентированный набор устной, наглядной, текстовой информации превращает мультимедийный урок в начальной школе в сильный учебно-воспитательный инструмент.

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности. Еще К.Д. Ушинский говорил: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов, и ребенок усвоит их на лету ...» (Горячева 2020: 10).

Использование наглядности тем более актуально, что в современной начальной школе, как правило, не всегда есть необходимый набор таблиц,

схем, репродукций, иллюстраций. В таком случае проектор может оказать неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении определенных требований к предъявлению наглядности (Кручинина 2000: 10):

- 1) узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать предъявляемой письменной или устной информации;
- 2) динамика предъявления наглядности, время демонстрации должно быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент учебной информации, очень важно не переусердствовать с эффектами;
- 3) продумать алгоритм видеоряда изображений;
- 4) подобрать оптимальный размер наглядности;
- 5) не увлекаться количеством слайдов, фото и пр., которые отвлекают учеников, не дают сосредоточиться на главном.

При подготовке мультимедийного представления информации перед учителем обязательно станет проблема предъявления печатного текста. Текст с экрана должен выступать как единица общения. Он носит или подчиненный характер, помогающий учителю усилить смысловую нагрузку, или является самостоятельной единицей информации, которую учитель умышленно не озвучивает. Давно очевидно, что большой объем написанного плохо воспринимается с экрана. Учитель должен стремиться по возможности заменить печатный текст наглядностью (Зайцев 2018: 5).

Немаловажным является и то, как будет представлен печатный текст с экрана. Так же, как и наглядность, текст должен появиться в заранее продуманное учителем время. Учитель или комментирует предъявленный текст, или усиливает предъявленную им устную информацию. Очень важно, чтобы учитель ни в коем случае не дублировал текст с экрана. Тогда у учеников не возникнет иллюзии лишнего звена поступающей информации (Захарова 2013: 75).

Занимаясь подготовкой мультимедийного урока, разработчик должен иметь хотя бы элементарные представления о цвете, цветовой гамме, что может успешно сказаться на проектировании цветового сценария учебного эпизода (Захарова 2008: 31).

Немаловажное значение имеет и использование на уроке звука. Звук может играть роль (Шутенко):

1. Шумового эффекта.
2. Звуковой иллюстрации.
3. Звукового сопровождения.

В качестве шумового эффекта звук может использоваться для привлечения внимания учащихся, переключения на другой вид учебной деятельности. Важную роль играет звуковая иллюстрация, как дополнительный канал информации. К примеру, наглядное изображение животных или птиц может сопровождаться их рычанием, пением и т.д. Рисунок или фотография исторического деятеля может сопровождаться его записанной речью (Шутенко).

Наконец, звук может играть роль учебного звукового сопровождения наглядного изображения, анимации, видеоролика. В данном случае учителю следует тщательно взвесить, насколько будет рационально использовать на уроке звуковое сопровождение. Более приемлемо будет использование звука как учебного текста в ходе самостоятельной подготовки к уроку. На самом же уроке рекомендуется свести звуковое сопровождение до минимума (Шутенко).

Современные технологии, как известно, позволяют успешно использовать в мультимедийном уроке фрагменты видеофильмов. Использование видеоинформации и анимации может значительно усилить обучающий эффект. Именно фильм, а точнее небольшой учебный фрагмент, в наибольшей степени способствует визуализации учебного процесса, представлению анимационных результатов, имитационному

моделированию различных процессов в реальном времени обучения (Захарова 2013: 87).

Однако при использовании видеоинформации не следует забывать о сохранении темпа урока. Видеофрагмент должен быть предельно кратким по времени, причем учителю необходимо позаботиться об обеспечении обратной связи с учащимися (Захарова 2008: 32). Следует затронуть и другой аспект: проведение самого мультимедийного урока. Как бы ни был разработан урок, многое зависит от того, как учитель подготовится к нему. Учитель должен не только, и не столько, уверенно владеть компьютером, знать содержание урока, но вести его в хорошем темпе, непринужденно, постоянно вовлекая в познавательный процесс учеников. Необходимо продумать смену ритма, разнообразить формы учебной деятельности, подумать, как выдержать при необходимости паузу, как обеспечить положительный эмоциональный фон урока (Мантуленко 2020: 33).

Таким образом, при подготовке мультимедийного урока учитель должен продумать последовательность методологических операций, правильно поставить цели и задачи урока, подобрать формы, методы и приемы проведения урока и проследить какую роль играет этот урок в системе уроков по изучаемой теме и всего учебного процесса. Обеспечить педагогическое общение на уроке, постоянную обратную связь с учащимися и обратить внимание чему будет усилен обучающий и воспитывающий эффект (Мантуленко 2020: 35).

Использованные источники:

1. Горячева И.А. Учебные книги К.Д. Ушинского как образец педагогической классики. 3-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Издательство «Артефакт», 2020. – 304 с.
2. Егорова Ю.Н., Морозов М.Н., Кириллов В.К. Мультимедиа технология как комплексное средство повышения качества обучения в общеобразовательной школе // Материалы Региональной научно-

практической конференции. – Чебоксары: ЧТУ им. И.Н. Ульянова, 1999 г. – С.170-172.

3. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа: учебное пособие для вузов / Ю. А. Жук. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 208 с.

4. Зайцев, В. С. Мультимедийные технологии в образовании: современный дискурс / В.С. Зайцев. – Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2018. – 30 с.

5. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.

6. Захарова Н. И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс // Начальная школа. – М.: Издательство «Начальная школа и образование», 2008. – С.31-33.

7. Кручинина Г. А. Новые информационные технологии в учебном процессе / Мультимедийные обучающие программы. – Нижний Новгород: Издательство НГУ, 2000. – 48 с.

8. Мантуленко В. В. Перспективы использования цифрового следа в высшем образовании // Преподаватель XXI век. – 2020. – № 3-1. – С. 32-42.

9. Уваров А. Ю. Педагогический дизайн // Информатика. №30. –Армавир. – М.: Первое сентября, 2003. – 32 с.

10. Шутенко А. В. Методы проведения учебных занятий с использованием средств информационных и коммуникационных технологий – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://pedsovet.su/publ/26-1-0-841>.

УДК 62-932.2

Шарибаев Э.Ю.
старший преподаватель
Наманганский инженерно-технологический институт
Тохиржонова М.Р.
студент
Наманганский государственный университет
Узбекистан, г.Наманган

ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В SCADA СИСТЕМАХ

Аннотация. Возросший поток информации, снимаемой с объекта, обозначил новую проблему: необходимость локального управления контроллерами оператором, прибывшем объект. В работе исследуется возможности локального управление в SCADA системах

Ключевые слова: SCADA система, информационные потоки, управления контроллерами, компьютерное управление.

Sharibaev E.Yu.
senior lecturer
Namangan Institute of Engineering and Technology
Tokhirzhonova M.R.
student
Namangan State University
Uzbekistan, Namangan

LOCAL MANAGEMENT IN SCADA SYSTEMS

Abstract. The increased flow of information taken from the object marked a new problem: the need for local control of controllers by the operator who arrived at the object. The paper explores the possibilities of local control in SCADA systems

Key words: SCADA system, information flows, controller controls, computer control.

Ограниченность природных ресурсов на нашей планете приводит к необходимости их бережного использования и точного учёта на каждом этапе технологического процесса, переработки, хранения и потребления.

Для решения этих задач существует множество систем учёта электроэнергии, тепла и т.д. С другой стороны, каждый вид энергоресурса требует свою систему учёта в зависимости от его объёма и фазы производства. Например, при учёте электроэнергии бытового потребителя достаточно несложного компактного счётчика на одно направление учёта активной энергии, а при учёте электроэнергии в высоковольтной магистрали на границе двух сетей необходим двунаправленный счётчик с громоздким трансформатором, учитывающий активную и реактивную энергию.

Системы учёта делятся на системы коммерческого и технического учёта. Коммерческие системы применяются при продаже энергоресурса потребителю. Системы технического учёта используются для внутреннего контроля и оптимизации производства.

Если для коммерческих систем учёта энергоресурсов важной характеристикой является точность расчёта между покупателем и продавцом электроэнергии с возможностью контроля правильности расчёта со стороны покупателя или сторонней организации, то системы технического учёта помимо измерительных функций наделяют

функциями, управляющими процессом производства. Такие системы называют SCADA системами (Supervisory, Control and Data Acquisition).

SCADA система имеет центр, в котором скапливается информация различной природы: измерительная информация, информация о состоянии оборудования, информация о фазе производства и т.д. Центр формирует управляющие сигналы.

Основным элементом SCADA системы является датчик. Это может быть просто пара контактов, контролирующая несанкционированный доступ на объект, либо целый контроллер, измеряющий какой-либо параметр.

В силу своих характеристик первые терминальные контроллеры не могли в полной мере обрабатывать первичную информацию — это делал центр SCADA системы. Да и сама автоматизация носила скорее «аварийно-информативный» характер. Сейчас увеличение вычислительной мощности контроллеров позволило передать им часть управляющих функций. Например, если раньше процесс измерения дебита скважин в составе куста управлялся центром SCADA системы, то современные контроллеры сами руководят процессом [1], передавая в центр уже готовые результаты измерений. Помимо этого, изменился сам подход к автоматизации. Теперь логически завершённым элементом автоматизации является сам объект, а не процесс. Возросший поток информации, снимаемой с объекта, обозначил новую проблему: необходимость локального управления контроллерами оператором, прибывшем объект. Кроме того, возросшая сложность пуско-наладочных работ потребовала наличие некоего локального тестирующего центра [2]. Для решения этих задач необходима система локального управления объектами.

Иная картина складывается в системах учёта электроэнергии. Здесь система, как правило, не наделена широкими управляющими функциями (за исключением аварийных ситуаций). Её основная задача -это сбор

информации со счётчиков электроэнергии и последующий расчёт суммарного потребления. Причём оперативность сбора информации не так важна [3]. Привязка измерительной информации в электроэнергетике к получасовым интервалам времени приводит к тому, что каналы связи большую часть времени работают вхолостую, а стоимость потреблённой объектом энергии может быть сравнима со стоимостью сооружения и эксплуатации самих каналов связи. В таких случаях необходима система локального сбора информации.

Производители контроллеров для нефтяной промышленности и производители счётчиков для электроэнергетики пытались по-своему решить проблему локального сбора и управления. Как правило, это сводилось к созданию устройства, сочетающего в себе функции пульта управления и внешнего накопителя информации. Эти переносные устройства зачастую имели габаритные размеры, сравнимые с размерами самих контроллеров или счётчиков. К тому же, ни о какой универсальности не могло идти и речи. Однако, были попытки сторонних фирм, не вовлечённых в конкурентную борьбу с производителями контроллеров или счётчиков, создать универсальное устройство. Но, как правило, эти устройства фактически сами были примитивными контроллерами и в полной мере не могли реализовывать все возможности локального управления.

Таким образом, для решения проблемы локального управления контроллерами и локального сбора информации со счётчиков необходимо универсальное устройство, обладающее следующими основными свойствами:

- универсальность коммуникаций;
- универсальность отображения;
- небольшие размеры;
- достаточное количество ресурсов (памяти, скорости и т.д.);

относительная простота программирования устройства.

Таким устройством может быть карманный персональный компьютер (КПК), оснащённый специализированным программным обеспечением, участвующий в решении следующих задачи:

создание системы локального управления объектами автоматизации в нефтяной промышленности;

создание системы локального сбора информации со счётчиков электроэнергии для систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ);

создание пакет программ для автоматизации проведения пуско-наладочных работ при внедрении систем автоматизации и коммерческого учёта энергоресурсов.

Использованные источники:

1. Чимишкян С. Распределенные алгоритмы управления // Мир компьютерной автоматизации. - 2000. №1. - С.4-7.
2. Williams R.I. Handbook of SCADA systems: for the oil & gas industry. - Elsevier Advanced Technology, 2001. - 746 p.
3. АСКУЭ "Телескоп", архитектура, возможности, принципы функционирования: Тез. докл. Прогресс в проектировании, строительстве и эксплуатации электрических сетей. - М.: РАО ЕЭС, 2002. - 120 с.

Юсупова Г.А.

студент

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»*

Елабужский институт (филиал)

Научный руководитель: Миннуллина Р.Ф., к.п.н.

доцент

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»*

Елабужский институт (филиал)

Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В последние годы для развития творческих способностей дошкольников стали использовать нетрадиционные техники на занятиях рисования. Полезны эти занятия и для духовного развития детей. Работа с необычными материалами позволяет им ощутить незабываемые эмоции, развивает творческие способности, креативность, что в конечном результате помогает общему психическому и личностному развитию. Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития детского творчества не случаен. Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не в результате использования

специальных приемов, а как эффект игровой манипуляции. В рамках научной статьи автор делает обзор научных подходов к пониманию и использованию нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, творческие способности, воображение, эксперимент, нетрадиционные техники рисования, творческий потенциал.

Yusupova G.A.

student

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Kazan (Volga Region) Federal University"

Elabuga Institute (branch)

Scientific adviser: Minnullina R.F., Ph.D.

associate professor

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Kazan (Volga Region) Federal University"

Elabuga Institute (branch)

Russia

**THE USE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES IN THE
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN**

Annotation. In recent years, non-traditional techniques have been used in drawing classes to develop the creative abilities of preschoolers. These classes are also useful for the spiritual development of children. Working with unusual materials allows them to experience unforgettable emotions, develops creativity, which ultimately helps the overall mental and personal development.

The choice of non-traditional drawing techniques as one of the means of developing children's creativity is not accidental. Most non-traditional techniques relate to spontaneous drawing, when the image is obtained not as a result of using special techniques, but as an effect of game manipulation. Within the framework of the scientific article, the author reviews scientific approaches to understanding and using non-traditional drawing techniques in the development of creative abilities in older preschool children.

Keywords: senior preschool age, creativity, imagination, experiment, non-traditional drawing techniques, creativity.

Старший дошкольный возраст – это микропериод дошкольного возраста (в периодизации Д.Б. Эльконина – период от 3 до 6-7 лет), который характеризуется произвольностью психических процессов (мышления, внимания, памяти, восприятия) и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. По мнению И.В. Шаповаленко, «в старшем дошкольном возрасте происходит важное изменение, касающееся сферы отношений со сверстниками.

Из исследований Е. В. Субботского следует, что дошкольники старшего возраста при коммуникации как с одноклассниками, так и со взрослыми людьми, прибегают к сотрудничеству и желанию коллективной работы. Автор разделяет взаимоотношения детей с окружающими на 3 типа: эмоциональная коммуникация, система лидер — подражатель и сотрудничество, занимающие ведущие позиции во взаимоотношениях между детьми и последовательно сменяющих друг друга [6, с.26].

Проведенное исследование показало, что для детей старшего дошкольного возраста характерными являются особенности развития, включающие в себя следующие новообразования:

– появление в психике ребенка принципиально новых образований

(произвольность психических процессов, способность управлять своим проведением), связанное с совершенствованием свойств нервных процессов;

- изменения в представлениях о себе в самосознании и самооценке;
- изменения в сфере отношений со сверстниками, повышение их значимости для ребенка;
- активное развитие во всех направлениях восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи.
- возникновение интереса к содержанию внутреннего мира других людей, их чувств, переживаний, начало развития эмпатии;
- усвоение нравственных норм, проявление интереса к нормам и правилам, которые регулируют коллективное поведение.

В старшем дошкольном возрасте в структуре общения и взаимоотношений детей возникает комплекс качественных изменений, свидетельствующих об активной социализации. Кроме того, динамика социально-личностного развития дошкольников и их взаимодействия со сверстниками в большинстве случаев обусловлена воспитательным воздействием педагогов, их способностью выбирать методы развития и обогащать опыт для каждого ребенка.

Благодаря исследованиям отечественных ученых: Б. М. Теплова [7], С. Л. Рубинштейна [4], Б. Г. Ананьева [1], можно выделить несколько подходов к определению способностей. Один из подходов к определению сущности способностей связан с их характеристикой как индивидуально-психологических особенностей личности. Именно они являются успешным условием той или иной продуктивной деятельности или ее освоения. При этом такая деятельность не сводится только к реализации определенных умений, знаний или навыков. Способности с этой точки зрения, всегда - социально обусловленный процесс, который связан с условиями воспитания и особенностями развития общества. Но успешность этого

процесса в наличии у личности органических, наследственно закрепленных предпосылок для их развития в виде задатков [7, с. 127]. Другой подход к изучению творческих художественных способностей, синтетический подход, связан с поисками взаимосвязи между компонентами способностей. При этом способности изучаются как целое, хоть и состоящее из компонентов, но не сводимое к простой их сумме [4, с. 423].

В свою очередь, процесс детского творчества развивается на основе двух подходов. Первый подход отражает позицию Л. С. Выготского, который считал, что нужно культивировать творческое воображение. Второй подход связан с тем, что в особой культуре нуждается и сам процесс воплощения образов, создаваемых творчеством. Только там, где имеется достаточное развитие одной и другой стороны, детское творчество может развиваться правильно, давать ребенку то, что мы вправе от него ожидать [2, с. 358].

В целом творческие способности разделяют на специальные и общие творческие способности в зависимости от диапазона видов деятельности, в которых они реализуются. Специальные творческие способности связаны с конкретными видами творческой деятельности (технической, научной, музыкальной, изобразительной и другие) и обеспечивают успех в областях творчества. В каждом случае специальные способности определяются на определенные специфические задатки и требуют развития своеобразного набора прижизненно формируемых личностных свойств, развивающихся именно в данном виде. Вместе с тем, практически все исследователи отмечают, что творчество следует рассматривать как наиболее содержательную форму психической активности, универсальная способность, обеспечивающая успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности.

Таким образом, творческие способности - это способности человека,

которые порождают нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, не существовавшее, это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Как правила, во всех определениях творчества отмечается, что это деятельность, в результате которой создается новый, оригинальный продукт, имеющий общественное значение. Эта может быть новое значение, предмет, способ деятельности. Исходя из этого, способности определяются не только своей связью с определенными видами деятельности. Они связываются также и с личностными психическими свойствами, обусловленными индивидуальными своеобразием склада личности.

В развитии ребенка огромную роль играют его творческие способности. Общие возможности развития являются частью творческой деятельности. Творческий потенциал оказывает непосредственное влияние на содержание его творчества, и чем выше уровень творческого потенциала, тем большие перспективы открываются дошкольнику. Созданные с его помощью работы являются все более выразительными, в зависимости от общего уровня развития навыков и способностей. В то же время дети не только размышляют о том, что они видят и чувствуют, но и узнают о материалах и предметах, которые отличаются по своим свойствам и качествам. Дошкольники сначала приобретают простейшие навыки рисования, а затем овладевают его традиционными способами. Со временем они ищут новые методы, чтобы отразить окружающую реальность в своих собственных художественных работах. Это является подходящим моментом для того, чтобы погрузить детей в мир нетрадиционных техник рисования. Такое нестандартное решение развивает воображение детей, устраняет негативные эмоции и способствует раскрытию и обогащению свои творческих способностей. Это средство, способствующее психическому, эмоциональному,

эстетическому и волевому развитию дошкольников. Во время этой деятельности происходит совершенствование зрительного восприятия, памяти, мыслительных операций. Развивается мелкая моторика, следствием чего является развитие мышления и речи. Руки ощущают, и мозг регистрирует на чувства и восприятие, фиксируя их в образах и представлениях [3, с.164].

На сегодняшний день существует множество различных приемов и техник рисования, которые позволяют создать оригинальную работу даже без каких-либо художественных навыков. Ощущение незабываемых положительных эмоций позволяет детям получить рисование с использованием необычных материалов и оригинальных методик.

Специалисты утверждают, что пользование в процессе рисования нетрадиционными методами не приводит к утомляемости детей, они остаются очень активными, работая в течение всего времени, отведенного для этой задачи. Кроме того, нетрадиционные техники позволяют индивидуально подходить к детям, учитывая их желание, интерес.

Использование нетрадиционных техник и методов помогает в интеллектуальном развитии ребенка, способствует развитию уверенности в себе, способствует развитию пространственного мышления, учит ребенка свободному изложению своих замыслов, способствует развитию мелкой моторики рук, учит свободно выбирать изоматериалы и техники рисования [. В среднем и старшем дошкольном возрасте уже возможно использование в качестве нетрадиционных приемов рисования свечкой; кляксографии с трубочкой; набрызга; оттиска; рисования поролоном; пальцеграфии; техники тычка [7, с.23].

Творческие способности можно определить, как человеческие способности, порождающие что-то принципиально новое, ранее не имевшее место быть, не существующее до сих пор. Это личностные отличия человека, определяющие степень успеха в достижении

результатов в творчестве того или иного рода. Творческие способности надлежит развивать с раннего возраста путем различных детских игр. Творческие способности имеют огромное влияние на развитие личности. Посредством творческих способностей происходят эмоциональное, умственное и волевое, а также эстетическое развитие ребенка. Деятельность, связанная с творчеством, концентрируется на проработке таких психических функций, как визуальное восприятие, память, совершенствует мышление и улучшает речь.

Начинать развитие творческих способностей в детском возрасте необходимо на материале искусства и всевозможных детских игр. В целом выделяют специальные и общие творческие способности, в зависимости от диапазона видов деятельности, в которых они реализуются. Специальные творческие способности связаны с конкретными видами творческой деятельности (музыкальной, изобразительной, научной и др.) и обеспечивают успех в определенных областях творчества.

В развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста важным является понимание связи рисования с развитием мышления ребенка. Так, в процессе рисования работает совокупность визуальных, двигательных и мышечно-осязаемых анализаторов. Более того, занятия рисованием способствуют развитию у ребенка интеллектуальных способностей, памяти, внимания, мелкой моторики, приучают ребенка к осмыслению, анализу, измерению и сравнению, развивают способности к сочинению и воображению, т.е. творческие способности.

Использованные источники:

1. Ананьев Б.Г. О проблеме современного человекознания. /Б.Г. Ананьев. - СПб.: Питер, 2021. 272с.
2. Березина Т. А. Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста. СПб.: РГПУ им А.И. Герцена,

2018. –С. 54-77.

3. Выготский Л.С. Психология развития человека. /Л.С.Выготский.- М.: Смысл, Эксмо, 2020. 1136 с.

4. Грановская Р.М. Творчество и преодоление стереотипов. / Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская. - СПб.: OMS, 2023. –192с.

5. Казакова, Т.Г. Интегративная основа изобразительной деятельности // Наука о дошкольном детстве – традиции и современность. Материалы международной юбилейной научно-практической конференции. М.: Аванти, 2020. –С.146-148.

6. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет/ Н.В. Квач: Пособие для педагогических дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2021. – 160 с.

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: методическое пособие для воспитателей и педагогов / Т.С. Комарова. М. Мозаика-синтез, 2018. –160 с.

8. Леонтьев А.Н. О формировании способностей / А. Н. Леонтьев // Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов / сост. Л. М. Семенюк; ред. Д. И. Фельдштейна. – М.: Международная педагогическая академия. – 2021. – С. 46-55.

9. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. СПб., «Питер», 2020. 320 с.

*Яннуров Э.Э.
студент специалитета
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Россия, г.Уфа*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЙ И СТРУКТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Аннотация. В статье представлены и охарактеризованы пути эффективности политического режима как одного из элементов формы государства. Определены конкретные задачи, которые дают понять и изучить сущность и признаки политического режима, а также проанализировать и выделить виды политического режима. Автор обращает внимание, что в каждом государстве действует определенный политический режим, который дает правовую характеристику политической системы того или иного государства.

Ключевые слова: политическая система, форма государства, политический режим, демократический режим, тоталитаризм, авторитаризм, государство.

*Yannurov E.E.
specialist student
FSBEI HE "Ufa University of Science and Technology"
Russia, Ufa*

STUDY OF THE CONCEPTS AND STRUCTURE OF POLITICAL REGIMES

Annotation. The article presents and characterizes the ways of the effectiveness of the political regime as one of the elements of the form of the state. Specific tasks have been identified that make it possible to understand and study the essence and signs of the political regime, as well as to analyze and identify the types of political regime. The author draws attention to the fact that in each state there is a certain political regime, which gives a legal characteristic of the political system of a particular state.

Keywords: political system, form of state, political regime, democratic regime, totalitarianism, authoritarianism, state.

Проблема политического режима заключается в том, что политический режим — это элемент формы государства, который играет существенную роль в формировании политической власти любого государства. Это динамичная система, которая меняется с приходом новой политической элиты, требующего углубленного изучения.

Исследование понятия «политический режим» всегда вызывает большой интерес среди политологов, ученых, да и простых граждан. Политический режим играет весомую роль в развитии государства и является ведущим аппаратом для любой политической системы. Ядром любой политической системы является государство. Государство-организация политической власти, обладающая суверенитетом на определенной территории, имеющая исключительное право издавать законы, и в случае несоблюдения этих законов применять меры государственного принуждения. Государство- это большая паутина, включающаяся в себе множество различных элементов. Например, одно из них форма государства. Форма государства - это способ организации и осуществления государственной власти на территории. Форма государства позволяет показать эскиз любого государства. Категория формы государства раскрывает особенности его внутренней организации, порядок

образования и структуру государственных органов, характер взаимоотношений государственных органов и населения, а также методы, способы и приемы, используемые для организующей и управленческой деятельности [1, с.69].

Форма государства включает в себя: форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Все эти элементы основывают политическую власть государства. Самым ярким и динамичным элементом формы государства является политический режим. Понятие политического режима является основным для формирования представления о политической системе общества. Политический режим - это система методов, способов и средств осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего, отражаются на его режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства [2, с. 40].

Для каждого государства присущи свой политический режим, который осуществляет государственную власть. Основными признаками политического режима являются:

—место и роль негосударственных структур в политической системе общества;

—соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;

—соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства;

—гарантированность прав и свобод личности;

—концепция способов реализации политической власти;

—тип политического поведения;

— мера политического плюрализма, многопартийности;

— положение средств массовой информации, уровень гласности в стране;

- взаимосвязь граждан и государства;
- возможность участия граждан в политической жизни общества.

В первую очередь, прежде чем разбираться с сущностью политических режимов стоит рассмотреть, какие факторы способствуют их формированию. Это такие факторы как: уровень политической культуры граждан, характер политического сознания людей, тип политического поведения, уровень развития общественно-политических традиций, характерные черты государственного аппарата, преобладающий тип легитимности власти и др.

Политический режим делится на следующие виды: демократические и недемократические.

Демократический политический режим — это политический режим, основным источником которого является ее народ. Однако где бы политическую власть формировал и осуществлял народ нигде не достигнуто. Демократический режим обеспечивает и учитывает право выбора граждан, что делает этот политический режим уникальным от остальных. Демократия означает - свобода во всех сферах общества. Демократический политический режим пронизан принципом плюрализма. Он проявляется во всех сферах жизни. Это и функционирование различных форм собственности в экономике, и широкий спектр общественно-политических организаций партий и движений, и ориентация на бесконечное разнообразие духовных потребностей. [3, с. 40]. В политической сфере демократический режим характерен следующими признаками:

— четкое разделение ветвей власти на ЗИС. Законодательная, Исполнительная, Судебная системы равноправны, самостоятельны и самоотделены друг от друга.

— народ - является источником власти. Власть избирается путем всенародного, прямого, тайного голосования;

—политический плюрализм (многообразие). Политический плюрализм означает многопартийность, то есть в стране осуществляет политическую власть не одна партия, как в тоталитарных и авторитарных государствах, а множество партий, действует оппозиция. Понятие «оппозиции» широко используется для характеристики легитимности власти политической системы общества, методов борьбы с действующим режимом.

—политическая свобода граждан. В демократическом государстве права и свободы граждан являются высшей ценностью. Равенство прав и свобод граждан в независимости от расы, пола, национальности, отношения к религии, места жительства. Свобода слова, свобода информации, свобода участвовать в выборах, право создавать политические организации, - все это первично для демократии;

—сменяемость органов государственной власти;

—верховенство закона во всех сферах общественной жизни;

В экономической сфере действует: свобода экономической деятельности. Это означает, что каждый гражданин вправе заниматься экономической деятельностью. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, многообразие форм собственности, экономический плюрализм.

В социальной сфере демократия проявляется в социальной защите всех слоев населения, свободе передвижения, борьбе за высокое качество граждан.

В духовной сфере демократия характерна в следующих признаках: свобода СМИ, свобода совести, вероисповедания, существование различных форм и средств в живописи, литературе, архитектуре.

Таким образом, можно сказать, что демократия охватывает все сферы общественной жизни

Недемократические режимы являются противопоставлением демократического режима. Эти режимы отличаются тем, что народ не является источником власти и не играет такую весомую роль, как в демократии. Права и свободы граждан не соблюдаются или не защищены, отсутствие плюрализма и т.д.

В группу недемократических режимов входят: тоталитарный и авторитарный.

Тоталитарный политический режим – такой режим, который осуществляет тотальный контроль над всеми сферами общественной жизни, с применением насилия.

Тоталитарный режим характеризуется всеохватывающей властью в экономике, политике, идеологии, сильно развитыми карательными органами, милитаризованной экономикой; например, Иран (тотальная религия), СССР (тотальная идеология). [4, с. 119]. Признаки тоталитарного режима: не учитываются интересы граждан, жесткая цензура, отсутствие плюрализма;

стремление полного контроля государства над всеми сферами общественной жизни (контроль над экономикой, социальной сферой, политической, контроль за СМИ и др.); господствует одна официальная идеология, которая формируется правящей партией или диктатором, господство одной правящей партии (даже, если фактически есть несколько партий), подвержение террору и насилию по отношению к населению.

Авторитаризм в мире начал процветать в XX веке, по окончании второй Мировой войны многие страны сформировали авторитаризм. Этими странами были: (Португалия, Бразилия, Аргентина, Франция). Термин «авторитаризм» (от лат. *auctoritas* — власть, влияние) применяется в политической науке для обозначения режима, характеризующегося

монополией на власть какой-то одной партии, группировки, лица или института. [5, с. 265]. Авторитарный режим сама по себе интересная система, ее обычно характеризует как тип, который находится между тоталитаризмом и демократией. Естественно важным при определении авторитаризма является характер отношений власти и общества, как и для любого политического режима. Она определяется сосредоточением больших властных полномочий в руках главы государства или правительства, снижением роли выборных представительных органов, снижением влияния политической оппозиции, средств массовой информации [6, с. 84]. Характерными чертами авторитарного политического режима являются следующие: власть сосредоточена в одних руках, либо одной партией (оппозиция и конкуренция в этом режиме недопустима), личность лишена безопасности, права и свободы не учитываются, в общества господство занимает официальная идеология, но допускаются другие идеологии, которые привязаны к действующему режиму, цензура над СМИ, свобода экономической, социальной, культурной сфер общества, возможность существования гражданского общества.

Таким образом, политический режим играет ту роль, которая дает истинную правовую оценку не только государства, но и всей политической системы в целом.

Использованные источники:

1. Морозова Л.А Теория государства и права: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Эксмо-2010. 384 с.
2. Матузова Н.И., Малько А.В Теория государства и права: учебник / под ред.. М.: Проспект, 2018. 528 с.
3. Буренко В.И Политология: учебник / коллектив авторов; под ред.. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013. — 392 с.

4. Рассказов Л. П. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: РИОР, 2020. 475с
5. Шабуров А.С. Жайкбаев Ж.С. Теория государства и права: учебное пособие - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019. 382 с.
6. Тургаева А.С Хренова А.Е Политология: Учебное пособие — СПб.: Питер, 2005. — 560 с.

Юнусова Ф.М.

Гулистон давлат педагогика университети катта ўқитувчиси

МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИ – ЗАМОНАВИЙ ФАН СИФАТИДА

Аннотация: Мазкур мақолада ўқитувчи компетентлиги, унинг таркибий қисмлари ва хусусиятлари рус тили фан ўқитувчилари мисолида ёритиб берилган. Мазкур масала маҳаллий ва хорижий мутахассислар илмий фикр ва фарашлари асосида аниқ хулосаларга келинган.

Калит сўзлар: компетенция, педагогик компетентлик, педагог.

КОМПЕТЕНЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ – КАК СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Аннотация: В данной статье освещаются компетентность учителя, ее компоненты и особенности на примере учителей русского языка . Этот вопрос основан на научных мнениях и гипотезах местных и зарубежных специалистов.

Ключевые слова: компетентность, педагогическая компетентность, педагогика.

COMPETITION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IS AS A MODERN SCIENCE

Abstract: This article describes the competence of the teacher, its components and features on the example of Russian language teachers. This issue has come to clear conclusions on the basis of scientific opinions and opinions of local and foreign experts.

Keywords: competence, pedagogical competence, pedagogue.

Турли хил маданият вакиллари ўзаро тўқнаш келишганда, қандай муҳит ва муносабатда бўлишидан қатъи назар, бу алоқа бир маданият доирасидаги ўзаро муносабатларга қараганда кўпроқ қийинчилик ёки тушунмовчиликка сабаб бўлади, мазкур муносабат иштирокчиларидан кўпроқ билим, лаёқат талаб этилади. Чет элда маълум муддат истиқомат қилган ёки ўз мамлакатадаги бошқа маданият вакиллари билан мунтазам алоқада бўлган ҳар бир шахс маданиятлараро мулоқот муаммолари ва тушунмовчиликларидан хабардор. Борган сари қулоч ёзиб бораётган байналмилаллашув ва глобаллашув жараёнида кўпчилик инсонлар муайян муаммоларга айнан маданиятлараро ўзаро муносабатларда рўбаро келишмоқда. Бироқ, бу каби муаммо, қийинчиликларни қай тарзда бартараф этиш у ёқда турсин, уларнинг келиб чиқиш сабабларини ҳам аниқлаш имконсиз. Ксенофобия – бу маданиятлараро компетенция етишмаслигининг энг оғир оқибати саналса, халқаро аренадаги муваффақиятсиз бизнес битимлари, кўп маданиятли мактаб синфларидаги ўзаро алоқа муаммолари ва хорижий академик сафарларга нисбатан уйғонадиган умидсизлик маданиятлараро тушунмовчиликнинг эҳтимолий оқибатларидир. Бошқа маданиятлар билан алоқа қилиш орқали инсон ўз шахсияти ва умум хулқ-атвор компетенциясини бойитади, бу борада тажрибалар орттиради.

Маданиятлараро компетенция сўнгги ўн йил ичида, шубҳасиз, энг устувор компетенция даражасига кўтарилди, бу глобаллашув, байналмиллашув ва мультикультурализм мунозаралари шароитида катта аҳамиятга касб этмоқда. Иқтисодий глобаллашув ва илм-фаннинг байналмилаллашуви, шунингдек, кундалик ҳаётда тобора ривожланиб бораётган мультикультурализм каби замонавий ижтимоий ўзгаришлар сабабли ўзга маданият вакиллари билан муваффақиятли муносабатга киришиш ўзига хос нуқтаи назар ва кўникмаларни талаб қилмоқда.

“Кўпмаданиятлилик”, “маданиятлараро компетенция” ва “маданиятлараро мулоқот”нинг замонавий шиорга айланишини мазкур мавзу бўйича тобора кўпайиб бораётган нашрлар сони кўрсатмоқда. Халқаро фаол топ-менежерлардан тортиб, бакалавр талабаларига қадар, тобора кўпроқ тармоқланган ва маданий дунёдаги ҳар бир инсон ўзга маданият вакиллари билан муваффақиятли мулоқот қилиш ва ўзаро алоқага киришиш қобилиятига эгтиёж сезмоқда. Маданиятлараро компетенциянинг ижтимоий ҳолати ва мазкур устувор компетенцияга бўлган кенг қизиқиш олий таълим тизимида ҳам фан (“Чет тилларни ўқитишда маданиятлараро мулоқотни шакллантириш”, “Маданиятлараро мулоқот” ва шу к.) сифатида киритилишига туртки бўлди.

Маданиятлараро компетенция бу фанлараро компетенция, яъни у маълум бир таълим йўналишидан қатъи назар, кўплаб касбларда талаб қилинадиган асосий компетенциялардан биридир. Бу халқаро ҳамкорликни мақсад қилган менежерлар, шунингдек, чет элга юборилган муҳандислар, халқаро туризм соҳасида ишлайдиган ҳар бир киши, халқаро конференциялардаги олимлар, ўқитувчилар ва ижтимоий ходимлар учун ҳам ўта муҳимдир.

Маданиятлараро компетенция бу нафақат биз ҳар куни дуч келадиган, балки доимо зарур бўлган қобилият. Қолаверса, бу илмий тадқиқотлар предметиға ҳам айланди. Соҳаға оид адабиётларда ёзилича, маданиятлараро компетенцияни ўқитиш бирор ёлғиз фан орқали амалға оширилмайди, бунинг учун турли фанлар ўртасида ҳамкорлик зарур. Дарҳақиқат, маданиятлараро мулоқот ва компетенция оид тадқиқотлар бошиданок фанлараро характерға эға бўлган. Ҳатто 1960-йилларда Шимолий Америкадаги дастлабки ёндашувлар (*intercultural* ёки *crosscultural competence/communication*, яъни маданиятлараро компетенция/мулоқот бўйича) турли фанлар, хусусан, психология ва тилшунослик натижаларига асосланган эди. Бугунги кунда маданиятлараро компетенцияни тадқиқ

қилиш билан шуғулланадиган фанлар доираси ижтимоий психология, тилшунослик ва иқтисоддан тортиб социология, педагогика ва антропология, фалсафа, маданиятшунослик ва филологияга қадар кенгайди (1-расм).

1-расм. Маданиятлараро компетенция ўрганилаётган фан тармоқлари ва амалий қўлланилаётган соҳалар

Амалий ва илмий турли фан соҳаларида муҳим ҳисобланувчи кенг қамровли маданиятлараро мулоқотнинг талқини муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради. Жумладан, немис тилида сўзлашадиган мамлакатларда маданиятлараро компетенцияни таниқли тадқиқотчиларидан бири, ижтимоий психолог Александр Томас ушбу атамага қуйидаги таърифни таклиф этган: “Маданиятлараро компетенция идрок этиш, қарор қабул қилиш, ҳис қилиш ва шахс хулқ-атворида маданий шарт ва таъсир этувчи омил сифатида (ўз ва ўзгалар томонидан) ўз ва ўзга маданиятни тан олиш, ҳурмат қилиш, қадрлаш қобилияти сифатида намоён бўлади, бу орқали ўзаро ҳамкорлик, хатто ҳаёт тарзи, оламни англаш ва тўғри талқин қилиш

борасидаги қарама-қарши нуқтаи назарларда ҳам бир-бирига мослашиш, бағрикенглик кайфиятида бўлишга эришилади”¹.

Бугунги кунда иккита асосий қўлланилиш соҳалари “маданиятлараро компетенция” тушунчаси билан боғланади: бунда чет эл ва она юрт, яъни халқаро ва маҳаллий ижтимоий ўзаро мулоқот. Халқаро – бу турли хил миллий маданиятлардан келиб чиққан шахслар орасидаги алоқа: ўзбек талабаси ўзга юртларда таълим олади ёки аксинча чет элликлар Ўзбекистонда. Маданиятлараро ўқув машғулотлари айнан шундай халқаро алоқа/мулоқот вазиятларига йўналтирилади.

Қатор фан соҳалари предметиға айланадиган маданиятлараро компетенция концепцияси шахсга ўзга маданият вакиллари билан муваффақиятли мулоқот қилишга имкон берадиган, ҳеч бўлмаганда, ўзга маданият вакиллари билан ўзаро муносабатға киришишға ёрдам берадиган индивидуал қобилият ва хислатларни қамраб олади.

REFERENCES. ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Тер-Минасова С.Г. Изучение иностранных языков и культур на университетском уровне // Вести. МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 1988. - №2. - С. 7-19.

2. Сафонова В.В. Проблема соизучения языков и культур в открытом обществе // Актуальные проблемы языкового образования в России в XXI веке: Материалы Международной научно-практич. конф. — Воронеж, 2000. - С. 101-106.

3. Шейлз Д. Коммуникативность в обучении современным языкам. Совет по культурному Сотрудничеству. Проект №2. «Изучение и преподавание современных языков для целей общения». — Совет Европы Пресс, 1995. - 349 с.

¹ Томас А. Қиёсий маданият психология (Kulturvergleichende Psychologie). – Ҳогрефе. 2003. – 143 б.

4. Лукъянчикова М.С. Аспекты немецко-русской межкультурной компетенции // Межкультурная коммуникация: Сб. учебных программ. - М., 1999.-С. 287-290.
5. Лещенко А.И. Формирование профессиональной готовности учителя к реализации целостного педагогического процесса: Автореф. дис. д-ра пед. наук. - М., 1992.
6. Сухомлинский В. Сто советов учителю. - К., 1984. - 254 с.
7. Bennett., Castiglioni I. Embodied Ethocentrism and the Feeling of Culture. Thousand Oaks: 2004. –P. –263.
8. Gudykunst W. B. Toward a Theory of Interpersonal and Intergroup Communication: An Anxiety/Uncertainty Management (AUM) perspective // Intercultural Communication Competence. Newbury Park: 1993. –P. 33-71.

Ergashev Aslbek Hamza o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Rus adabiyotshunosligi kafedrası PhD, katta o'qituvchisi
aslbek.chdpu@gmail.com

SHUKUR XOLMIRZAYEV IJODIDA BADIY TIL VA QAHRAMON PSIXOLOGIYASI

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi Shukur Xolmirzayev ijodining o'ziga xos badiiy xususiyatlari, uning asarlarida inson ruhiyati, muhabbat va hayotiy kechinmalar tasviri tahlil qilinadi. Adib qissalarida badiiy kompozitsiya, obraz yaratish, portret va tabiat tasvirlari orqali qahramonlarning ichki dunyosi ochib berilishi yoritiladi. Shuningdek, rus adabiyoti, xususan Lev Tolstoy ijodining o'zbek nasriga ko'rsatgan ta'siri ham ilmiy mulohazalar asosida talqin etiladi.

Kalit so'zlar. Shukur Xolmirzayev, badiiy kompozitsiya, obraz, portret, psixologizm, qissa, badiiy til, inson ruhiyati, muhabbat, Lev Tolstoy, o'zbek nasri.

Аннотация. В данной статье анализируются своеобразные художественные особенности творчества Шукура Холмирзаева — одного из выдающихся представителей узбекской литературы. Рассматривается изображение человеческой психологии, любви и жизненных переживаний в произведениях писателя. Также освещается раскрытие внутреннего мира героев через художественную композицию, создание образов, портретные характеристики и пейзажные описания в его повестях. Кроме того, на основе научных наблюдений интерпретируется влияние русской литературы, в частности творчества Льва Толстого, на узбекскую прозу.

Ключевые слова: Шукур Холмирзаев, художественная композиция, образ, портрет, психологизм, повесть, художественный язык, человеческая психология, любовь, Лев Толстой, узбекская проза.

Annotation. This article analyzes the distinctive artistic features of the works of Shukur Kholmirzaev, a prominent representative of Uzbek literature. It examines the depiction of human psychology, love, and life experiences in the writer's works. The study also highlights how the inner world of the characters is revealed through artistic composition, characterization, portrait, and descriptions of nature in his novellas. In addition, the influence of Russian literature, particularly the works of Leo Tolstoy, on Uzbek prose is interpreted on the basis of scholarly observations.

Keywords: Shukur Kholmirzaev, artistic composition, image, portrait, psychologism, novella, artistic language, human psychology, love, Leo Tolstoy, Uzbek prose.

Badiiy til rivoj topmas ekan, qahramonlar ham shunday kechinmalarga ega bo'lmaydi. Axir, obrazli hayot, mashaqqatli kechinmalargina yoyozuvchiga benihoya katta imkoniyat tuhfa eta oladi. Idrok qilinayotgan voqelik hamisha o'zidan oldingi sifat o'zgarishlariga ham diqqat qaratadi. Buni Sh.Xolmirzayev ijodi misolida ham anglashimiz mumkin.

“SH.Xolmirzayevning diqqat-markazida hamisha inson ruhiy dunyosini, tuyg‘u va hissiyotining inkishofi orqali odam hamda olam masalasini ochib berish turadi. Buni hech qachon yalang‘och aks ettirmaydi. Balki qahramon faoliyatining tadrijiy tasvirida badiiylilik qolipiga o‘rab, kishi ongiga yetkazadi. Qissaning qahramonlari Jamshid, Umida, Tilov va ularning ota-onalari –Jalolov, Zaynabxon. Qissani o‘qigan odam qahramonlari faoliyat ko‘rsatgan zamon va makonning tiniq tasviridan qalbi yayrab, voqealar ishtirokchisiga aylanadi. Oqibatda qahramonlari o‘y-fikri, dardlarini qalbiga singdirib, ongida tahlil qilaboshlaydi. Chunki har bir tasvir bir maqsad sari yo‘naltirilgan”. Binobarin,

qissaning bosh g‘oyasi – har bir davr kishilari o‘z tashvishlari bilan yashashi pirovardida, insonning go‘zallik qarshisida zabt etilgan va etilmagan orzu-istaklari armonga aylanib qolish mumkinligini ham ko‘rsatish sababi aks ettiriladi:

“Kimgadir tegish... Hamma bir... Tilov yaxshi yigit, ham meni sevadi, ham Jamshidning akasi... Jamshiddan o‘ch olish... Bo‘ldi, bas tamom!”

Umida eshikka qarab yurgan edi, tokchasida yotgan, bir vaqtlar tug‘ilgan kunida Jamshid taqdim etgan Lermontovning she‘rlar to‘plamini ko‘rib qoldi-yu, borib shart oldi, boshiga ko‘tardi. Ammo muqovadagi shoir rasmiga ko‘zi tushib, bo‘shashdi, asta joyiga qo‘ydi va shart ochdi. Ko‘zi tushgan birinchi misrani o‘qidi:

Men yashash istayman, istayman g‘amni,
Muhabbat va baxtga achchiqma-achchiq.

Umida ichida yana takrorladi va bundan titroq barmoqlari bilan ko‘zlarini bekitdi. Uning hamma o‘ylari, kechinmalari go‘yo bir nuqtada uchrashdi. So‘ng barmoqlari orasidan qaradi. O‘zini qandaydir qorli nishab betdan sirpanib, sirli, tumandan dunyoga tushib borayotganday his qildi: pastda uni kutib oluvchi qandaydir ayol sharpalari ko‘rinardi...”.

Mana shu ikkilanishlar qahramon taqdirini sinovdan o‘tkazadi. Har ikki ora yo‘lda qolgan Umida o‘zi kimni sevishini bilmay, beadog‘ iztirob chekadi. Qissadagi eng xarakterli nuqta ham mana shu lavhada joylashgan. Yoshlikdan birga o‘ynab-o‘sib katta bo‘lgan uchta do‘st orasidagi samimiy munosabatlarga asta-sekinlik bilan darz keta boshlaydi. Qissadagi vislosiz ishq, erisholmagan pok muhabbat kechinmalari, dashtu dalalarda o‘tgan sohir orzular o‘quvchini juda qayg‘uga soladi. Kitobni bir o‘tirishda mutolaa qilish mumkindir. Masala shundaki, davr muammolarini haqqoniy chizib berish, ayniqsa, tabiat manzaralari bilan uyg‘un bir alfozda ko‘rsatish faqatgina mahoratli yozuvchilar qo‘lidan kelishi shubhasiz. Shuni qayd etish lozimki, L.Tolstoy boshlab bergan tadrijiy an‘ana juda ko‘plab yozuvchilarga ilhom va shijoat bergani rost. Buni yillar

davomida sayqallab, sinchiklab o‘rganish, o‘z ustida tinimsiz mehnat olib borish lozimligini unutmaslik lozim.

“Kompozitsiyaning mohiyati, funksiyasi va ahamiyati haqida qarashlar mushtarak bo‘lsa-da, uning elementlari – kompozitsion birliklar masalasida turlicha fikrlar mavjud. Jumladan, ayrim mutaxassislar asarning bitta tasvir shakli (rivoya, tavsif, dialog, monolog, ichki monolog, maktub, lirik chekinish kabi) saqlangan qismini, boshqa birliklari esa uning bitta nuqtai nazaridan tasvirlangan qismini bitta kompozitsion birlik hisoblaydilar. Shuningdek, kompozitsiyani asar nutqiy qurilishidan kelib chiqqan holda tavsiflash an’anasi ham mavjud. Xullas, manbalarda o‘rganilayotgan masala bo‘yicha qarashlarning bir-biridan farqlanishini hamisha yodda tutish, ularni tanqidiy-qiyosiy yogdoshgan holda o‘zlashtirish maqsadga muvofiqdir”. Binobarin, kompozitsion birliklar modusi har bir asarda yozuvchi ijodiy konsepsiyasi, maqsadi, ifodalash manerasi, matn tarkibi, g‘oya va mazmun birligi bilan chambarchas bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Nutq qurilishidan boshlab, badiiy voqelikkacha, muallif pozitsiyasi bilan yaxlitligi – kompozitsion unsurlar tabiatini belgilaydi.

Yozuvchi L.Tolstoyning “Hojimurod” qissasidagi badiiy bo‘yoqdorlik negizida u doim tinchlik tarafdori ekanligini, insoniyat bir-biriga dushman emas, do‘st va kamarbasta bo‘lib yashash lozimligini uqtirib, shunga amal qilib yashaganligida ko‘rinadi. Savol tug‘iladi? Graf Tolstoy ni nega bunchalik Hojimurod qismati qiziqtiradi? Uningsiz ham ko‘plab mashhur asarlar yozib, elga ancha tanilib ulgurgan, o‘z qo‘llari bilan Nobel mukofotini keskin rad etganligining sabablari nimada? Yozuvchi butun insoniyatga bo‘lgan muhabbatini o‘z asarlari bilan izhor qilarkan, hali ko‘nglining kemptikliklarida bu qadar ayanchli iztiroblar izlari yashayotganini bilish qiyin emas:

“Hojimurod, o‘z qahramonliklari bilan dong chiqargan, biror yoqqa borganida tug‘ ko‘targan, atrofida ot o‘ynatib, uni kuzatib boruvchi o‘nlab muridlarsiz yurmaydigan Shomilning noibi edi. Hozir u, ostidan miltiq turtib chiqib turgan kigiz chakmonga o‘ralgan, quloqchinini bostirib kiygan holda,

mumkin qadar o‘zini tanitmaslikka tirishib, yo‘lda uchragan ovul ahllarining yuzlariga o‘ynoqi qora ko‘zlari bilan yashirin nazar tashlab, bittagina muridi bilan bormoqda edi.

Hojimurod ovulning o‘rtasiga kelgach, guzarga chiqadigan yo‘l bilan ketmasdan, chapga – tor ko‘chaga burildi. U, tepalikdagi ikkinchi uyning oldiga kelgach, atrofiga qaranib to‘xtadi. Uy oldidagi bostirmada hech kim yo‘q, tomda esa yaqindagina suvalgan mo‘rining orqasida po‘stinga o‘ralgan bir kishi yotar edi. Hojimurod u kishini qamchisining sopi bilan turtdi va qattiq yo‘taldi. Po‘stin ostidan boshida tungi qalpoq, ustida yag‘iri chiqib ketgan eski nimcha kiygan bir chol ko‘tarildi. Cholning kipriksiz ko‘zlari qizil va namli edi, u yopishqoq ko‘zlarini ochmoqchi bo‘lib pirillatdi. Hojimurod odatdagi salom alaykumni aytgach, yuzini ochdi”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lev Tolstoy. Hojimurod. –T., G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. 1978. –B2-3.
2. Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. –T., Sharq. 2007. –B.186-187.
3. Xolmirzayev Sh. O‘n sakkizga kirmagan kim bor? –T., “Yozuvchi”. 1998.-B.8.

Eshniyazov Azamat Matkarimovich
Nizomiy nomidagi O'zMPU Jismoniy tarbiya va sport kafedrası
o'qituvchisi
Ibraximova Sarvinoz Odamboy qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi
2-bosqich 204-guruh talabasi

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR
CHIDAMLILIGINI RIVOJLANTIRISHDA SPORT
MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI YO'LLARI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalar chidamliligini rivojlantirishda sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan yoritilgan. Talabalarning jismoniy tayyorgarligi, funksional imkoniyatlari va sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatini mustahkamlashda sport mashg'ulotlarining o'rni tahlil qilingan. Chidamlilikni rivojlantirish jarayoni faqat jismoniy sifatlarni takomillashtirish bilan cheklanmasdan, balki shaxsning irodaviy barqarorligi, o'zini boshqarish ko'nikmalari va muntazam faoliyatga motivatsiyasini shakllantirish bilan ham chambarchas bog'liqligi asoslab berilgan. Maqolada sport mashg'ulotlarini rejalashtirish, yuklamalarni bosqichma-bosqich oshirish, individual yondashuvni ta'minlash, tiklanish jarayonlarini inobatga olish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish kabi samarali yo'llar ko'rsatib berilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida sport mashg'ulotlarini mazmunli tashkil etish orqali talabalar salomatligini mustahkamlash, ularning umumiy ish qobiliyatini oshirish va kasbiy faoliyatga jismoniy tayyorgarligini kuchaytirish mumkinligi ta'kidlangan.

Kalit soʻzlar: chidamlilik, sport mashgʻulotlari, jismoniy tayyorgarlik, yuklama, funksional holat, individual yondashuv, sogʻlom turmush tarzi, pedagogik texnologiyalar, tiklanish jarayoni, motivatsiya.

Kirish. Bugungi kunda oliy taʼlim tizimida talaba yoshlarning intellektual salohiyati bilan bir qatorda jismoniy rivojlanishiga ham alohida eʼtibor qaratish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy taʼlim jarayoni yuqori aqliy zoʻriqish, uzoq muddatli oʻtirib ishlash, kamharakat turmush tarzi va turli axborot oqimlari taʼsiri ostida kechmoqda. Bunday omillar talabalarning jismoniy faolligini pasaytirib, tez charchash, ish qobiliyatining susayishi va organizmning funksional imkoniyatlari kamayishiga olib keladi. Shu nuqtayi nazardan talabalar chidamliligini rivojlantirish masalasi jismoniy tarbiya va sport taʼlimining muhim yoʻnalishlaridan biriga aylanmoqda.

Chidamlilik inson organizmining uzoq vaqt davomida muayyan faoliyatni samarali bajarish, charchoqqa qarshi turish va qisqa muddatda tiklana olish qobiliyatini ifodalaydi. Talabalik davrida ushbu sifatni rivojlantirish nafaqat sport natijalari uchun, balki kundalik oʻquv yuklamalarini barqaror oʻzlashtirish, ruhiy zoʻriqishlarni yengib oʻtish va kelajak kasbiy faoliyatda yuqori samaradorlikka erishish uchun ham zarurdir. Ayniqsa, pedagogik oliy taʼlim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun chidamlilik sifati kelajakdagi mehnat faoliyatida muhim kasbiy koʻrsatkichlardan biri boʻlib xizmat qiladi. Chunki pedagogik faoliyat uzoq vaqt diqqatni saqlash, yuqori emotsional barqarorlik va faol harakatni talab etadi.

Sport mashgʻulotlari talabalarda chidamlilikni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida namoyon boʻladi. Biroq mazkur mashgʻulotlarning samaradorligi koʻp jihatdan ularni qanday tashkil etilishiga bogʻliq. Agar mashgʻulotlar ilmiy asosda rejalashtirilsa, talabalarning yoshi, jismoniy tayyorgarlik darajasi, sogʻligʻi, qiziqishi va funksional holati inobatga

olinsa, natijadorlik sezilarli ortadi. Aks holda sport mashg'ulotlari formal xarakter kasb etib, kutilgan pedagogik va sog'lomlashtiruvchi natijani bermaydi.

Oliy ta'lim muassasalarida sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish masalasi bugungi kunda ta'limning sifat ko'rsatkichlari bilan ham bevosita bog'liqdir. Chunki sog'lom, jismonan chiniqqan va chidamli talaba o'quv faoliyatida ham faol, ijtimoiy hayotda ham tashabbuskor bo'ladi. Shu bois sport mashg'ulotlarini tashkil etishda faqat an'anaviy mashqlar tizimi bilan cheklanmasdan, zamonaviy metodlar, motivatsion yondashuvlar, monitoring vositalari hamda individual rivojlanish trayektoriyalarini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Mazkur maqolada aynan talabalar chidamliligini rivojlantirishda sport mashg'ulotlarini tashkil etishning samarali yo'llari tahlil qilinadi, ularning pedagogik mohiyati ochib beriladi va amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Asosiy qism. Talabalar chidamliligini rivojlantirishda sport mashg'ulotlarini tashkil etishning samarali yo'llaridan biri mashg'ulot jarayonini tizimli va maqsadli rejalashtirishdir. Rejalashtirish jarayonida mashg'ulotning umumiy maqsadi, bosqichlari, yuklama hajmi, intensivligi va tiklanish oralig'i o'zaro uyg'unlashtirilishi zarur. Chidamlilikni shakllantirish bir martalik yoki qisqa muddatli ta'sir bilan emas, balki muntazam va izchil mashqlar tizimi orqali ro'y beradi. Shu sababli haftalik, oylik va semestrlik mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqishda uzluksizlik va ketma-ketlik tamoyiliga amal qilish muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi muhim yo'l individual yondashuvni ta'minlashdan iborat. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar jismoniy rivojlanish darajasi, sportga qiziqishi, sog'lig'i va oldingi tayyorgarligi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Bir xil yuklama hamma uchun birdek samarali bo'lavermaydi. Shu bois mashg'ulotlarda differensial yondashuvni qo'llash, ya'ni talabalarni funksional holati va imkoniyatlariga qarab guruhlarga ajratish, yuklamani shunga mos ravishda belgilash samarali natija beradi. Bu usul ortiqcha zo'riqishning oldini

oladi, talabaning mashg‘ulotga bo‘lgan ishonchini oshiradi va chidamlilikning bosqichma-bosqich rivojlanishini ta‘minlaydi.

Chidamlilikni rivojlantirishda aerob xarakterdagi mashqlar alohida o‘rin tutadi. Yugurish, tez yurish, suzish, velomashqlar, interval usulidagi yugurishlar, aylanma mashg‘ulotlar va harakatli o‘yinlar organizmning yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimini mustahkamlaydi. Biroq faqat bir turdagi mashq bilan cheklanib qolish ham to‘g‘ri emas. Sport mashg‘ulotlarini qiziqarli va samarali tashkil etish uchun turli mashq shakllarini uyg‘unlashtirish zarur. Masalan, umumiy chidamlilikni rivojlantirish uchun kross yugurishlari bilan birga estafeta mashqlari, funksional trening elementlari, sport o‘yinlari va ritmik mashqlarni qo‘llash mumkin. Bu yondashuv nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki emotsional faollik va ichki motivatsiyaning ortishiga ham xizmat qiladi.

Mashg‘ulot samaradorligini oshirishda motivatsion muhit yaratish ham muhim omildir. Talaba sport mashg‘ulotining mazmuni va foydasini anglab yetganida unda mashq bajarishga nisbatan ongli munosabat shakllanadi. Shu maqsadda o‘qituvchi va murabbiylar mashg‘ulot jarayonida rag‘batlantirish, o‘z natijalarini kuzatish, kichik musobaqalar tashkil etish, jamoaviy hamkorlik va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash usullaridan foydalanishi lozim. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar yordamida yurak urish tezligi, bosib o‘tilgan masofa, vaqt va kaloriya sarfini nazorat qilish talabalar qiziqishini oshiradi. Bunday vositalar sport mashg‘ulotlarini shunchaki majburiy dars emas, balki shaxsiy rivojlanish jarayoniga aylantiradi.

Samarali tashkil etish yo‘llaridan yana biri tiklanish jarayonlarini mashg‘ulot tizimining tarkibiy qismi sifatida ko‘rishdir. Chidamlilikni rivojlantirish faqat yuklamani oshirish bilan emas, balki dam olish va tiklanishni to‘g‘ri tashkil etish bilan ham ta‘minlanadi. Agar mashg‘ulotdan keyingi tiklanish yetarli bo‘lmasa, funksional charchoq ortib boradi va bu natijadorlikning pasayishiga sabab bo‘ladi. Shu bois mashg‘ulotlarda nafas mashqlari, cho‘zilish mashqlari, faol dam olish, suv muolajalari, uyqu va ovqatlanish madaniyati haqidagi tavsiyalar bilan uyg‘un

ishlash lozim. Bu yondashuv talabalarning sogʻligʻini saqlash bilan birga chidamlilik sifatining barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Shuningdek, sport mashgʻulotlarini tashkil etishda pedagogik nazorat va monitoring muhim rol oʻynaydi. Dastlabki diagnostika, oraliq kuzatuv va yakuniy baholash orqali talabaning jismoniy holatidagi oʻzgarishlarni aniqlash mumkin. Bu esa mashgʻulot rejasini oʻz vaqtida tuzatish, yuklamalarni optimallashtirish va metodik ishlarni takomillashtirish imkonini beradi. Monitoring natijalari asosida individual tavsiyalar ishlab chiqilishi sport mashgʻulotlarining amaliy samaradorligini yanada oshiradi. Demak, sport mashgʻulotlarini ilmiy, metodik va tashkiliy jihatdan puxta yoʻlga qoʻyish talabalar chidamliligini rivojlantirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa

Oliy taʼlim muassasalarida talabalar chidamliligini rivojlantirish bugungi taʼlim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Chunki jismoniy chidamlilik talabaning nafaqat sport faoliyatida, balki oʻquv jarayonidagi barqarorligi, ruhiy bardoshi, mehnatga layoqati va sogʻlom turmush tarzini shakllantirishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar orasida kamharakatlik, tez charchash va jismoniy faoliyatga boʻlgan qiziqishning pasayishi kabi holatlar sport mashgʻulotlarini yanada puxta va samarali tashkil etishni talab etmoqda.

Tadqiqiy tahlillar shuni koʻrsatadiki, sport mashgʻulotlarini samarali tashkil etish, avvalo, ularning aniq maqsadga yoʻnaltirilganligi, tizimliliigi va ilmiy-metodik asoslanganligi bilan belgilanadi. Chidamlilikni rivojlantirishda mashgʻulotlarning muntazamligi, yuklamaning meʼyoriy oshirib borilishi, mashq turlarining oʻzaro uygʻunligi va individual imkoniyatlarga moslashtirilishi asosiy shartlardan hisoblanadi. Ayniqsa, differensial yondashuv talabalar salomatligini muhofaza qilish, ularning jismoniy imkoniyatlarini toʻgʻri baholash va har bir shaxs uchun maqbul rivojlanish trayektoriyasini yaratishda muhimdir.

Shu bilan birga, sport mashg‘ulotlarining samaradorligi faqat jismoniy yuklama bilan emas, balki psixologik-pedagogik muhit bilan ham chambarchas bog‘liq. Talabada ichki motivatsiyani shakllantirish, sport faoliyatining ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini anglatish, o‘z natijalarini kuzatib borish va kichik yutuqlarni rag‘batlantirish chidamlilikni rivojlantirish jarayonini sezilarli darajada faollashtiradi. Zamonaviy texnologiyalar, monitoring vositalari va interfaol usullar bu borada katta imkoniyatlar yaratadi. Ular mashg‘ulotlarni yanada qiziqarli, nazorat qilinadigan va natijaga yo‘naltirilgan holga keltiradi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta‘lim muassasalarida talabalar chidamliligini rivojlantirishda sport mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish sog‘lom va faol yosh avlodni tarbiyalashning muhim omilidir. Mazkur jarayonda tizimli rejalashtirish, individual yondashuv, mashg‘ulot turlarining xilma-xilligi, tiklanish jarayonlarini hisobga olish va doimiy pedagogik nazorat bir butun tizim sifatida amal qilishi zarur. Aynan shunday yondashuv talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantiribgina qolmay, ularning irodaviy barqarorligi, intizomi, mas‘uliyati va hayotiy faolligini ham oshiradi. Natijada sport mashg‘ulotlari ta‘lim muassasasida sog‘lomlashtiruvchi va tarbiyaviy tizimning samarali tarkibiy qismiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2017.
3. Xo‘jayev F.X. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Abdumalikov R.A. Sport mashg‘ulotlarini tashkil etish metodikasi. Toshkent: Tafakkur, 2019.
5. Matveyev L.P. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent: Voris-nashriyot, 2016.

Amanova Xanifajon O‘tkirbek qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Saidov O‘lmas Rahmatovich
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori , dotsent v.b

SEMANTIK MAYDON NAZARYASINI TERMINLARGA TATBIQ QILISH TEXNOLOGIYASI

Annotatsiya.

Mazkur maqolada semantik maydon nazariyasini terminlarga tatbiq qilish texnologiyasi lingvistik, metodik va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Terminlar tizimi ma’lum bir soha bilimlarini ifodalovchi izchil birliklar majmui sifatida faqat alohida so‘zlar yig‘indisi emas, balki o‘zaro ma’no aloqalari, paradigmatic munosabatlar, ierarxik bog‘lanishlar va funksional xususiyatlar asosida shakllangan murakkab tizim sifatida qaraladi. Semantik maydon yondashuvi terminlarni tasniflash, ularning markaziy va periferik birliklarini aniqlash, sinonimik, antonimik, giperonimik va giponimik munosabatlarini ochib berish imkonini yaratadi. Maqolada ushbu nazariyaning o‘zbek tili terminologiyasini o‘rganishdagi ahamiyati, terminologik birliklarni ta’lim jarayonida tizimli o‘rgatish texnologiyasi hamda pedagogik oliy ta’limda undan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar. semantik maydon, termin, terminologiya, ma’no munosabatlari, leksik tizim, lingvistik tahlil, terminlar tasnifi, paradigmatic aloqa

Kirish.

Zamonaviy tilshunoslikda terminlar tizimini o‘rganish masalasi nafaqat leksikologiya va terminologiya doirasida, balki kognitiv lingvistika, semasiologiya, matnshunoslik hamda lingvodidaktika nuqtayi nazaridan ham

muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har bir fan sohasi o'zining maxsus tushunchalar tizimiga ega bo'lib, bu tushunchalar til orqali terminlar shaklida ifodalanadi. Shu sababli terminlarni oddiy nomlash vositasi sifatida emas, balki ilmiy tafakkur, kasbiy kommunikatsiya va bilimlarni tizimlashtirish vositasi sifatida tahlil qilish zarur. Semantik maydon nazariyasi aynan shu jarayonda samarali ilmiy yondashuv sifatida namoyon bo'ladi.

Semantik maydon nazariyasiga ko'ra, tildagi leksik birliklar yakka holda emas, balki ma'lum bir umumiy semantik belgi asosida o'zaro bog'langan guruhlar tarkibida mavjud bo'ladi. Bu yondashuv terminologik birliklarga tatbiq qilinganda, muayyan soha terminlari orasidagi ichki ma'no aloqalari, ularning umumiy va xususiy belgilari, asosiy tushuncha atrofida shakllanuvchi markaziy va yordamchi terminlar aniqlanadi. Ayniqsa, o'zbek tili va adabiyoti ta'limida terminlarni semantik maydon asosida o'rganish talabalarning nazariy bilimini chuqurlashtirish, terminologik savodxonligini oshirish hamda ilmiy matnlarni anglash ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Semantik maydon nazariyasini terminlarga tatbiq qilish texnologiyasi bir necha izchil bosqichlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, tadqiq qilinayotgan terminologik soha chegarasi belgilanadi. Masalan, adabiyotshunoslik, fonetika, morfologiya, sintaksis, uslubshunoslik yoki matn lingvistikasi terminlari alohida semantik maydon sifatida ajratilishi mumkin. Bunda terminlarning qaysi umumiy tushuncha atrofida birlashayotgani muhim hisoblanadi. Masalan, morfologiya terminlari tarkibida so'z turkumi, grammatik shakl, kategoriya, qo'shimcha, egalik, kelishik, zamon, mayl kabi birliklar bitta umumiy grammatik ma'no maydoniga kiradi.

Keyingi bosqichda terminlarning semantik yadrosi va periferiyasi aniqlanadi. Semantik maydonning yadrosida sohaga oid eng asosiy, tushunchaviy jihatdan markaziy terminlar joylashadi. Periferiyada esa shu asosiy tushunchalarni to'ldiruvchi, izohlovchi yoki torroq ma'noni bildiruvchi terminlar

turadi. Masalan, “gap” termini sintaksis maydonining markaziy birliklaridan biri bo‘lsa, “sodda gap”, “qo‘shma gap”, “ergash gap”, “bosh gap”, “gap bo‘lagi” kabi terminlar shu maydonning ichki tarmoqlarini tashkil etadi. Bunday tasnif terminlar tizimining tartibli va mantiqiy o‘zlashtirilishiga yordam beradi.

Terminlarni semantik maydon asosida tahlil qilishda paradigmatic munosabatlarni aniqlash ham muhimdir. Paradigmatik munosabatlar terminlar orasidagi sinonimiya, antonimiya, giperonimiya, giponimiya, tur-jins va qism-butun munosabatlari orqali yuzaga chiqadi. Masalan, “leksik birlik” umumiy termin bo‘lsa, “so‘z”, “frazologizm”, “termin”, “ibora” kabi birliklar unga nisbatan xususiy tushunchalarni bildiradi. Shuningdek, “og‘zaki nutq” va “yozma nutq”, “faol lug‘at” va “passiv lug‘at” kabi juftliklar qarama-qarshi yoki farqlovchi semantik belgilar asosida tahlil qilinadi.

Ushbu texnologiyaning yana bir muhim jihati terminlarni kontekstual tahlil qilish bilan bog‘liq. Termin o‘zining to‘liq ilmiy ma’nosini ko‘pincha matn tarkibida namoyon qiladi. Shuning uchun semantik maydon asosidagi tahlilda terminning lug‘aviy izohi bilan birga uning ilmiy matndagi qo‘llanishi, boshqa terminlar bilan birikish imkoniyati va kommunikativ vazifasi ham hisobga olinadi. Masalan, “kompetensiya”, “kompetentlik”, “kommunikativ kompetensiya”, “lingvistik kompetensiya” terminlari o‘zaro yaqin bo‘lsa-da, ularning har biri alohida semantik yuklama va metodik vazifaga ega.

Pedagogik oliy ta’limda semantik maydon nazariyasini terminlarga tatbiq qilish talabalarda tizimli fikrlashni rivojlantiradi. Chunki talaba termini faqat yodlab olmaydi, balki uni boshqa terminlar bilan bog‘liq holda tushunadi. Bu esa o‘quv jarayonida terminologik xarita, semantik klaster, tushunchalar jadvali, maydon modeli, taqqoslash va tasniflash kabi metodik usullardan foydalanishni talab qiladi. Masalan, “matn” termini atrofida “kontekst”, “diskurs”, “kohezivlik”, “koherensiya”, “abzas”, “mavzu”, “rematik birlik” kabi terminlar semantik maydon sifatida joylashtirilsa, talaba matn lingvistikasining ichki tizimini yaxlit anglaydi.

Semantik maydon asosidagi tahlil terminologik noaniqliklarni bartaraf etishda ham muhim o‘rin tutadi. Ba‘zan o‘zbek tilidagi ilmiy adabiyotlarda bir tushuncha bir necha termin bilan ifodalanadi yoki bir termin turli manbalarda turlicha izohlanadi. Bunday holatda semantik maydon yondashuvi terminning asosiy semantik belgisini aniqlash, uni boshqa yaqin terminlardan farqlash va izchil qo‘llash imkonini beradi. Ayniqsa, tarjima terminlari, xalqaro terminlar va milliy terminlar o‘rtasidagi nisbatni belgilashda bu yondashuv samarali hisoblanadi.

Mazkur texnologiyani amaliyotga tatbiq qilishda birinchi navbatda terminlar korpusi tuziladi, so‘ng ularning lug‘aviy izohi, qo‘llanish sohasi, semantik belgisi va tizimdagi o‘rni aniqlanadi. Keyin terminlar umumiy semantik belgilariga ko‘ra guruhlanadi, ularning o‘zaro munosabatlari chizma yoki tavsifiy model orqali ko‘rsatiladi. Oxirgi bosqichda esa terminlarning o‘quv jarayonida qanday o‘zlashtirilgani nazorat qilinadi. Bunday yondashuv ilmiy-nazariy tahlil bilan ta‘lim texnologiyasini birlashtirib, terminologik kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa.

Semantik maydon nazariyasini terminlarga tatbiq qilish terminologik tizimni chuqur, izchil va mantiqiy tahlil qilish imkonini beruvchi muhim lingvistik texnologiyadir. Ushbu yondashuv terminlarni alohida-alohida o‘rganishdan ko‘ra, ularni umumiy ma‘no maydoni, ichki bog‘lanishlar, tushunchaviy ierarxiya va funksional munosabatlar asosida tahlil qilishni nazarda tutadi. Natijada terminlar tizimi yaxlit semantik tuzilma sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbek tili va adabiyoti ta‘limida semantik maydon asosidagi tahlil talabalarning terminologik bilimini mustahkamlash, ilmiy tushunchalarni farqlash, terminlararo munosabatlarni anglash va nazariy bilimlarni amaliy tahlilga tatbiq etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu texnologiya ayniqsa lingvistik fanlarni o‘qitishda samarali bo‘lib, leksikologiya, morfologiya,

sintaksis, uslubshunoslik, matn lingvistikasi va adabiyotshunoslik terminlarini tizimli o‘zlashtirishga yordam beradi.

Semantik maydon yondashuvi terminologik tartibsizlik, sinonimik chalkashlik, tarjima nomuvofiqligi va tushunchaviy noaniqlik kabi muammolarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Chunki har bir termin o‘z maydonidagi o‘rni, semantik belgisi va boshqa terminlar bilan aloqasi orqali izohlanadi. Bu esa ilmiy nutq aniqligini oshiradi, kasbiy kommunikatsiyani takomillashtiradi hamda talabalarda ilmiy tafakkurni shakllantiradi.

Shunday qilib, semantik maydon nazariyasini terminlarga tatbiq qilish texnologiyasi nazariy tilshunoslik va amaliy ta’lim jarayonini bog‘lovchi samarali metodik vosita sifatida baholanishi mumkin. Kelgusida ushbu yondashuv asosida o‘zbek tilining turli sohalariga oid terminologik lug‘atlar, elektron terminlar bazasi, semantik xaritalar va o‘quv-metodik qo‘llanmalar yaratish maqsadga muvofiqdir. Bu esa milliy terminologiyani rivojlantirish, ilmiy til madaniyatini oshirish va pedagogik oliy ta’limda tilshunoslik fanlarini samarali o‘qitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ne‘matov, H., & Rasulov, R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
2. Hojiyev, A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002.
3. Yo‘ldoshev, B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili va leksikologiya masalalari. Toshkent: Fan, 2007.
4. Mengliyev, B. Hozirgi o‘zbek tili. Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2018.
5. Trier, J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg: Carl Winter, 1931.

Выполнила: студентка группы «Начальное образование» СОП-25

Анорбоева Дилноза Фахритдиновна

Преподаватель: Тожибоева Гульмира Рифовна

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и значение компетентностного подхода в системе начального образования. Анализируются основные принципы, цели и особенности компетентностно-ориентированного обучения. Особое внимание уделяется формированию ключевых компетенций у младших школьников и роли учителя в реализации компетентностного подхода в образовательном процессе. Обосновывается необходимость совершенствования образовательного процесса посредством развития у учащихся практических знаний, умений и навыков, способствующих успешной социальной адаптации и непрерывному образованию.

Ключевые слова: компетентностный подход, начальное образование, компетенция, образовательный процесс, ключевые компетенции, развитие учащихся, результаты обучения.

COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE PRIMARY EDUCATION SYSTEM

Abstract. The article examines the essence and significance of the competency-based approach in the system of primary education. The main principles, objectives and features of competence-oriented learning are analyzed. Particular attention is paid to the formation of key competencies in primary school students and the role of teachers in implementing the competency-based approach in the educational process. The article substantiates the necessity of improving the

educational process through the development of students' practical skills and abilities that contribute to successful social adaptation and lifelong learning.

Keywords: competency-based approach, primary education, competence, educational process, key competencies, student development, learning outcomes.

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati va ahamiyati yoritilgan. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'limning asosiy tamoyillari, maqsadlari va xususiyatlari tahlil qilingan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish hamda ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda o'qituvchining o'rni alohida ko'rib chiqilgan. O'quvchilarda amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishning dolzarbligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, boshlang'ich ta'lim, kompetensiya, ta'lim jarayoni, tayanch kompetensiyalar, o'quvchi rivojlanishi.

Современная система образования ориентирована не только на передачу учащимся определённого объёма знаний, но и на формирование личности, способной применять полученные знания в различных жизненных ситуациях. В связи с этим особую актуальность приобретает компетентностный подход, который рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации образования.

Компетентностный подход представляет собой систему организации образовательного процесса, направленную на формирование у учащихся комплекса знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для успешной деятельности в современном обществе. Его главной целью является подготовка личности, способной самостоятельно решать жизненные и профессиональные задачи, критически мыслить, эффективно

взаимодействовать с окружающими и непрерывно совершенствовать свои знания.

Особую значимость компетентностный подход приобретает в системе начального образования, поскольку именно в младшем школьном возрасте закладываются основы дальнейшего обучения, формируются ценностные ориентации, познавательная активность и ключевые компетенции личности.

В современных условиях традиционная модель обучения, ориентированная преимущественно на запоминание информации, уже не отвечает требованиям общества. Сегодня востребованы выпускники, обладающие способностью самостоятельно добывать знания, анализировать информацию, принимать решения и применять полученный опыт в практической деятельности.

Компетентностный подход возник как ответ на социальные изменения, происходящие в мире. Развитие науки и технологий, процессы глобализации, цифровизация общества и постоянное обновление информации требуют от человека гибкости мышления и способности адаптироваться к новым условиям.

Сущность компетентностного подхода заключается в том, что результатом образования выступает не сумма усвоенных знаний, а сформированность определённых компетенций. Под компетенцией понимается способность человека использовать знания, умения, личный опыт и индивидуальные качества для успешного решения различных жизненных задач.

В педагогической литературе выделяются ключевые компетенции, которые должны формироваться у учащихся уже на начальном этапе обучения:

- коммуникативная компетенция;
- информационная компетенция;
- социальная компетенция;

- учебно-познавательная компетенция;
- общекультурная компетенция;
- компетенция саморазвития и самосовершенствования.

Коммуникативная компетенция предполагает умение грамотно выражать свои мысли, вести диалог, сотрудничать со сверстниками и взрослыми. В начальной школе её формирование происходит через участие детей в беседах, обсуждениях, групповой работе и творческих проектах.

Информационная компетенция связана со способностью искать, анализировать и использовать необходимую информацию. В условиях цифровизации общества данная компетенция приобретает особое значение, поскольку современный человек ежедневно сталкивается с огромным потоком информации.

Учебно-познавательная компетенция включает умение самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и оценивать результаты собственной работы. Формирование данной компетенции способствует развитию самостоятельности и ответственности учащихся.

Социальная компетенция предполагает готовность ребёнка к взаимодействию с окружающими людьми, соблюдению моральных норм и правил поведения, выполнению социальных ролей и обязанностей.

Общекультурная компетенция направлена на формирование нравственных ценностей, уважения к национальным традициям и культурному наследию своего народа, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности.

Компетенция саморазвития предусматривает стремление учащихся к личностному росту, совершенствованию своих способностей и постоянному расширению кругозора.

Реализация компетентного подхода в начальной школе требует изменения роли учителя. Современный педагог становится не только

источником знаний, но и организатором познавательной деятельности учащихся, наставником и помощником в процессе обучения.

Учитель должен создавать условия, при которых ребёнок становится активным участником образовательного процесса. Особое значение приобретают интерактивные методы обучения, проблемное обучение, исследовательская деятельность, проектные технологии и игровые методы.

Проектная деятельность является одним из наиболее эффективных средств формирования компетенций младших школьников. Работая над проектом, дети учатся искать информацию, анализировать её, распределять обязанности, сотрудничать друг с другом и представлять результаты своей работы.

Не менее важную роль играет использование информационно-коммуникационных технологий. Современные цифровые средства позволяют сделать образовательный процесс более интересным и эффективным, способствуют развитию самостоятельности и творческих способностей учащихся.

Компетентностный подход требует изменения системы оценивания результатов обучения. Оценке подлежат не только знания учащихся, но и их способность применять полученные знания в практической деятельности, решать проблемные ситуации и взаимодействовать с окружающими.

Важнейшим условием успешной реализации компетентностного подхода является создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности ребёнка. Такая среда должна способствовать проявлению инициативы, самостоятельности и творческой активности учащихся.

Несмотря на многочисленные преимущества компетентностного подхода, его внедрение связано с определёнными трудностями. Среди них можно выделить недостаточную подготовленность педагогов, нехватку учебно-методических материалов, сложность оценки сформированности

компетенций и необходимость совершенствования образовательных программ.

Однако именно компетентностный подход позволяет приблизить образование к реальным потребностям общества и подготовить учащихся к успешной жизни в современных условиях.

Таким образом, компетентностный подход в системе начального образования является одним из важнейших направлений модернизации современной школы. Его реализация способствует формированию у младших школьников ключевых компетенций, необходимых для успешного обучения, социальной адаптации и дальнейшего личностного развития.

Список использованной литературы

1. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – Москва: Юрайт, 2022.
2. Сластенин В.А. Педагогика. – Москва: Академия, 2021.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – Москва, 2019.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. – Москва, 2020.
5. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – Санкт-Петербург: Питер, 2021.
6. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. – Москва: Академия, 2020.
7. Государственный образовательный стандарт Республики Узбекистан по начальному образованию. – Ташкент, 2023.
8. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания. – Москва: Академия, 2021.

Выполнила: студентка группы «Начальное образование» СОП-25

Кудратиллаева Лиана Рустамовна

Преподаватель: Тожибоева Гульмира Рифовна

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются сущность и значение педагогической диагностики и мониторинга качества образования в современной системе обучения. Анализируются основные подходы к оценке качества образовательного процесса, раскрываются цели, задачи и функции педагогической диагностики, а также особенности организации мониторинга в образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется роли диагностической деятельности педагога в повышении эффективности обучения и воспитания учащихся.

Ключевые слова: педагогическая диагностика, мониторинг, качество образования, образовательный процесс, оценивание, контроль знаний, педагогическая деятельность.

TA'LIM SIFATINING PEDAGOGIK DIAGNOSTIKASI VA MONITORINGI

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik diagnostika va ta'lim sifati monitoringining mohiyati hamda ahamiyati yoritilgan. Pedagogik diagnostikaning maqsadlari, vazifalari, funksiyalari va metodlari tahlil qilingan, ta'lim muassasalarida ta'lim sifati monitoringini tashkil etish xususiyatlari ochib berilgan. Pedagogning diagnostik faoliyatdagi o'rni va monitoring natijalaridan

ta'lim samaradorligini oshirishda foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik diagnostika, monitoring, ta'lim sifati, ta'lim jarayoni, baholash, bilim nazorati, pedagogik faoliyat, boshlang'ich ta'lim

PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS AND MONITORING OF EDUCATION QUALITY

Abstract: The article examines the essence and importance of pedagogical diagnostics and monitoring of education quality in the modern educational system. The goals, objectives, functions, and methods of pedagogical diagnostics are analyzed, and the features of organizing educational quality monitoring in educational institutions are revealed. Special attention is paid to the role of the teacher in carrying out diagnostic activities and using monitoring results to improve the effectiveness of the educational process.

Keywords: pedagogical diagnostics, monitoring, quality of education, educational process, assessment, knowledge control, pedagogical activity, primary education.

Введение

Современная система образования находится в состоянии постоянного развития и совершенствования. Изменения в обществе, развитие науки и технологий, внедрение новых образовательных стандартов предъявляют повышенные требования к качеству подготовки обучающихся. В этих условиях особое значение приобретает проблема объективной оценки качества образования и определения эффективности педагогической деятельности.

Одним из важнейших инструментов повышения качества образования является педагогическая диагностика. Она позволяет получать достоверную

информацию о состоянии образовательного процесса, выявлять трудности в обучении, определять уровень развития учащихся и своевременно принимать необходимые педагогические решения.

Наряду с педагогической диагностикой важную роль играет мониторинг качества образования. Мониторинг представляет собой систему постоянного наблюдения, анализа и оценки результатов обучения и воспитания. Он помогает своевременно выявлять положительные и отрицательные тенденции в развитии образовательного процесса, прогнозировать возможные изменения и принимать меры по совершенствованию деятельности образовательного учреждения.

В современных условиях педагогическая диагностика и мониторинг качества образования становятся необходимыми составляющими профессиональной деятельности каждого педагога. От их эффективности во многом зависит качество обучения, уровень подготовки учащихся и успешность функционирования образовательной организации в целом.

Сущность педагогической диагностики

Педагогическая диагностика представляет собой целенаправленный процесс изучения личности учащегося и результатов его учебной деятельности с целью получения объективной информации о состоянии образовательного процесса.

Термин «диагностика» происходит от греческого слова «diagnostikos», что означает «способный распознавать». В педагогике диагностика направлена на изучение различных сторон образовательного процесса, выявление причин успехов и неудач учащихся, а также определение путей совершенствования обучения и воспитания.

Основными объектами педагогической диагностики являются:

- * уровень знаний, умений и навыков учащихся;
- * степень сформированности компетенций;
- * особенности интеллектуального развития обучающихся;

- * уровень воспитанности;
- * мотивация к обучению;
- * психологические особенности личности;
- * эффективность методов и средств обучения.

Педагогическая диагностика выполняет несколько важных функций:

Информационная функция заключается в получении объективных данных о состоянии образовательного процесса.

Контролирующая функция позволяет определить соответствие достигнутых результатов поставленным целям обучения.

Прогностическая функция помогает прогнозировать дальнейшее развитие учащихся и результаты образовательной деятельности.

Коррекционная функция направлена на устранение выявленных недостатков и совершенствование образовательного процесса.

Развивающая функция способствует личностному и интеллектуальному развитию обучающихся.

Педагогическая диагностика должна быть систематической, объективной, научно обоснованной и учитывать индивидуальные особенности каждого ученика.

Цели и задачи педагогической диагностики

Основной целью педагогической диагностики является получение объективной информации о качестве образования и эффективности педагогической деятельности.

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

1. Определение уровня подготовки учащихся.
2. Выявление индивидуальных особенностей обучающихся.
3. Анализ причин возникновения трудностей в обучении.
4. Оценка эффективности используемых методов обучения.
5. Определение динамики развития учащихся.
6. Прогнозирование результатов образовательной деятельности.

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса.

В начальной школе педагогическая диагностика имеет особое значение, поскольку именно в этот период закладываются основы учебной деятельности, формируются навыки самостоятельной работы и развивается познавательная активность учащихся.

Учитель начальных классов должен своевременно выявлять трудности, возникающие у детей, и оказывать необходимую помощь каждому ученику. Это способствует успешному обучению и предотвращает появление серьезных проблем в дальнейшем.

Методы педагогической диагностики

В педагогической практике используются различные методы диагностики, позволяющие получить всестороннюю информацию о развитии учащихся.

К основным методам относятся:

Наблюдение. Это один из наиболее распространенных методов педагогической диагностики. Он позволяет изучать поведение учащихся в естественных условиях обучения.

Беседа. Используется для выявления интересов, мотивов и отношения учащихся к учебной деятельности.

Анкетирование. Позволяет получить информацию от большого количества обучающихся за сравнительно короткое время.

Тестирование. Направлено на измерение уровня знаний, умений и способностей учащихся.

Анализ продуктов деятельности. Предполагает изучение письменных работ, творческих заданий, проектов и других результатов деятельности учеников.

Педагогический эксперимент. Используется для проверки эффективности различных методов и технологий обучения.

Эффективность диагностики во многом зависит от правильного выбора методов исследования и их комплексного использования.

Понятие мониторинга качества образования

Мониторинг качества образования представляет собой систему непрерывного наблюдения, оценки и анализа состояния образовательного процесса.

Главная цель мониторинга заключается в получении достоверной информации о качестве образования и своевременном принятии управленческих решений.

Мониторинг позволяет:

- * оценивать результаты обучения;
- * выявлять проблемы в образовательном процессе;
- * определять причины снижения качества образования;
- * прогнозировать дальнейшее развитие образовательной системы;
- * разрабатывать меры по повышению эффективности обучения.

Мониторинг качества образования является одним из важнейших механизмов управления современной образовательной организацией.

В отличие от обычного контроля, мониторинг носит систематический характер и предполагает постоянное отслеживание изменений в образовательном процессе.

Виды мониторинга качества образования

В зависимости от целей и задач выделяют несколько видов мониторинга.

Внутренний мониторинг осуществляется непосредственно образовательным учреждением и направлен на оценку эффективности собственной деятельности.

Внешний мониторинг проводится государственными органами управления образованием и независимыми экспертами.

Педагогический мониторинг связан с изучением результатов обучения и воспитания учащихся.

Психологический мониторинг направлен на изучение особенностей развития личности обучающихся.

Социальный мониторинг позволяет определить уровень удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образовательных услуг.

Каждый из перечисленных видов мониторинга играет важную роль в обеспечении высокого качества образования.

Этапы организации мониторинга качества образования

Организация мониторинга включает несколько последовательных этапов.

Первый этап предусматривает определение целей и задач исследования.

Второй этап связан с разработкой критериев и показателей оценки качества образования.

Третий этап предполагает выбор методов и средств сбора информации.

Четвертый этап заключается в проведении диагностических процедур.

Пятый этап предусматривает обработку и анализ полученных данных.

Шестой этап направлен на разработку рекомендаций и принятие управленческих решений.

Только последовательное выполнение всех этапов позволяет получить объективную информацию о состоянии образовательного процесса.

Роль педагога в осуществлении диагностики и мониторинга

В современных условиях учитель выступает не только как источник знаний, но и как исследователь образовательного процесса.

Педагог должен:

* владеть современными методами диагностики;

* уметь анализировать результаты обучения;

- * определять причины возникновения учебных трудностей;
- * разрабатывать меры по повышению качества образования;
- * осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику.

Особенно велика роль учителя начальных классов, поскольку именно он первым выявляет особенности развития ребенка и оказывает влияние на формирование его учебной мотивации.

Эффективная диагностическая деятельность педагога способствует созданию благоприятных условий для всестороннего развития личности учащегося.

Проблемы и перспективы развития педагогической диагностики и мониторинга: несмотря на значительные достижения в области педагогической диагностики, существует ряд проблем, требующих дальнейшего решения.

К ним относятся:

- * недостаточная подготовленность педагогов к проведению диагностической деятельности;
- * нехватка современных диагностических методик;
- * сложность объективной оценки личностных результатов обучения;
- * значительные временные затраты на проведение мониторинга;
- * недостаточное использование информационных технологий.

В настоящее время большое значение приобретает внедрение цифровых технологий в систему мониторинга качества образования. Использование электронных журналов, компьютерного тестирования и специальных программ значительно повышает эффективность диагностической деятельности.

Перспективным направлением развития является создание единой системы оценки качества образования, обеспечивающей объективность и достоверность получаемых результатов.

Заключение

Педагогическая диагностика и мониторинг качества образования являются важнейшими составляющими современной образовательной системы. Они обеспечивают получение объективной информации о состоянии образовательного процесса, позволяют своевременно выявлять проблемы и принимать эффективные управленческие решения.

Педагогическая диагностика способствует изучению личности учащегося, определению уровня его развития и выявлению факторов, влияющих на успешность обучения. Мониторинг качества образования обеспечивает систематическое наблюдение за результатами образовательной деятельности и позволяет прогнозировать дальнейшее развитие образовательной системы.

Эффективное использование диагностических методов и мониторинговых исследований способствует повышению качества образования, совершенствованию профессиональной деятельности педагогов и созданию условий для успешного развития каждого обучающегося.

Таким образом, педагогическая диагностика и мониторинг качества образования выступают необходимыми условиями повышения эффективности образовательного процесса и обеспечения высокого уровня подготовки подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. М.: Академия, 2019.
2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. СПб.: Питер, 2021.
3. Загвязинский В. И. Теория обучения и воспитания. М.: Академия, 2020.
4. Коджаспирова Г. М. Педагогика. М.: Юрайт, 2022.
5. Подласый И. П. Педагогика. М.: Юрайт, 2021.
6. Слостенин В. А. Педагогика. М.: Академия, 2020.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. М., 2021.

8. Шамова Т. И. Управление образовательными системами. М.: Академия, 2019.

Eshboyeva Farog'at Abdullayevna
Ohangaron tumani 30-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich
sinf o'qituvchisi
Toshkent viloyati, O'zbekiston.

STEAM TA'LIM DASTURI ASOSIDA O'QUVCHILARDA 4 K KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Annotatsiya: maqolada STEAM ta'lim dasturi asosida o'quvchilarda 4 K ko'nikmasini shakllantirish usullari to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: analitik, kreativ, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika, usul, STEAM, 4 K ko'nikmasi.

STEAM bu – inglizcha bo'lib, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, ya'ni fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarining uyg'unligi asosida tuzilgan dasturni anglatadi [1]. Mazkur dastur sof shaklda va fanlarning bir-biridan ajralgan holda emas, balki yoshlarga atrofdagi dunyoni barcha xilma-xilligi bilan tushunishga va u taqdim etayotgan imkoniyatlarni qadrlashga yordam beradigan bilimlarning chambarchas bog'liqligini anglatadi. Shu jihatdan ta'lim, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarining yutuqlarini uyg'unlashtirgan holda o'zlashtirish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim imkoniyatlarni beradi.

Mazkur dasturning mazmuniga ko'ra, ilm-fan va texnologiya hayotimizning barcha jabhalariga allaqachon kirib borgan. Muhandislik sohasi bo'lmasa, qurilish yoki atrof-muhitni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Matematika esa kundalik hayotdagi ko'plab hayotiy muammolarni hal qilishga yordam beradi. Bugungi kunda ART, ya'ni san'at sohasi “teatr, kino, musiqa, va tasviriy san'at” ham zamonaviy innovatsion texnologiyalarda

ijodkorlikning muhimligini ko'rsatib STEAMga to'liq qo'shildi. Ta'limdagi asosiy masala uning samaradorligi masalasi ekanligi sababli san'atga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Chunki san'atga oid fanlar o'quvchilarning tabiiy va amaliy fanlarni o'zlashtirishiga asos bo'ladigan his-tuyg'u, sezgi va tasavvur ko'nikmalarini tarkib toptirishda muhim o'rin tutadi. Agar o'quvchilar asosiy fandan tashqari, san'at turlaridan birini mashq qilsalar, asosiy yo'nalishlariga hech qanday zarar keltirmaydi. Rassomchilik, tikuvchilik, to'quvchilik va musiqa darslari yoshlarning muloqot qilish, ijtimoiylashuvi va o'zini namoyon qilish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradi; san'at intizom, kuzatuvchanlik va ijodkorlikni o'rgatadi.

STEAM - bu barcha beshta fan yagona ta'lim tizimida birlashtirilganda fanlararo va amaliy yondashuvga asoslangan ta'limdir [2]. STEAM dasturining afzalligi tashqi dunyo bilan yaqin aloqada va o'quvchilar uchun yuqori darajadagi motivatsiya hamdir. Bolalarga maktab fanlari haqiqiy hayotdan butunlay ajralgandek tuyuladi. Ammo STEAM maktab darslaridan mutlaqo farq qiladi. STEAM faoliyati bolalarga hozir o'rganayotgan narsalari o'z kelajagi va dunyo kelajagiga singib ketganligini ko'rsatadi. Bilimlar amaliy xarakterga ega bo'lishi kerak, uni faqat laboratoriya sharoitida emas, balki real hayotda qo'llay olishimiz lozim. Shu jihatdan mazkur dastur o'quvchilar faoliyatining barcha jihatlarida ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga hizmat qiladi. Nazariy bilimlarni amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llay olish imkoniyati berilsa, bilimlarni o'rganish qiziqarli bo'ladi, bu bolalarga o'z qo'llari bilan nafaqat o'zlarining ixtirolarini qilish, balki o'zlarining baxtli kelajagini yaratish imkoniyatini ham beradi va o'quv jarayonining o'zi qiziqarli tarzda o'tiladi, bugungi axborot texnologiya yuqori jamiyatda har bir shaxs uchun yuqori amaliy natijalar va muvaffaqiyat va'da qiladi.

Bugungi kunda ta'lim muassasalari o'quv materiallarini STEAM kabi xalqaro dasturlar asosida takomillashtirish jarayoni kechmoqda. Bunga muvofiq, darsliklarni yangilash bo'yicha muayyan ishlar bajarildi. Xususan, ilg'or xorijiy

tajribalar asosida 1-4-sinf darsliklari yangidan 4K modeli asosida tayyorlandi. 4K modelidan foydalanish ko‘plab sinovlardan o‘tgan, muhimi, zamonaviy yondashuvdir hamda mazkur model asosida shakllantiriladigan ko‘nikmalar STEAM mazmunini tashkil qiladi. Misol uchun, biz avvallari bolalarning yozuviga ko‘proq e’tibor berib, diktantlar yozdirganmiz. Yangi tajriba bilan esa o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o‘z fikrini erkin bayon eta olishiga ko‘proq ahamiyat beriladi. Shu sababli yozma ishlar, insholar, diktant kabilar mazkur xalqaro dastur qoidalari asosida amalga oshirilishi o‘quvchilarning ijodiy, mustaqil, tanqidiy hamda erkin fikrlashini tarkib toptiradi. Ushbu yangi zamonaviy maktab darsliklari innovatsion yondashuvni taqdim etadi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, to‘rt asosiy kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kollaborasiya – darsliklar o‘quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o‘quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash ko‘nikmalarini o‘rganishga ko‘maklashadi.

Kommunikativlik – darsliklar o‘quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o‘rganadilar.

Kreativ fikrlash – darsliklar ijodiy fikrlash va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo‘llashni o‘rganadilar, innovatsion yechimlar ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Kritik fikrlash – ushbu metodologiya o‘quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o‘z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. O‘quvchilar muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o‘rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o‘z nuqtai nazarini shakllantiradilar[3].

Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berishni istasak, o‘quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Buning uchun biz zamon talab qilayotgan STEAM o‘quv tizimida 4K ko‘nikmasini shakllantira olishimiz lozim.

STEAM ta‘lim tizimidagi fanlarni birlashtirish orqali o‘quvchilarda kollaborativlik, kommunikativlik, krativ fikrlashlilik, kritik fikrlashlilikni shakllantirishimiz lozim. Buning uchun an‘anaviy darslardan qochishimiz, darslarni hayot bilan bog‘lashimiz va zamon talab qilayotgan usullardan foydalanishimiz kerak. Biz STEAM va 4 K ko‘nikmasini birlashtirishni amalda o‘quvchilarda qo‘lladik, ya‘ni o‘quvchilarga “Tabiatni asrash” mavzusini muhokamaga tashladik va bu uchun nimalar qilish munimligini o‘quvchilar bilan birgalashib gaplashib chiqdik, tabiatga nimalar zarar keltirayotganligini sanab chiqdik. Tabiatga zarar keltirayotgan narsalar, insonlardan kun bo‘yi ishlab chiqaradigan chiqindilari va bu chiqindilarning odamlarning hayotiga zarar keltirayotgani haqida muhokama qildik, odamlarning xoxlagan joyiga chiqindilarni tashalab ketishi, chiqindi qutilarning kamligi, insonlarga tabiatga zarar keltorayotganligi, tabiatni asrash kerakligi haqida targ‘ibotchilik ishlari kamligi, insonlarning e‘tiborsiz bo‘lib borayotganligini tortishuv va muhokamalar orqali aniqladik. Bolalar chiqindi idishlarini qanday qilib ko‘paytishimiz va qulay qilishimiz mumkinligi haqida o‘yladik, barcha o‘zi bunga yechim izlab, o‘z g‘oyasini qog‘ozga tushurushligini so‘radik, bolalar o‘zlari chizib, eskiz tayyorlashdi.

Bu darsimiz orqali o‘quvchilar bilan chiqindi qutisi texnologiyasini o‘rganib chiqdik, uni loyihalab eskisini qog‘ozga tushurib o‘z g‘oyalariga muhandislik qilishdi, uni qanday rangda bo‘lishi bilan o‘zlari shug‘ullanishdi, o‘zlarining mahoratlarini ko‘rsatishdi, chiqindi qutisining qanday o‘lchamda bo‘lishi, ularning matematik savodxonligini amalda qo‘llay olishiga imkoniyat yaratdik. O‘quvchilar bilan suhbatimiz davomida ularda kommunikativ ya‘ni muloqotni, bu muammo haqida yechimlarni va ulardagi kreativ fikrlashni shakllantira oldik.

Insonlarning tabiatga zarar yetkazayotganini ko‘rib uni ayta olishlari, ularning kritik fikrlashini rivojlanayotganini ya’ni tanqidiy fikrlay olayotganini ko‘rsatib berdi. Bunday yondashuvimiz orqali ham dars qiziqarli o‘tdik ham o‘quvchilarga zamonaviy bilim bera oldik. Bundan kelib chiqib shuni aytishimiz munkunki, agar biz STEAM va 4 K ko‘nikmasini birlashtirib dars o‘tsak, bolalar darsdan zerikmaydi hamda muammolarni yechish va qanaqa qilib yechimini topishni o‘rganadi.

Shunday qilib STEAM ta’lim dasturi asosida o‘quvchilarda 4 K ko‘nikmasini shakllantirish usullaridan foydalanish muhim amaliy samaralarni beradi. Shu sababli mazkur masalada aniq maqsadlarni belgilab olish, o‘quvchilarda ko‘nikmalarni shakllantirish ishini amaliyot bilan bog‘lashga e’tibor berish va bunday tajribalar ko‘lamini kengaytirib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тожибоева Г.Р. STEAM в начальном образовании. Учебник. - Ташкент, 2023
2. Jabborova O. Boshlang‘ich ta’limda innovasion texnologiyalar. Darslik. –Toshkent, 2023
3. Jabborova O.M. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining 4 k modeli bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirish texnologiyasi va boshlang‘ich ta’lim metodikasida yangilanishlar/ Monografiya. – Toshkent, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Бембеева А.Б. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ	3
2.	Габдрахманов А.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ И СТРУКТУРЫ ИНСТИТУТОВ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ	10
3.	Газизов Р.Р. Панкова А.А. ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ НА ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	18
4.	Галимуллина Г.Р. Мерзон Е.Е., ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРОТЕКА В ДЕТСКОМ САДУ	25
5.	Ганиева Д.Б. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ	30
6.	Дерюгина Е.Ю. Калько О.В. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ СКАЗКИ ПОСРЕДСТВОМ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА	36
7.	Дерябкина В.Д. ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СМИ	43
8.	Лобанова П.Н. Оськина Е.А., МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА	48
9.	Ходжаев Орифжон Махсудович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ	55
10.	Рахимова М Усманова С Камаева Р.Б. СУБСТАНЦИОНАЛЬНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ СЛОВА	61
11.	Рахматуллаева Ш.Х. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ НА ОСНОВЕ КРІ	66
12.	Куралбаева Айгуль Толгатовна КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ В ЦИФРОВОМ МИРЕ	74
13.	Терехина К.Ф. Анищенко Ю.А. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИПЫ	80
14.	Трошина Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА	85
15.	Чумакова Д.А. ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ВНЕДРЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	90
16.	Шарибаев Э.Ю. Тохиржонова М.Р. ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В SCADA СИСТЕМАХ	97
17.	Юсупова Г.А. Миннуллина Р.Ф.,	102

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
18.	Яннуров Э.Э. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЙ И СТРУКТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ	111
19.	Юсупова Ф.М МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИ – ЗАМОНАВИЙ ФАН СИФАТИДА	119
20.	Ergashev Aslbek Hamza o'g'li SHUKUR XOLMIRZAYEV IJODIDA BADIY TIL VA QANRAMON PSIXOLOGIYASI	125
21.	Eshniyazov Azamat Matkarimovich Ibraximova Sarvinoz Odambov qizi OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR CHIDAMLILIGINI RIVOJLANTIRISHDA SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI YO'LLARI	130
22.	Amanova Xanifajon O'tkirbek qizi Saidov O'lmas Rahmatovich SEMANTIK MAYDON NAZARYASINI TERMINLARGA TATBIQ QILISH TEXNOLOGIYASI	136
23.	Анорбоева Дилноза Фахритдиновна Тожибоева Гульмира Рифовна КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	141
24.	Кудратиллаева Лиана Рустамовна Тожибоева Гульмира Рифовна ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ	147
25.	Eshboyeva Farog'at Abdullayevna STEAM TA'LIM DASTURI ASOSIDA O'QUVCHILARDA 4 K KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI	157